

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO

Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

Álvaro Farias Pinheiro

Ambiente de Inteligência Artificial e Computacional
para Camada de Serviços no Setor Público

Tese de Doutorado

Recife, Maio de 2023

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Universidade de Pernambuco – Recife

P654a Pinheiro, Álvaro Farias
Ambiente de inteligência artificial e computacional para camada de serviços do Setor Público. / Álvaro Farias Pinheiro. – Recife: UPE, Escola Politécnica, 2023.

140 f.: il.; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto
Coorientador: Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos

Tese (Doutorado em Engenharia de Computação).
Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação, 2023.

Inclui referências e apêndices

1. Engenharia de Domínio. 2. Estrutura SW. 3. Suporte a Decisão. 4. Inteligência Artificial. 5. Inteligência Computacional. 6. Compliance no Setor Público. I. Engenharia de Computação - Tese. II. Lima Neto, Fernando Buarque de (orient.). III. Santos, Wylliams Barbosa (coorient.). IV. Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica, Doutorado em Engenharia de Computação. V. Título.

CDD: 006.3

Tese de Doutorado apresentado por **Álvaro Farias Pinheiro**, à Pós-Graduação em Engenharia de Computação da Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, sob o título “Ambiente de Inteligência Artificial e Computacional para a Camada de Serviços no Setor Público”, orientado pelo Professor **Fernando Buarque de Lima Neto** - Doutor, onde foi aprovado pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Fernando Buarque de Lima Neto – Doutor
(Orientador - Primeiro Examinador)

Wyllyams Barbosa Santos – Doutor
(Coorientador)

Jose Gilson de Almeida Teixeira Filho –
Doutor (Examinador Externo 1)

Liliane Sheyla da Silva Fonseca – Doutora
(Examinadora Externa 2)

Denis Silva da Silveira – Doutor
(Examinador Interno 1)

Alexandre Magno Andrade Maciel –
Doutor (Examinador Interno 2)

Visto e permitida a impressão.

Recife, 21 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
CLEYTON MARIO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 24/05/2023 17:45:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Drº Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues
Coordenador da Pós-Graduação em Engenharia de
Computação da Escola Politécnica de Pernambuco da
Universidade de Pernambuco

Universidade de Pernambuco - UPE
Escola Politécnica de Pernambuco - POLI
Rua Benfica, 455 • Madalena • Recife - Pernambuco • CEP 50.720-001
Fone: (081) 3184.7548 • CNPJ N.º 11.022.597/0005-15
Site: ppgec.upe

Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

Álvaro Farias Pinheiro

Ambiente de Inteligência Artificial e Computacional
para Camada de Serviços no Setor Público

Tese do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco como requisito para obtenção do título de Doutor em Engenharia da Computação.

Orientador Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto

Coorientador Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos

13 de maio de 2023

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	15
1.1. MOTIVAÇÃO.....	16
1.2. PROBLEMA.....	16
1.3. OBJETIVO.....	17
1.4. PROPOSIÇÃO.....	18
1.5. METODOLOGIA.....	19
1.6. ESTRUTURA.....	23
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	24
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	24
2.2. <i>COMPLIANCE</i>	25
2.3. ENGENHARIA DE DOMÍNIO.....	27
2.4. ESTRUTURA DE <i>SOFTWARE</i>	29
2.5. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL.....	32
2.6. TRABALHOS RELACIONADOS.....	35
2.7. IDENTIFICAÇÃO DAS LACUNAS E DESAFIOS.....	43
2.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	45
3. CONTRIBUIÇÕES.....	47
3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	47
3.2. ANÁLISE DO DOMÍNIO (ED) — IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO (DSRM).....	48
3.2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS <i>FEATURES</i> PARA O <i>AMBIENTE</i>	48
3.2.2. REPRESENTAÇÃO DAS <i>FEATURES</i> PARA O <i>AMBIENTE</i>	52
3.3. PROJETO DO DOMÍNIO (ED) — DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO (DSRM).....	54
3.3.1. MODELAGEM PARA O <i>AMBIENTE</i>	56
3.3.2. PADRÕES DE PROJETO DO <i>AMBIENTE</i>	59
3.3.3. MODELAGEM DO <i>NÚCLEO</i> PARA O <i>AMBIENTE</i>	60
3.3.4. DIAGRAMAÇÃO DAS <i>FEATURES</i> PARA O <i>AMBIENTE</i>	63
3.4. IMPLEMENTAÇÃO DO DOMÍNIO (ED) — AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DSRM).....	66
3.4.1. IMPLEMENTAÇÃO DO <i>AMBIENTE</i>	66
3.4.2. IMPLEMENTAÇÃO DO <i>NÚCLEO</i> DO <i>AMBIENTE</i>	67
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	71
4. DESENVOLVIMENTO DO <i>AMBIENTE</i>	73
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	73
4.2. BLOCOS DE CONSTRUÇÃO.....	73
4.3. ELEMENTOS DA IMPLEMENTAÇÃO.....	74
4.4. ESTRUTURA DA COLABORAÇÃO.....	75
4.5. ESTRUTURA DA RECOMENDAÇÃO.....	75
4.6. EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO.....	78
4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	79
5. CASOS E AVALIAÇÕES.....	80
5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	80
5.2. MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO.....	80
5.3. CASOS.....	82
5.3.1. CASO-1 (PORTABILIDADE DE USUÁRIO).....	82
5.3.2. CASO-2 (ESCALABILIDADE DE USO).....	86
5.3.3. CASO-3 (MULTIMODALIDADE).....	90
5.3.4. CASO-4 (MULTIOBJETIVIDADE).....	95
5.3.5. CASO-5 (COMPARABILIDADE).....	99
5.4. DISCUSSÕES.....	102
5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	105
6. CONCLUSÕES.....	107
6.1. CONTRIBUIÇÕES PARA ACADEMIA.....	110
6.2. CONTRIBUIÇÕES PARA INDÚSTRIA.....	110
6.3. LIMITAÇÕES E AMEAÇAS.....	111
6.4. TRABALHOS FUTUROS.....	112
REFERÊNCIAS.....	113
APÊNDICE A — PROTOCOLOS DAS REVISÕES.....	118
APÊNDICE B — ARTIGOS SELECIONADOS NAS REVISÕES.....	122
APÊNDICE C — DIAGRAMA DE CLASSES DO PROJETO DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS.....	123
APÊNDICE D — DIAGRAMA DE CLASSES DO PROJETO DE DETECÇÃO DE ANOMALIAS.....	124
APÊNDICE E — DIAGRAMA DE CLASSES DO PROJETO DE EXTRAÇÃO DE REGRAS.....	125
APÊNDICE F — ENTREVISTAS COM OS <i>STAKEHOLDERS</i>	126
APÊNDICE G — PACOTES CONSTRUÍDOS DERIVADOS DA MODELAGEM.....	127
APÊNDICE H — FERRAMENTAL UTILIZADO.....	128
APÊNDICE I — <i>MOCKUPS</i> DO <i>AMBIENTE</i>	129
APÊNDICE J — AVALIAÇÃO DA SIMULAÇÃO DO <i>AMBIENTE</i>	131
APÊNDICE K — INSTRUMENTOS DA TESE.....	136
APÊNDICE L — CÓDIGOS DAS SIMULAÇÕES.....	137
ANEXO 1 — PUBLICAÇÕES DECORRENTES DESTA PESQUISA.....	138

Índice de Figuras

Figura 1: Etapas do DSRM integrado as Fases da ED	21
Figura 2: Processo para Simulação das Experimentações.....	22
Figura 3: Entregas Realizadas no DSRM.....	23
Figura 4: Tendência de <i>Compliance</i> no Brasil de 2004 a 2022.....	26
Figura 5: Etapas da Engenharia de Domínio.....	28
Figura 6: Interação do Agente com o <i>Ambiente</i>	33
Figura 7: Processos de obtenção da Base de Conhecimento para Construção do <i>Ambiente</i>	36
Figura 8: Projetos Utilizados na Engenharia de Domínio.....	48
Figura 9: Diagrama de Classe da <i>Feature</i> Usuário.....	50
Figura 10: Diagrama de comunicação da <i>Feature</i> Usuário.....	50
Figura 11: Diagrama de Classe da <i>Feature</i> Objeto.....	51
Figura 12: Diagrama de Sequência da <i>Feature</i> Objeto.....	51
Figura 13: Diagrama de Classe da <i>Feature</i> Técnica.....	52
Figura 14: Diagrama de Comunicação da <i>Feature</i> Técnica.....	52
Figura 15: Diagrama de <i>Features</i> do <i>Ambiente</i>	54
Figura 16: Propostas de Uso da IA e IC no <i>Ambiente</i>	54
Figura 17: Fronteiras de Uso da IA e IC no <i>Ambiente</i>	55
Figura 18: Exemplos de Uso do <i>Ambiente</i>	55
Figura 19: Diagrama de Componentes da Estrutura do <i>Ambiente</i>	56
Figura 20: Abordagem por Critério.....	61
Figura 21: Diagrama de Componentes da Estrutura do <i>Núcleo</i> do <i>Ambiente</i>	62
Figura 22: Modelo de Funcionamento do Processo de Recomendação do <i>Ambiente</i>	63
Figura 23: Diagrama de Classe do <i>Ambiente</i>	63
Figura 24: Diagrama de Comunicação do <i>Ambiente</i>	64
Figura 25: Diagrama de Distribuição do <i>Ambiente</i>	64
Figura 26: Diagrama de Entidade Relacionamento do <i>Ambiente</i>	65
Figura 27: Fluxo do Processamento do <i>Ambiente</i>	66
Figura 28: Matriz de Recompensa.....	67
Figura 29: Diagrama de Colaboração do <i>Ambiente</i>	75
Figura 30: Recomendação do <i>Núcleo</i> para Técnica para as Classes de Problema.....	78
Figura 31: Caso Portabilidade de Usuário.....	82
Figura 32: Simulação da Melhor Forma de Cobrança da Dívida.....	82
Figura 33: Simulação-1 Probabilidade dos Modelos.....	86
Figura 34: Caso Escalabilidade de Uso.....	86
Figura 35: Simulação da Descoberta de Perfil do Devedor.....	87
Figura 36: Simulação-2 Probabilidade dos Modelos.....	90
Figura 37: Caso Multimodalidade.....	91
Figura 38: Simulação da Seleção de Documentos por Características.....	91
Figura 39: Simulação-3 Probabilidade dos Modelos.....	95
Figura 40: Caso Multiobjetividade.....	95
Figura 41: Simulação Análise de Produtividade.....	96
Figura 42: Simulação-4 Convergência dos Modelos.....	98
Figura 43: Caso Comparabilidade.....	99
Figura 44: Simulação da Seleção de Processos para Análise.....	99
Figura 45: Simulação-5 Convergência dos Modelos.....	102
Figura 46: Contribuições de dupla via do <i>Ambiente</i> (em vermelho) Tecnologia, e (em amarelo) Negócios.....	109
Figura 47: Diagrama de Classes Projeto Mineração de Processos.....	123
Figura 48: Diagrama de Classes Projeto Detecção de Anomalias.....	124
Figura 49: Diagrama de Classes Projeto Extração de Regras.....	125
Figura 50: Sumarização das Características Levantadas com as Entrevistas com os <i>Stakeholders</i>	126
Figura 51: Pacote de Temas com Diagrama de Classes.....	127
Figura 52: Pacote de Objetos com Diagrama de Classes.....	127
Figura 53: Pacote de Técnicas com Diagrama de Classes.....	127
Figura 54: <i>Mockup</i> Ícone de Acesso.....	129
Figura 55: <i>Mockup</i> Login.....	129
Figura 56: <i>Mockup</i> Início.....	129
Figura 57: <i>Mockup</i> Suporte a Decisão.....	129
Figura 58: <i>Mockup</i> Classes de Problemas (Estados).....	129
Figura 59: <i>Mockup</i> Famílias de Algoritmos.....	129
Figura 60: <i>Mockup</i> Técnicas.....	130
Figura 61: <i>Mockup</i> Algoritmos.....	130
Figura 62: <i>Mockup</i> Recomendação.....	130

Figura 63: <i>Mockup</i> Configuração.....	130
Figura 64: <i>Mockup</i> Artefatos	130
Figura 65: <i>Mockup</i> Sobre.....	130
Figura 66: Quantitativo de Experimentadores.....	131
Figura 67: Experiência Profissional dos Experimentadores.....	131
Figura 68: Nível Acadêmico dos Experimentadores.....	131
Figura 69: Conhecimento das Áreas pelos Experimentadores	132
Figura 70: Análise dos Dados para Caso Portabilidade de Usuário	132
Figura 71: Análise dos Dados para Caso Escalabilidade de Uso	132
Figura 72: Análise dos Dados para Caso Multimodalidade	132
Figura 73: Análise dos Dados para Caso Multiobjetividade.....	133
Figura 74: Análise dos Dados para Caso Comparabilidade	133
Figura 75: Análise dos Dados sobre Contribuição para a Academia e Indústria	133
Figura 76: Análise dos Dados sobre Contribuição para o Setor Público.....	133
Figura 77: Análise dos Dados sobre Facilitador no Aprendizado de IA	134
Figura 78: Análise dos Dados sobre Contribuição para Especialista em Tecnologia	134
Figura 79: Análise dos Dados sobre Contribuição para Especialista em Negócio.....	134
Figura 80: Análise dos Dados sobre Contribuição para Praticidade	134

Índice de Tabelas

Tabela 1: Estudos Primários.....	37
Tabela 2: Estudos Primários Complementares.....	40
Tabela 3: Pesquisas Realizadas.....	44
Tabela 4: Identificação das Lacunas.....	44
Tabela 5: Desafios Analisados com o Estudo dos Trabalhos.....	45
Tabela 6: <i>Features</i> e <i>Subfeatures</i> do <i>Ambiente</i>	53
Tabela 7: Matriz de Recompensa do <i>Núcleo</i>	68
Tabela 8: Método Obter Recompensa do <i>Núcleo</i>	69
Tabela 9: Método Obter Ações Válidas do <i>Núcleo</i>	69
Tabela 10: Método Obter Alvo Alcançado do <i>Núcleo</i>	69
Tabela 11: Tabela-Q do <i>Núcleo</i>	69
Tabela 12: Método Treinar Agente do <i>Núcleo</i>	70
Tabela 13: Método Inicializar Episódio do <i>Núcleo</i>	70
Tabela 14: Método Executar Ação do <i>Núcleo</i>	70
Tabela 15: Política de Exploração do <i>Núcleo</i>	70
Tabela 16: Método Executar Aprendizado do <i>Núcleo</i>	70
Tabela 17: Método Principal do <i>Ambiente</i>	71
Tabela 18: Tensor de Recomendação do <i>Ambiente</i>	75
Tabela 19: Matriz de Famílias de Algoritmos do <i>Ambiente</i>	76
Tabela 20: Tensor da “TabelaQ” do <i>Ambiente</i>	77
Tabela 21: Recomendação do <i>Núcleo</i> do <i>Ambiente</i>	77
Tabela 22: Frequência de Pesquisa dos Algoritmos.....	78
Tabela 23: Simulação-1 Hiperparâmetros.....	84
Tabela 24: Simulação-1 Códigos.....	85
Tabela 25: Simulação-1 Assertividade dos Modelos.....	85
Tabela 26: Simulação-1 Regularidade dos Modelos.....	85
Tabela 27: Simulação-1 Desempenho dos Modelos.....	85
Tabela 28: Simulação-1 Probabilidade dos Modelos.....	86
Tabela 29: Simulação-1 Executabilidade dos Modelos.....	86
Tabela 30: Simulação-2 Hiperparâmetros.....	89
Tabela 31: Simulação-2 Códigos.....	89
Tabela 32: Simulação-2 Assertividade dos Modelos após Rotulação.....	90
Tabela 33: Simulação-2 Regularidade dos Modelos após Rotulação.....	90
Tabela 34: Simulação-2 Desempenho dos Modelos após Rotulação.....	90
Tabela 35: Simulação-2 Probabilidade dos Modelos após Rotulação.....	90
Tabela 36: Simulação-3 Hiperparâmetros.....	93
Tabela 37: Simulação-3 Códigos.....	94
Tabela 38: Simulação-3 Assertividade dos Modelos.....	94
Tabela 39: Simulação-3 Regularidade dos Modelos.....	94
Tabela 40: Simulação-3 Desempenho dos Modelos.....	94
Tabela 41: Simulação-3 Probabilidade dos Modelos.....	94
Tabela 42: Simulação-3 Executabilidade dos Modelos.....	95
Tabela 43: Simulação-4 Hiperparâmetros.....	97
Tabela 44: Simulação-4 Códigos.....	98
Tabela 45: Simulação-4 Assertividade dos Modelos.....	98
Tabela 46: Simulação-4 Convergência dos Modelos.....	98
Tabela 47: Simulação-4 Executabilidade dos Modelos.....	98
Tabela 48: Simulação-5 Hiperparâmetros.....	101
Tabela 49: Simulação-5 Códigos.....	101
Tabela 50: Simulação-5 Assertividade dos Modelos.....	101
Tabela 51: Simulação-5 Convergência dos Modelos.....	102
Tabela 52: Simulação-5 Executabilidade dos Modelos.....	102
Tabela 53: Simulação-1 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação.....	103
Tabela 54: Simulação-2 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação.....	104
Tabela 55: Simulação-3 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação.....	104
Tabela 56: Simulação-4 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação.....	105
Tabela 57: Simulação-5 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação.....	105
Tabela 58: Casos, Simulações e Cenários.....	109
Tabela 59: Protocolo da Primeira Busca - Revisão Sistemática.....	118
Tabela 60: Protocolo da Segunda Busca - Mapeamento Sistemático.....	119
Tabela 61: Protocolo da Terceira Busca - Mapeamento Sistemático.....	120
Tabela 62: Artigos Selecionados.....	122

Tabela 63: Ferramentas Utilizadas na Pesquisa	128
Tabela 64: Instrumentos da Tese.....	136
Tabela 65: Códigos das Simulações por Cenários para os Casos Seleccionados.....	137
Tabela 66: Artigos Submetidos e Publicados.....	138

Lista de Siglas e Acrônimos

A	Acurácia
ACO	Ant Colony Optimization
AD	Aprendizado com Demonstração
AGTIC	Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
AM	Aprendizado de Máquina
AMR	Aprendizado de Máquina por Reforço
AMRS	Aprendizado de Máquina por Reforço Seguro
AP	Aprendizado Profundo
API	<i>Application Program Interface</i>
ARS	Aprendizado por Reforço Seguro
BPM	Business Process Management
CE	Computação Evolucionária
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CN	Computação Natural
CPU	Central Process Unit
CRISP/DM	<i>Cross Industry Standard Process for Data Mining</i>
CSV	<i>Comma-Separated-Values</i>
DSRM	<i>Design Science Research Methodology</i>
ED	Engenharia de Domínio
ES	Engenharia de <i>Software</i>
ETL	<i>Extract Transform Load</i>
F1	<i>F-mean</i>
FA	Fatores de Avaliação
FDA	<i>Feature-Oriented Domain Analysis</i>
FM	<i>Features Model</i>
FN	Falso Negativo
FP	Falso Positivo
GGOV	Gestor Governamental
GoF	<i>Gang of Four</i>
GPU	<i>Graphic Process Unit</i>
GRASP	<i>General Responsibility Assignment Software Patterns</i>
GUI	<i>Guide User Interface</i>
HCA	<i>Hierarchical Clustering</i>
HIF	<i>Hybrid Isolation Forest</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
IA	Inteligência Artificial
IBPT	Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
IC	Inteligência Computacional
IE	Inteligência de Enxames
IIS	<i>Internet Information Services</i>
ISO	<i>International Standard Organization</i>
JFS	<i>Java Server Faces</i>
KM	<i>K-Means</i>
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i>
LAI	Lei de Acesso à Informação
LDA	<i>Latent Dirichlet Allocation</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LOR	<i>Logistic Regression</i>
LSA	<i>Latent Semantic Analysis</i>

MC	Matriz Confusão
MER	Modelo Entidade Relacionamento
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i>
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
NB	<i>Naive Bayes</i>
NLP	<i>Natural Language Processing</i>
OMG	<i>Object Management Group</i>
P	Precisão
P2P	<i>Peer to Peer</i>
PCA	<i>Principal Component Analysis</i>
PIFWIA	Implementação do Ambiente de IA e IC para Camada de Serviços
PLN	Processamento de Linguagem Natural
POO	Paradigma Orientado a Objetos
PPGEC	Programa de Pós-Graduação de Engenharia da Computação
PSO	<i>Particle Swarm Optimization</i>
R	Revocação
RBC	Recomendação Baseada em Conteúdo
RCBC	Recomendação Colaborativa Baseada em Conteúdo
RCBM	Recomendação Colaborativa Baseada em Memória
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF	<i>Random Forest</i>
RNA	Rede Neural Artificial
ROC	<i>Receiver Operating Characteristic</i>
RSL	Revisão Sistemática da Literatura
SaaS	<i>Software as a Service</i>
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SOM	<i>Self-Organizing Map</i>
SR	Sistema de Recomendação
SVM	<i>Support Vector Machine</i>
SW	<i>Software</i>
TA	Transferência de Aprendizado
TCP/IP	<i>Transfer Control Protocol / Internet Protocol</i>
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TPU	<i>Tensor Process Unit</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
UPE	Universidade de Pernambuco
VN	Verdadeiro Negativo
VP	Verdadeiro Positivo

Dedicatória

Dedico em especial a minha esposa Fabiana Albuquerque de Freitas Pinheiro, que sem o seu apoio não teria conseguido chegar no final desta jornada, e aos meus filhos, Alberto A. Pinheiro, Argel A. Pinheiro, Gabriel N. Pinheiro e Marília N. Pinheiro, para que nunca deixem de avançar nos estudos, pois esse é o melhor caminho que podemos trilhar.

Poética

“A promessa da inteligência artificial e da ciência da computação geralmente supera o impacto que poderiam ter em alguns empregos da mesma forma que, enquanto a invenção do avião prejudicou a indústria ferroviária, ela abriu portas muito mais amplas ao progresso humano” (Paul Allen — cofundador da Microsoft)

Agradecimentos

Agradeço a coordenação, docentes e a secretaria do Programa de Pós-Graduação da Engenharia da Computação (PPGEC) da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE), mas em especial ao orientador Professor Dr. Fernando Buarque de Lima Neto e ao coorientador Professor Dr. Wylliams Barbosa Santos, os quais possibilitaram que as várias dificuldades fossem superadas com o direcionamento do correto caminho a seguir, sem os quais não teria alcançado essa etapa do árduo processo de doutoramento. Também agradeço especialmente a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco que possibilitou a aplicação das simulações com problemas reais.

Resumo

“Ambiente de Inteligência Artificial e Computacional para Camada de Serviços no Setor Público”

Contexto: Atualmente, muitas organizações públicas já adotam aplicativos para automação de processos, com o objetivo de evitar trabalhos repetitivos e produzir resultados mais eficientes. **Problema:** Não são observados com tanta frequência o desenvolvimento de mecanismos inteligentes incorporadas nas ferramentas de apoio para tomada de decisões complexas. No serviço público em especial, as dificuldades podem estar relacionadas à abundância de fontes de dados disponíveis e ao número de normas legais a serem cumpridas, destacando-se as imposições decorrentes de preceito constitucional LIMPE (CF, 1988 — artigo 37), tais como da incorporação de transparência, auditabilidade, padronização, reutilização e flexibilidade a esses sistemas. **Hipótese:** Uma estrutura adequada para apoiar à tomada de decisão pública, dadas as características e dados cada vez mais desestruturados, bem como regulamentação abundante, seria, portanto, útil, podendo ser utilizada com segurança em muitas situações análogas, podendo evitar a necessidade de iniciar o desenvolvimento de novas aplicações do zero. **Pergunta Condutora de Pesquisa:** Como pode ser a especificação de um *Ambiente* que usa técnicas de Inteligência Artificial e Computacional para a camada de serviços com foco em *compliance* (*i.e.*, análise de conformidade) e que seja adequada ao Serviço Público? **Objetivo:** A pesquisa apresenta o processo de Engenharia de Domínio para implementação de um *Ambiente* que utiliza Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Computacional (IC) no aprendizado de regras governamentais para apoio à tomada de decisão de gestores públicos com foco em *compliance*. O funcionamento deve incluir o aprendizado sobre a interação dos agentes (*i.e.*, especialistas em tecnologia e especialistas em negócio) com o *Ambiente* para que o problema possa ter sua decisão apoiada. **Metodologia:** Para esta pesquisa foi utilizado o *Design Science Research Methodology* (DSRM), dividindo o trabalho nas etapas de: (i) identificação do problema e motivação; (ii) definição dos objetivos; (iii) planejamento, projeto e desenvolvimento; (iv) demonstrações das simulações; (v) verificação e validação das simulações (via *guideline* de Wohlin); e, (vi) comunicação dos resultados. **Resultados:** Nesta pesquisa foram realizados: (i) uma revisão sistemática da literatura que identificou a inexistência de um *Ambiente* de IA e IC para o Setor público com foco em *compliance*; (ii) execução da Engenharia de Domínio em projetos para o Setor público com uso de IA; (iii) uma análise da variabilidade em artefatos reutilizáveis por meio de um modelo de características; (iv) a construção de um modelo estrutural com aprendizagem de máquina por reforço seguro; e, (v) simulações para verificações e validações do *Ambiente*. **Contribuições:** A pesquisa disponibiliza um *Ambiente* na forma de uma caixa-branca (*i.e.*, estrutura aberta) para que justamente possa ser evoluída pelos especialistas em tecnologia e em negócio, disponibilizando recomendações de soluções já testadas e aplicadas para problemas nas áreas de mineração de processos, detecção de anomalias, identificação de fraudes, extração de regras, gerenciamento de riscos, entre outras, com foco em *compliance*.

Palavras-chave: Engenharia de Domínio, Estrutura de SW, Suporte a Decisão, Inteligência Artificial, Inteligência Computacional, *Compliance* no Setor Público.

“Artificial and Computational Intelligence Environment for Services Layer in the Public Sector”

Context: Many public organizations already adopt applications for process automation to avoid repetitive work and to produce more efficient results. **Problem:** The development of intelligent mechanisms incorporated in support tools (for helping on complex decisions) is rarely observed. In the public service in particular, the difficulties may be related to the abundance of available data sources and the number of legal norms to be complied with. This, highlighting the impositions arising from the constitutional precept LIMPE (CF, 1988 – article 37), as well as to incorporating transparency, auditability, standardization, reuse, and flexibility into these systems. **Hypothesis:** An adequate structure to support public decision-making, given the increasingly unstructured characteristics and data, as well as abundant regulation, would be quite helpful, could be safely instantiated in many similar situations, and could avoid the need to start developing new instantiations from scratch. **Leading Research Question:** how can an Environment be specified that uses intelligent techniques for the service layer with a focus on compliance and is suitable for the Public Service? **Objective:** The research presents the Domain Engineering process for implementing an Environment that uses Artificial Intelligence (AI) and Computational Intelligence (CI) in learning governmental rules to support the decision-making of public managers with a focus on compliance. The operation should include learning about the interaction of agents (i.e., technology specialists and business specialists) with the Environment and the problem to have their decision supported. **Methodology:** For this research, the Design Science Research Methodology (DSRM) was used, dividing the work into the steps of: (i) identification of the problem and motivation; (ii) definition of objectives; (iii) planning, design, and development; (iv) simulation demonstrations; (v) verification and validation of simulations (via Wohlin's guideline); and, (vi) communication of results. **Results:** This research carried out: (i) a systematic review of the literature that identified the lack of an AI and CI Environment for the Public Sector with a focus on compliance; (ii) execution of Domain Engineering in projects for the Public Sector using AI; (iii) an analysis of the variability in reusable artifacts through a features model; (iv) the construction of an architectural model with machine learning by safe reinforcement; and, (v) simulations for checks and validations of the Environment. **Contributions:** The research provides an Environment (project and implementation) in the form of a whitebox (i.e., open structure) so that it can be evolved by technology and business specialists, providing recommendations for solutions already tested and applied to problems in the areas of process mining, anomaly detection, fraud identification, rule extraction, risk management, among others, with focus on compliance.

Keywords: Domain Engineering, SW Framework, Decision Support, Artificial Intelligence, Computational Intelligence, Compliance in the Public Sector.

1. Introdução

Atualmente, o desenvolvimento de sistemas computacionais complexos para apoio a decisão é uma realidade em nossa sociedade, tendo um alto nível de penetração no dia a dia das pessoas e empresas. Conforme Prencipe *et al.* [1], a integração com qualidade desses sistemas torna-se necessária, sendo um desafio para a computação. Este cenário é um campo fértil para a aplicação da Inteligência Artificial (IA).

De acordo com Kuhl *et al.* [2], os algoritmos de IA são os principais facilitadores tecnológicos, visto que, à complexidade inerente dessas tecnologias, mostram-se adequadas para solução de problemas de *compliance*. Assim, estudos nessa área mostram-se promissores.

De acordo com Saltz *et al.* [3], a IA vem se tornando um dos ativos estratégicos importantes, pois estão permitindo as organizações oferecerem novos produtos e serviços baseados em dados, alcançando maior agilidade e adaptabilidade na tomada de decisões.

À medida que as organizações passam cada vez mais a usar IA, elas precisam considerar cada vez mais técnicas, metodologias e ferramentas que agilizem o trabalho. Adicionalmente, as organizações começam a necessitar de processos de captura e gerenciamento de meta informações críticas, que permitam estabelecer políticas e uma cultura projetada para garantir a adesão aos mais altos padrões de gerenciamento e implantação de modelos preditivos [4].

Adicionando a isso, novas ferramentas para análise podem promover agilidade nas garantias de conformidade. E como os algoritmos de aprendizagem de máquina podem enviesar-se, isso exige monitoramento adicional e mecanismos de mitigação de riscos [5].

Conforme Oke [4], pesquisas sobre IA nas últimas duas décadas estão melhorando o desempenho dos sistemas, tanto na área da indústria como na, de serviços, e no setor público.

Assim, dentro deste contexto de inovações, cada vez mais haverá a necessidade de novas teorias e boas práticas nesse campo. Em reforço, Borges *et al.* [5] ressaltam a atratividade do uso da IA pelas organizações na última década.

De acordo com Figueiredo *et al.* [6], o desafio da utilização da IA nas atividades desenvolvidas no setor público, com a observância dos princípios da boa administração e a concretização de direitos fundamentais através dos marcos legais, faz com que a pesquisa e a aplicação destes mecanismos na administração pública sejam muito relevantes.

Os trabalhos relacionados desta tese em muitos dos casos destaca os avanços devidos às técnicas de Inteligência Computacional (IC) e todo o potencial das tecnologias de IA, mas destaca que ainda há problemas que não fazem uso prático dessas tecnologias. Por exemplo, principalmente em aplicações estratégicas e em *compliance*.

Visando endereçar isto, todas essas demandas, esta pesquisa propõe um *Ambiente* com IA e IC para apoiar as atividades de apoio a decisão estratégica no serviço público com foco em *compliance*. O *Ambiente* foi concebido para:

- (1) suportar configurações de hiperparâmetros para os modelos construídos;
- (2) oferecer soluções semiprontas para problemas de otimização mono e multiobjetivos;
- (3) permitir a geração de implementações inteligentes orientadas a dados e a modelos;
- (4) gerar modelos para reuso com foco na solução de problemas de *compliance*;
- (5) disponibilizar recursos auxiliares para realizar aprendizado de máquina; e,
- (6) apoiar na tomada de decisão de dois tipos de especialistas: em tecnologia e em negócio.

1.1. Motivação

Devido à economia bastante competitiva dos dias atuais, observa-se uma grande demanda por sistemas cada vez mais eficientes, confiáveis, adaptativos e que possam ser desenvolvidos sob fortes restrições de custo e de tempo. Tais premissas têm envolvido novas estruturas, processos e tecnologias, aumentando a complexidade de desenvolvimento dessa categoria de sistema (*i.e.*, que use tecnologias inovadoras) [2].

Neste sentido, as organizações públicas buscam absorver em suas estruturas o uso de aplicações para automatização de processos, objetivando a relocação dos servidores públicos de trabalhos repetitivos e deixá-los em atividades que exijam mais reflexão e criatividade [1][6].

Já para o desenvolvimento rápido de motores em IA e IC, com base na revisão sistemática, identificamos não haver ainda ferramentas que apoiem os usuários especialistas em Tecnologia da Informação para o setor público com foco em *compliance*. Isso é uma necessidade atual, pois muitos programadores não conhecem as ferramentas de IA e, conseqüentemente, não conseguem incorporar essas tecnologias nos sistemas que produzem. Assim, usuários e desenvolvedores envolvidos na tomada de decisões podem se beneficiar de ferramentas que os ajudem a incorporar IA em decisões complexas, estas que vêm aumentando em volume e dificuldade de análise [3].

É importante salientar que, apesar do reuso ser empregado na Engenharia de *Software* (ES), as aplicações de IA não são construídas com a preocupação no reaproveitamento em diferentes cenários, além dos inicialmente projetados [6].

Dessa forma, deve-se observar a necessidade de se incorporar a reutilização e a flexibilização nos sistemas que usam IA e IC no setor público, em especial para a área de *compliance* (dado o volume de legislação em vigor), de forma que possam ser reaproveitados em cenários variados, diminuindo o tempo e custo de desenvolvimento de novas aplicações [1].

Então, a necessidade de se ter um *Ambiente* que possibilite a resolução de problemas de decisão no setor público, com atenção especial para reuso na área de *compliance*, baseado em implementações de IA e IC para a camada de serviços que permita trabalhar com o crescente número de dados estruturados e não-estruturados, foi o foco desta pesquisa.

1.2. Problema

Uma das necessidades do setor público é a disponibilização de soluções que se preocupem com a transparência, auditabilidade, padronização, reutilização e flexibilidade, decorrentes de preceito constitucional LIMPE (CF, 1988 — artigo 37), e com base nesse preceito, os servidores públicos na função de gestores têm como uma das atribuições a verificação e validação de documentos produzidos em sua área de competência. Ou seja, se há conformidade com as normas vigentes.

Assim, é dever dos servidores não alegarem o desconhecimento das normas legais, por ser uma de suas atribuições, a observância dessas normas, sendo o desconhecimento delas, falta grave. Isso faz com que cada vez mais se efetue a necessária detecção de anomalias nos processos, que devem ser minerados automaticamente e com posterior extrações automáticas de regras [7].

A relevância de se possuir aplicações inteligentes que usem aprendizado de máquina objetivando apoiar as tarefas de verificação e validação de conformidades na gestão pública é bastante necessária, visto que o excesso de legislação acaba provocando o surgimento de conflitos entre os dispositivos legais, como também a necessidade de mineração de processos, gerenciamento de risco, detecção de fraudes, entre outras [6].

Dessa forma, pretende-se fornecer uma definição generalista e de nível conceitual, um *Ambiente*, direcionado ao setor público, que tem como proposta, resolver problemas que lidam com excesso de dados e

relacionamentos. Isso, objetivando gerar uma estrutura de *software* para análise de conformidade de processos, oferecendo como diferencial, o uso de técnicas de IA/IC para o setor público com foco em *compliance*.

Segundo Northrop e Clemets [29], um *framework* (i.e., estrutura de *software*) pode ser uma estrutura elaborada para construção de produtos de *software* que compartilham semelhanças e que podem ser exploradas para obter eficiência no desenvolvimento; assim esta tese faz uso desse conceito, pois o objetivo é a definição de uma estrutura de *software*.

Como cerne para construção de uma estrutura de *software* adequada para apoiar à tomada de decisão pública, segue a pergunta norteadora desta pesquisa: “como poderia ser a especificação de uma estrutura de *software* que usa técnicas de IA/IC para a camada de serviços com foco em *compliance*, que fosse adequado ao Serviço Público?”

A estrutura de *software*, nesta tese denominada de *Ambiente*, proposta deve ser facilmente adaptável às características do setor público ao qual se aplica, oferecendo mecanismos de configuração adaptáveis ao cenário aplicado tanto para o desenvolvedor quanto para o decisor.

Além disso, o *Ambiente* deverá satisfazer os requisitos de mineração de processos, como também a de detecção de anomalias e fraudes em atributos, regras e políticas públicas, além de extração de regras para diferentes ambientes, e para o gerenciamento de riscos.

Algumas dessas funcionalidades foram isoladamente concebidas e implementadas experimentalmente pelo grupo de pesquisa de IA, IC e *compliance* da Universidade de Pernambuco — Brasil do Programa de Pós-Graduação de Engenharia da Computação (PPGEC) da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) que resultou na publicação do artigo “*Intelligent Framework to Support Technology and Business Specialists in the Public Sector*” [78].

1.3. Objetivo

Esta tese teve como objetivo geral desenvolver um *Ambiente* utilizando conceitos de IA e IC para o setor público com foco no apoio de atividades de *compliance*. Isso na camada de serviços para a dimensão de implementações tecnológicas.

Derivados desse objetivo geral, os objetivos específicos listados a seguir, detalham como aquele pode ser atendido no contexto específico desta pesquisa. São eles:

- (1) estudar as principais técnicas de IA/IC que pudessem ser utilizadas para apoiar as atividades do setor público, em especial *compliance*;
- (2) usar a Engenharia de Domínio em três aplicações que produzissem modelos conceituais que refletissem as semelhanças entre as aplicações; isto é, comunalidades encontradas nos artefatos do domínio;
- (3) projetar um *Ambiente* definindo os seus aspectos variantes e invariantes que correspondem aos aspectos comuns a todos os contextos, deixando em aberto os seus aspectos variáveis;
- (4) construir um *Núcleo* no *Ambiente* que recomendasse técnicas de aprendizado de máquina para os especialistas em tecnologia na solução de problemas do setor público, em especial *compliance*;
- (5) construir um *Núcleo* no *Ambiente* que apoiassem os especialistas em negócio na tomada de decisão para problemas do setor público, em especial *compliance*;
- (6) construir o *Ambiente* preenchendo os aspectos variantes; e,
- (7) validar a construção do *Ambiente* verificando sua viabilidade.

1.4. Proposição

Para atender os objetivos, as fases da Engenharia de Domínio foram empregadas. Assim, foi possível identificar objetos e operações de uma classe de sistema similar aos que usaram os conceitos de IA e IC para apoiar atividades de governo com foco na de *compliance*.

Como base de estudo para o *Ambiente* foram utilizadas três aplicações desenvolvidas na área de IA e IC no apoio de atividades de *compliance*, as quais foram: (1) mineração de processos; (2) detecção de anomalias; e, (3) extração de regras.

Assim, esta tese, com o auxílio da Engenharia de Domínio, elicitou as *features* (*i.e.*, características) que foram projetadas na forma de *frozenspots* (*i.e.*, pontos invariantes), como características obrigatórias para a construção do *Ambiente*, além dos *hotspots* (*i.e.*, pontos variantes), com a extensão de funcionalidades que pudessem atender melhor às necessidades dos *stakeholders* (*e.g.*, especialistas em tecnologia e em negócio).

Como proposição, esta tese propôs conceber, prototipar e implementar um *Ambiente* para contribuir com os especialistas em tecnologia (*e.g.*, desenvolvedores) e os especialistas em negócio (*e.g.*, gestores públicos) nas atividades de governo com foco em *compliance* nas implementações de tecnologias em IA e IC nas áreas de mineração de processos, detecção de anomalias, detecção de fraudes, extração de regras e gerenciamentos de riscos do setor público.

Para a análise de conformidade, em casos concretos de decisões públicas, utilizaram-se categorias de atividades tais como ajuizamento e protesto de dívidas do estado, identificação de sonegadores e devedores, além de aplicação de inteligência na análise de diversas categorias de artefatos produzidos como termos de referência, contratos, convênios, decretos, projetos de lei, *etc.*

Todos necessitando ser verificados e validados, pelos controles internos, juntos ao corpo regulatório existente, tanto no poder executivo, no legislativo, como no judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além das proposições listadas a seguir, também foi disponibilizado um *Núcleo* no *Ambiente* que aprendesse com base no formalismo denominado de Aprendizado de Máquina por Reforço Seguro (AMRS), para que com as inferências dos especialistas em tecnologia recomendasse as técnicas de IA/IC mais adequadas para solucionar problemas do setor público, em especial para a área de *compliance*.

Nesse âmbito, estabeleceram-se como proposições desta tese o provimento de um *Ambiente* que possa:

- (1) contribuir para a disponibilização rápida e simples de algoritmos de IA e IC para área de domínio de governo com foco especial, mas, não só, de *compliance*;
- (2) pautar na reutilização para redução de tempo e custo quanto ao desenvolvimento de soluções para mineração de processo, detecção de anomalias, detecção de fraudes, extração de regras e gerenciamento de risco com uso de IA e IC;
- (3) regerar no uso de treinamento de máquina com algoritmos supervisionados, não supervisionados ou por reforço para solução de problemas de classificação, predição, agrupamento, associação, causalidade, busca e otimização;
- (4) documentar, dentre outras coisas, para apoio aos especialistas em tecnologia (*e.g.*, desenvolvedores) para uma futura manutenção, oferecendo a capacidade de catalogar e estruturar todos os dados necessários para a compreensão do *design* (*i.e.*, código);
- (5) disponibilizar o AMRS para recomendar as melhores técnicas para os especialistas em tecnologia e as melhores ações para os especialistas em negócio em relação aos problemas do setor público; e,
- (6) gerar o *Ambiente* para avaliação dos objetivos.

Para melhor contextualizar as proposições para a academia e para a indústria, duas trilhas foram propostas, para o *Ambiente*, a trilha para os especialistas em tecnologia e a trilha para os especialistas em negócio. A primeira

tem o objetivo de recomendar a técnica de IA/IC mais adequada para resolver um problema de desenvolvimento fazendo uso de formalismos supervisionado, não supervisionado ou por reforço, já a segunda tem o objetivo de recomendar a melhor ação para resolver um problema governamental fazendo uso do formalismo de aprendizagem por reforço.

1.5. Metodologia

Esta pesquisa utilizou a metodologia *Design Science Research Methodology* (DSRM) para orientar o processo de construção de resultados e elaboração desta tese. Essa metodologia foi aplicada dadas as recomendações dos estudos de Freitas [8], que recomenda ser DSRM adequado para pesquisas tecnológicas, que vêm sendo cada vez mais utilizadas na academia, em especial nas engenharias, com foco em aplicação real (pesquisa aplicada).

A pesquisa tecnológica não pode ser considerada apenas com a aplicação de métodos científicos, visto que, muitos dos seus resultados não advêm da ciência clássica, já que o conhecimento científico difere do tecnológico, devido à constatação que, o primeiro trata de têm escopo mais geral, enquanto o segundo trata com aplicação de foco em problemas específicos [9].

Bunge (1985, p. 231) definiu que, a tecnologia é "*o campo do relativo conhecimento ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do conhecimento científico*" [10].

Sendo esta pesquisa tecnológica, pois, objetivou a solução de problemas específicos e que seus artefatos são parte integral da contribuição da tese. Sendo o artefato não necessariamente algo apenas material, já que o conhecimento científico é delimitado pela teoria, enquanto o conhecimento tecnológico é delimitado pela tarefa [8].

E a tecnologia, como aqui proposta, é direcionada à produção de algo novo e não ao descobrimento de algo novo; dessa forma, a tecnologia deve ser recebida por seus aspectos relevantes para a pesquisa científica [9]. Isso posto, ressalta-se ainda, conforme Freitas [8], que uma pesquisa tecnológica não pode prescindir de usar métodos científicos para conferir-lhe a segurança e reprodutibilidade necessária.

Os princípios e fundamentos do DSRM, que usados aqui, têm sua origem na diferenciação entre os ambientes naturais, como proposto por Schön *et al.* [11]. Para os autores, a ciência natural deve se ocupar em descrever como os fenômenos naturais funcionam, enquanto a ciência tecnológica deve se preocupar em estudar o que é considerado não natural.

Outra razão para utilização do DSRM para a construção do conhecimento nesta tese se dá devido a se constituir um processo sistemático de projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e comunicar os resultados obtidos, realizado através da utilização do modelo construído [12].

March *et al.* [13] define as seguintes categorias de artefatos:

- (1) construtos, conceitos que formam o vocabulário de um domínio, definindo os usos para descrever e pensar sobre as tarefas;
- (2) modelos, conjunto de proposições que expressam as reações entre os diversos conceitos de um domínio;
- (3) métodos, conjunto de passos usados para executar determinada tarefa; e,
- (4) instanciações, a concretização de um artefato, demonstrando a viabilidade e a eficácia dos modelos e métodos.

Conforme Peffers [14], o artefato previsto pela DSRM não necessariamente precisa ser um objeto concreto, podendo ser um construto, um modelo ou um método. Com este referencial, esta tese utilizou às seis etapas do processo DSRM:

- (1) identificação do problema e motivação, que definiu o problema de pesquisa, apresentando uma justificativa para sua investigação, empregada na construção do artefato para oferecer a solução;
- (2) definição dos objetivos, nesta etapa, foram elaborados estudos para o devido conhecimento do problema, para identificação do que era viável e factível a ser proposto, delineados os objetivos da solução que foi desenvolvida, elencados como requisitos desta etapa o estado da arte do problema e o conhecimento das possíveis soluções;
- (3) planejamento e desenvolvimento, esta etapa foi destinada à criação dos artefatos, para determinar as funcionalidades desejadas, sua estrutura e em seguida a criação do próprio artefato, onde se visou compreender o conhecimento da teoria que podia ser exercida para sua solução;
- (4) demonstração, esta etapa serviu para demonstrar o uso do artefato, através da construção do *Ambiente* para realização de simulações, que objetivou gerar uma prova formal para resolução do problema;
- (5) avaliação, esta etapa serviu para observar e mensurar como o *Ambiente* atendeu à solução do problema, comparando os objetivos para a solução com os resultados advindos do uso do artefato; e,
- (6) comunicação, esta etapa serviu para a divulgação do problema e da relevância da propositura de sua solução, além da apresentação do artefato desenvolvido.

Nesta tese também foi aplicado o conjunto de procedimento descritos por Lacerda *et al.* [12] para aumentar a confiabilidade nos resultados do processo de avaliação:

- (1) análise dinâmica para examinar o artefato durante o uso; e,
- (2) análise estatística para examinar a estrutura do artefato.

Também foram usados os métodos propostos por Hevner *et al.* [15] para avaliar os artefatos desenvolvidos a partir do DSRM por uma avaliação descritiva por cenário, objetivando demonstrar a utilidade do artefato por meio de simulações.

Com base em Gregório *et al.* [16], foi verificado que existem diversos trabalhos encontrados em distintas bases de pesquisa que mostram que a DSRM vem sendo aplicada de forma bem-sucedida para criar e avaliar artefatos baseados na Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), como sistemas, serviços, modelos, metodologias e estruturas de *software*.

Esta tese, fazendo uso dessa opção metodológica para o desenvolvimento, busca-se contribuir não só com o *Ambiente* proposto, mas também com a divulgação dessa metodologia para outras pesquisas de natureza tecnológica.

Associado a metodologia DSRM foi utilizada a Engenharia de Domínio (ED) com as suas fases de análise, projeto e implementação [17] para descoberta das *features* com as suas implementações no *Ambiente*.

Esta associação da metodologia DSRM com a ED foi seminal para estruturar metodologicamente a descoberta das *features* na fase de análise do domínio integrado às etapas de definição e desenvolvimento. Isso para, em seguida, ser modelado o *Ambiente* na fase de projeto de domínio, que, por sua vez, atrelado às etapas do desenvolvimento e demonstração. Por fim, foi construído um *Ambiente* na fase de implementação associado as etapas de demonstração e avaliação. A Figura 1 ilustra cada um dos atores, insumos e produtos das fases da pesquisa realizada.

Figura 1: Etapas do DSRM integradas às Fases da ED
 Fonte: adaptado de Lacerda (2013)

De forma complementar, para avaliação da proposição do *Ambiente* de IA e IC para apoio à tomada de decisão tanto para especialistas em tecnologia como para de negócios, esta tese se baseou no processo de experimentação de Wohlin *et al.* [18], que foram importantes para as simulações do *Ambiente* e que estão esquematicamente descritas na Figura 2.

A validação aplicada nesta tese foi baseada em Wohlin, e adotou-se um processo denominado de simulação, já que não envolveu o controle completo do pesquisador sobre a atribuição dos experimentadores ao estudo, pois numa experimentação, os pesquisadores têm controle total sobre a alocação dos participantes aos grupos de estudo, usando métodos aleatórios para garantir que os grupos de estudo sejam comparáveis, sendo assim considerada uma experimentação padrão ouro na ciência.

A realizada foi uma simulação, já que os experimentadores foram escolhidos por critérios de conveniência e naturalmente divididos em grupos com base em característica pré-existente, como a especialização. Assim, devido a essas diferenças, a simulação é considerada menos rigorosa do que a experimentação, mas mantendo sua utilidade na validação em estudos em larga escala ou em áreas em que não é possível controlar todas as variáveis.

Figura 2: Processo para Simulação das Experimentações
Fonte: adaptado de Wohlin (2012)

Como mostrado na Figura 2 o processo foi dividido em etapas, as quais foram: (1) definição, onde a simulação foi definida em termos de problema, objetivo e metas; (2) planejamento, onde o desenho da simulação foi realizado com a instrumentação definida para tratamento das ameaças; (3) operacionalização, onde as medições foram coletadas; (4) análise, onde as coletas foram analisadas e avaliadas; e, (5) apresentação, onde os resultados foram apresentados na conclusão.

Em relação às hipóteses, segundo Wohlin *et al.* (2012), a sua formalização na etapa de planejamento na atividade de definição da simulação, serviu como base para a análise estatística. O teste da hipótese serviu para validar a simulação. Ainda segundo os autores, podem ser formalizadas duas hipóteses, a nula e a alternativa. A hipótese nula servindo para mostrar que a simulação não atendeu aos critérios especificados, e a hipótese alternativa servindo para mostrar que atendeu.

Para que a execução da simulação pudesse acontecer foi necessário a definição das variáveis dependentes e independentes. As variáveis dependentes foram as que receberam o efeito dos tratamentos. As variáveis independentes foram as controladas e que tiveram seus valores alterados durante a simulação.

A simulação consistiu numa série de testes dos tratamentos, e o *design* (*i.e.*, desenho da simulação) descreveu como os testes foram organizados e executados. Ao projetar a simulação, muitos aspectos foram considerados, no entanto, os princípios gerais de *design* priorizados, foram: (1) randomização, (2) bloqueio e (3) balanceamento.

A randomização se aplicou à alocação das simulações, e em que ordem foram realizados. O bloqueio foi usado para eliminar sistematicamente o efeito indesejável na comparação entre os tratamentos. O balanceamento tratou do quantitativo de sujeitos utilizados na simulação [18].

Para a operação, após o desenho e planejamento da simulação, ele foi realizado a fim de coletar os dados para serem analisados, isto é, operacionalizar a simulação. Na fase operacional, os tratamentos foram aplicados [18].

Nesta tese a etapa operacional foi dividida em três fases: (1) preparação, onde os experimentadores foram escolhidos e informados, e o material foi preparado; (2) execução, onde os experimentadores executaram suas atividades conforme o tratamento estabelecido, e os dados foram coletados; e, (3) validação, onde os dados coletados foram validados [18].

Para as simulações os seguintes casos foram especificados: (1) portabilidade de usuários; (2) escalabilidade de uso; (3) multimodalidade; (4) multiobjetividade; e, (5) comparabilidade. Os casos com suas simulações e cenários são explicados detalhadamente na seção 5.3 Casos com todos os artefatos acessíveis no Apêndice J.

Com a metodologia definida para esta tese busca-se com a Figura 3 representar as entregas realizadas com o uso do DSRM nesta pesquisa, entregas detalhadas ao longo desta tese.

Figura 3: Entregas Realizadas no DSRM

Fonte: o autor

1.6. Estrutura

Esta tese está organizada em seis capítulos. O presente capítulo apresenta a motivação e o problema para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, bem como os objetivos, proposições e em especial, a metodologia.

O segundo capítulo trata do referencial teórico descrevendo os conceitos de *compliance*, ED, estrutura de *software*, IA e IC, e apresenta os trabalhos relacionados.

O capítulo três apresenta as contribuições com a descrição do *Ambiente* (i.e., estrutura de *software*) com uso de um *Núcleo* para recomendações de soluções de IA e IC com base no formalismo do AMRS.

O capítulo quatro apresenta o processo de construção do *Ambiente* objetivando verificar e validar as contribuições.

O capítulo cinco exhibe os casos experimentais e às análises dos resultados com as discussões das simulações apresentadas para verificação e validação do *Ambiente*.

Por fim, o capítulo seis apresenta as conclusões, de como o *Ambiente* poderá ser utilizado, suas contribuições para a academia e a indústria, limitações e trabalhos futuros. Finalizando o documento, estão as referências, apêndices e anexo com as publicações decorrentes desta pesquisa.

2. Referencial Teórico

Neste capítulo são conceituadas às áreas utilizadas por esta tese, as quais são: (1) *compliance*; (2) engenharia de domínio; (3) estrutura de *software*; (4) inteligência artificial e computacional; e, (5) trabalhos relacionados.

2.1. Considerações Iniciais

Com a criação das linguagens de programação que usam o paradigma orientado a objetos, e a possibilidade de uso da reutilização, a ED foi empregada nesta pesquisa objetivando dar mais produtividade na implementação de *software*.

Com a busca de aumento de produtividade com diminuição de custos, a ES com uso de novas tecnologias vem pesquisando soluções para resolver os desafios, decorrentes ao crescimento do tamanho do *software* e das suas complexidades [19].

Assim, várias abordagens vêm sendo propostas, objetivando utilizar as características do paradigma orientado a objetos, como, herança, polimorfismo, encapsulamento e reutilização de código, com novos modelos e métodos, e com IA e IC.

Como nesta tese foram estudados e utilizados os métodos de padrões de *software*, de IA, IC e técnicas para construção de uma estrutura de *software*, passamos aqui a nivelar esses conceitos. E para iniciarmos essa fundamentação, abordaremos os conceitos de atinentes a *compliance*.

Além disso, para melhor entendimento dos termos específicos utilizados, segue uma breve apresentação deles em ordem alfabética:

- (1) abordagem *botton-up*: trata-se de uma forma de abordar a construção de sistemas na direção ‘*de baixo para cima*’, sendo assim uma estratégia de ordenação do desenvolvimento, permitindo que a compreensão de um sistema se realize com a composição de seus subsistemas, numa visão iniciando da especialização seguindo para a generalização [20];
- (2) abordagem *top-down*: trata-se de uma forma de abordar a construção de sistemas na direção ‘*de cima para baixo*’, sendo uma estratégia de ordenação do desenvolvimento, permitindo que a compreensão ocorra por meio de uma decomposição, que consiste na fragmentação de um sistema em seus subsistemas, permitindo que a construção tenha uma visão partindo da mais generalizada para a mais especializada, em que cada nível vai sendo detalhado, do mais alto para o mais baixo [20];
- (3) *compliance*: trata-se de um conjunto de temas e disciplinas associados ao fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para as atividades de uma organização qualquer, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer [21];
- (4) *feature*: é um termo utilizado distintamente na ES e IA. Em ES é utilizado como um recurso ou característica de um *software*, ou um aspecto relevante para o usuário [22]. Em IA é utilizado como uma característica dos dados para os treinamentos de máquina [47];
- (5) *framework*: em desenvolvimento de *software*, é uma abstração de uma estrutura de *software* que trata das comunalidades de vários projetos de *software*, objetivando prover funcionalidades genéricas e permitir o controle da instanciação [23];
- (6) estrutura de *software* caixa-preta: a construção de uma estrutura de *software* denominada caixa preta se faz útil quando o objetivo é desenvolver objetos conectáveis encapsulando os pontos de acesso, através do uso de bibliotecas de componentes para combiná-los no desenvolvimento. Nessa categoria de estrutura o reuso se aplica na combinação de componentes não se preocupando como eles são implementados [23];

- (7) estrutura de *software* caixa-branca: a construção de uma estrutura de *software* denominada caixa branca se faz útil quando o objetivo é usar herança, característica que permite modificar os componentes no reuso, possibilitando uma mudança do *design* original, através do polimorfismo, isto é, usar o código das classes herdadas com a possibilidade de sobrescrever os métodos que devem ter um comportamento diferente [23];
- (8) *frozenspot*: se a estrutura estiver sendo reutilizada, certas partes não variam com seu reuso, então essas partes do código devem ser indicadas pelos *designers* como pontos invariantes na estrutura [23];
- (9) *hotspot*: se a estrutura estiver sendo reutilizada, certas partes podem variar, então reunir o código que varia em um ponto específico da estrutura, simplificará o processo de reutilização e permitirá indicar o local que os *designers* esperam que a estrutura possa mudar [23];
- (10) instância: no paradigma orientado a objeto, uma instância é uma ocorrência concreta de qualquer objeto, existente geralmente durante o tempo de execução, e formalmente uma instância é sinônimo de objeto, pois cada objeto possui um valor específico (realização), sendo instanciar a ação de criar uma instância de um objeto ou classe (cópia separada do objeto que pode ser modificada sem afetar o objeto original) [24]; e,
- (11) reuso: na ES consiste em reutilizar uma função, método ou objeto existente em um novo código sem modificar sua estrutura ou comportamento original, e no paradigma orientado a objeto podendo ocorrer na chamada de um método em vários pontos do código ou com uso de um pacote de código-fonte no desenvolvimento [32].

2.2. Compliance

Conforme Serpa [7], *compliance* é um conjunto organizado de componentes que interagem entre si e dependem de uma estrutura complexa composta por pessoas, processos, sistemas, documentos, ações e ideias.

É correto afirmar que *compliance* não é apenas sobre leis, mas sobre o trabalho realizado corretamente para cumprimento das leis. Além disso, é essencial considerar que os programas de *compliance* não são apenas programas anticorrupção, mas algo mais abrangente [7].

No setor público, algumas aplicações frequentes de *compliance* são [7][25]:

- (1) avaliação de risco e determinação de resposta;
- (2) definição de políticas e procedimentos;
- (3) suporte à alta administração;
- (4) comunicação e treinamento;
- (5) monitoramento e auditoria do programa;
- (6) provisão de mecanismos de auxílio;
- (7) investigação de condutas inconsistentes; e,
- (8) melhoria contínua.

As políticas de *compliance* variam substancialmente ao descrever processos e controles, além de outras regulamentações, especialmente no que se refere as definições de corrupção, agente público, suborno, vantagem indevida, valor, terceiros, intermediários e consultores. Essa variabilidade torna *compliance* um excelente campo de aplicação para algoritmos de IA/IC.

O termo *compliance* vem sendo utilizado variadamente, mas, em geral, com uso na análise de conformidade [25], e com a realização de uma pesquisa no *Google Trends*, foi possível obter a tendência de sua aplicação ao longo dos anos de 2004 a 2022 (vide Figura 4), o que denotou um crescente interesse pelo assunto.

Tecnicamente seria mais correto defini-lo como programa de *compliance*, sendo o objeto de trabalho de um *compliance officer*, o qual executa um programa. Ou seja, *compliance* é um conjunto organizado de componentes que interagem entre si.

Figura 4: Tendência de *Compliance* no Brasil de 2004 a 2022

Fonte: Google Trends

Segundo Serpa [7], pode-se dizer que *compliance* não trata sobre leis, mas sim sobre como se trabalhar conforme as leis. Para melhor compreensão, citemos como exemplo a lei de uso do cinto de segurança no banco traseiro dos veículos. É uma lei, então todos devem segui-la, mas muitos não a cumprem, independente de qual seja o motivo do descumprimento, ele é realizado conscientemente, assim a aplicação de *compliance*, não é a construção de um programa que explique a lei, mas sim de um programa que vise fomentar a necessidade de se seguir a lei, que pode ser realizado por meio de uma pena, uma multa ou uma sanção.

Salienta-se que conforme a *United States Sentencing Commission*, comissão criada pelo governo americano objetivando eliminar as grandes disparidades em aplicações de sentenças pela corte americana, declara que programas de *compliance* não são apenas programa anticorrupção [26].

O guia criado pela comissão americana que reúne o cálculo das sentenças, especifica que o cálculo deve ser feito com base na categoria de conduta, considerando os agravantes e atenuantes. De forma simples, esse é um guia de conduta de como as organizações devem se comportar, para evitar atos criminosos ou ilícitos, fazendo com que, atualmente, as empresas tenham uma conduta mais séria em relação aos programas de *compliance*.

Conforme o *Federal Sentencing Guidelines* [26], é considerado um programa de *compliance* efetivo, aquele que, pelo qual uma organização possa prevenir e detectar condutas criminosas ou ilegais, promovendo uma cultura que estimule o cumprimento das leis e da conduta ética.

Ainda conforme o *Sentencing Guidelines* [26] outra característica de um programa de *compliance* efetivo é a de que o programa não pode ser restrito a uma área ou departamento, isto é, o programa deve envolver todos os funcionários da organização para funcionar.

Resumindo, a área de *compliance* depende do suporte e das ações de todas as outras áreas da organização, em especial das áreas de controle, finanças, auditoria, jurídica e de recursos humanos, por serem às áreas que dão suporte diretamente a implantação e consolidação dos pilares de um programa de *compliance*.

Um *compliance officer* tecnicamente pode ser definido como a pessoa responsável por gerenciar e operacionalizar o programa de *compliance* na organização, isto é, garantir que todos os pilares estejam corretamente projetados e tenham recursos necessários para sua execução.

No Brasil, o marco que caracteriza a implantação de *compliance* foi a Lei da Empresa Limpa [27], que define as políticas anticorrupção e relacionamento com agentes públicos. Esta política descreve os processos e

controles, além de outras regulamentações que trazem as definições para os termos corrupção, agente público, suborno, vantagem indevida, coisa de valor, terceiros, intermediários e consultores.

Blok [25], no diz que, a regulamentação da Lei 12.846/2013, para se conseguir demonstrar a efetividade de um programa de *compliance* é solicitado a uma organização que esta prepare dois relatórios básicos. O relatório de perfil, que descreve as operações, e o relatório do programa de conformidade, que detalha todo o funcionamento do programa.

Finalizando, um programa de *compliance* tem o objetivo de mostrar a organização que se deve seguir as regras, não focando nas penalidades, mas sim na recomendação das ações corretas, assim *compliance* não é um mecanismo de aplicação de penalidades, mas um de recomendação de ações cuja principal finalidade é evitar falhas. Arguimos que uma estrutura de *software* apropriadamente construído pode contribuir de forma importante para que *compliance* seja mais adequadamente efetivo, principalmente no serviço público.

2.3. Engenharia de Domínio

A ED é uma das técnicas de levantamento de requisitos que trata da identificação de operação, *interface* e restrições que o *software* deve cumprir [28]. Esta tese utilizou requisitos de engenharia para descobrir, perceber, formular e analisar quais problemas resolver, e o porquê de ser necessário resolvê-lo, e quem tem a responsabilidade de fazê-lo, por ser uma obrigação para produzir bons resultados durante as fases de planejamento e desenvolvimento [29].

Deve-se observar que a seleção do conjunto adequado de requisitos é um passo obrigatório em qualquer desenvolvimento complexo de projetos, por reduzir consideravelmente a probabilidade de falhas ou deficiências [30], sendo que aspectos de *compliance* fazem parte desses requisitos.

Como o desenvolvimento de *software*, visa resolver problemas, e às vezes eles estão relacionados às melhorias, atualizações funcionais ou mesmo inovações, é recomendável seguir processos bem definidos e maduros [28]. Assim, a engenharia de requisitos abrange processos, métodos e ferramentas, para atender à necessidade de componentização, reutilização, desenvolvimento ágil com o uso de estimativas [31].

Portanto, em casos como supracitados, a opção de escolha deve ser o desenvolvimento de uma estrutura na qual a componentização seja fundamental para proporcionar flexibilidade, principalmente dada a dinâmica dos contextos de aplicação. E, para isso, existem algumas formas de realização, uma delas é a ED, sendo um processo de modelagem que produz componentes futuros a serem reutilizados em outras aplicações da mesma área [32].

Nesta tese, a coleta de requisitos foi realizada com captura de dados de projetos da área de IA e *compliance* com base na Engenharia do Domínio. A ED se relaciona com uma coleção de componentes de *software* que podem ser usados em outras aplicações da mesma área, para que os engenheiros de *software* possam usá-los rapidamente em aplicações futuras [33].

Ao realizar a análise para identificar os padrões, é recomendável a especificação mediante um catálogo para facilitar sua reutilização em outros projetos do mesmo domínio. O termo domínio aqui é um conjunto de aplicativos com *features* (i.e., características de *software*) comuns. Além disso, como o uso dessa técnica, a qualidade e a produtividade são consideradas aumentadas pela redução dos custos normalmente associados ao desenvolvimento [34].

Portanto, a aplicação da ED visa o encapsulamento do conhecimento [32][35], que, conseqüentemente, pode ser reutilizado para desenvolver novas aplicações com o conhecimento adquirido anteriormente. Esse encapsulamento de domínio é julgado importante para apoiar processos de tomada de decisão frequentes em setores críticos e com alta complexidade, o que em larga escala acontece no setor público.

Como esta tese identifica as *features* comuns de projetos de mesmo domínio para construção de um *Ambiente*, a ED é aplicada em todas suas etapas, as quais são: (1) análise de domínio; (2) projeto do domínio; e, (3) implementação do domínio. A Figura 5 ilustra cada um dos atores, insumos e produtos de cada etapa da engenharia.

Arango [35] explica que uma análise de domínio consiste em usar técnicas e métodos pelos analistas e engenheiros de domínio no desenvolvimento de *software*, tendo o objetivo de facilitar as fases de entrada e saída, assim, buscando o encapsulamento do conhecimento. Ainda segundo o autor, esse processo necessita de constante aperfeiçoamento, já que os recursos reutilizáveis são disponibilizados nas novas aplicações, permitindo o refinamento constante dos modelos conceituais dos domínios.

Figura 5: Etapas da Engenharia de Domínio

Fonte: o autor

Para Northrop e Clements [29], o processo de análise de domínio também permite que a reutilização dos componentes de *software* ocorra tanto ao nível conceitual como no estrutural. Corroborando com os autores supracitados, Pietro-Diaz [33] afirma que análise de domínio trata de reutilização com a finalidade de obter conhecimento da aplicação para ser reutilizado no desenvolvimento de outras aplicações do mesmo domínio.

Então, é possível definir a análise de domínio como um processo de criação de modelos generalistas que podem ser utilizados em contextos semelhantes, e nesse processo identificando e organizando informações de forma que ela possa ser reutilizada na criação de novas aplicações. Nessa etapa as informações devem ser coletadas, podendo ser a partir de código-fonte, requisitos, manuais e entrevistas com os especialistas do domínio.

Seguindo as etapas, primeiro os analistas de domínio extraem as informações relevantes e depois os engenheiros de domínio organizam e encapsulam por meio de classes reutilizáveis, com o uso dos diagramas da Linguagem de Modelagem Unificada, o que é realizado na etapa de projeto de domínio.

Segundo Werner *et al.* [36], o projeto de domínio consiste em um conjunto de atividades cujo resultado será uma estrutura reutilizável, o que poderá ser posteriormente especializada na etapa de implementação.

Conforme Prieto-Diaz [30], para a estrutura representar as *features* do domínio, é importante que essas sejam obtidas na fase de análise de domínio, para que na fase de projeto de domínio, o esforço fique direcionado para a construção do reuso. Sendo nesse momento que serão analisados os artefatos construídos na etapa de análise de domínio, para obter as especificações. Objetivando a construção de uma estrutura genérica para que sua reutilização seja possível.

Entendido a necessidade de se realizar a análise e projeto de domínio objetivando a construção de uma estrutura que possa ser útil para aplicações de um mesmo domínio, se segue para a etapa de implementação.

Segundo Sanchez *et al.* [37], uma estrutura de *software* define como as estruturas serão compostas pelos elementos, isto é, como os elementos interagirão entre si. Os elementos podem ser as *features* do domínio do problema.

Conforme Galloway *et al.* [38], não é um trabalho trivial a definição de uma estrutura, resultando num tempo maior no desenvolvimento; porém, o ganho ocorrerá na instanciação de aplicações, tornando o desenvolvimento mais produtivo.

Assim, construir um *Ambiente* para um determinado domínio de aplicação, pode otimizar o desenvolvimento de novas aplicações para esse domínio, já disponibilizando o tipo de tecnologia a ser aplicada.

De acordo com Araújo [39], com o decorrer da evolução da ES, padrões arquiteturais (*i.e.*, estruturais) foram propostos com objetivo de resolver problemas recorrentes, sendo alguns exemplos: (1) Monolítico; (2) *Client-Server*; e, (3) *Model-View-Controller* (MVC), entre outros. Um dos padrões que se consolidou no desenvolvimento em camadas foi o MVC.

A camada controladora tem a finalidade de interpretar as entradas via qualquer dispositivo, mapeando essas ações em comandos enviados para a camada de modelo e/ou de visualização. Já a camada de modelo tem a função de manipular os dados, tendo a responsabilidade de saber o que a aplicação precisa realizar, sendo a responsável por modelar o problema que se resolverá. Por fim, a camada de visão é a responsável por apresentar as informações para o usuário, recebendo instruções do controle e informações do modelo e as exibindo, podendo retornar o estado [38][39].

O fluxo da estrutura começa com a interação com a visão (ação sobre um objeto), passando o gerenciamento da ação para o controlador (evento do objeto), já o controlador acessa o modelo (solicitação de uma ação).

Conforme Sanchez *et al.* [37], a vantagem do padrão MVC é a possibilidade de manter o código limpo, isto é, os objetos podem esconder as suas informações e como elas são manipuladas, permitindo a reutilização para diferentes aplicações com reaproveitamento de código.

Então, pode-se entender que ED, é o processo de modelagem que se dedica a identificar *features* comuns em aplicações de um mesmo domínio, e pode ser realizada seguindo as etapas:

- (1) análise de domínio, para entender e classificar os conceitos gerais do domínio;
- (2) projeto do domínio, para construir um modelo abstrato do domínio; e,
- (3) implementação do domínio, para definir a estrutura utilizada.

Na próxima seção conceitualiza-se e se explica a aplicação da ED na construção de uma estrutura de *software*.

2.4. Estrutura de *Software*

Uma estrutura de *software* pode ser vista como uma solução genérica para um conjunto de problemas relacionados à mesma área [19][40]. Como observado por Fowler [41], a construção de uma estrutura pode ser motivada pela necessidade de resolver problemas da mesma área de domínio, realizando aplicação do reuso e assim, economizando tempo de desenvolvimento.

Na atual economia competitiva, que gera uma enorme demanda por sistemas cada vez mais eficientes e confiáveis, o desenvolvimento de *software* é geralmente realizado sob imensas restrições de custo e tempo. Portanto, estruturas com uma técnica promissora para o amplo reaproveitamento do código são desejáveis [43].

Indiretamente, as estruturas de *software* também melhoram a aplicação final oferecendo implementações estáveis e já testadas, permitindo o desenvolvimento com substancialmente menos linhas de código.

Segundo Fayad e Miloschita [19] e Johnson [40], uma estrutura de *software* pode permitir a reutilização através da adaptação da solução genérica usando as *features* de um determinado problema. Essa adaptação pode

ser realizada através do desenvolvimento de classes que podem ser estendidas por subclasses com métodos sobrescritos ou mesmo novos métodos.

Conforme Roberts e Johnson [23], as estruturas de *software* podem ser dos seguintes tipos:

- (1) suporte, que provêm serviços de nível de *software* básico;
- (2) aplicação, também conhecida como estrutura de *software* horizontal, que encapsula o conhecimento aplicável a uma gama de aplicações; e,
- (3) domínio, também chamada de estrutura de *software* vertical, que encapsula a *expertise* aplicável a aplicações pertencentes a um domínio particular de problema, o caso do aplicado nesta tese.

Roberts e Johnson [23] classificam as estruturas de *software* na dimensão de uso, em:

- (1) caixa-preta ou *data-driven* focados na composição de *features* presentes nos componentes não podendo ser alteradas; e,
- (2) caixa-branca ou *architecture-driven* que é construído focado na herança permitindo que as *features* sejam modificadas, o caso do aplicado nesta tese.

Com base em Fowler [43] e D'Souza e Wills [44], as estruturas de *software* devem contribuir para a melhoria da qualidade das aplicações finais, as instâncias, por oferecerem uma implementação estável e bem testada, além de possibilitar a implementação de menos linhas de código com os seguintes benefícios:

- (1) diminuição do tempo de desenvolvimento, dado que a estrutura de *software* representa uma parte já desenvolvida do sistema na totalidade;
- (2) melhoria do produto, visto que a estrutura de *software* já passou por uma fase de teste;
- (3) aumento no vocabulário da linguagem utilizada durante o processo de desenvolvimento, dado que a estrutura de *software* introduz sua própria linguagem para representar conceitos abrangentes; e,
- (4) diminuição do custo total de desenvolvimento, dado a diminuição do tempo de construção e redução do tempo de manutenção do sistema a ser construído com o auxílio da estrutura de *software*.

Segundo Gamma *et al.* [45], é importante não confundir estrutura de *software* com *design patterns* (*i.e.*, padrões de projetos), pois, apesar de padrões de projetos também serem soluções genéricas para problemas recorrentes que provêm mecanismos para flexibilização de *software*, eles possuem abrangências diferentes.

Os padrões de projeto são elementos estruturais menores, sendo menos especializados que as estruturas de *software*, e geralmente independentes do domínio. Além disso, as estruturas de *software* podem usar padrões de projeto para ajudar o desenvolvimento, porém a recíproca não é verdadeira.

A possibilidade de apoiar desenvolvimento de *software* com rapidez e segurança, além de ajudar o desenvolvedor a reaproveitar linhas de código em resolução de problemas em contextos análogos, torna as estruturas de *software* com uso de padrões de projetos na sua documentação uma alternativa para desenvolvimento de sistemas inteligentes em *compliance*.

Um padrão de projeto consiste na solução para um determinado problema em um determinado contexto, podendo codificar o conhecimento específico obtido em uma experiência em um determinado domínio [46]. Segundo Fowler [41], os padrões podem ser utilizados para melhorar o entendimento ou comunicação dos problemas e decisões estruturais, e podem ser vistos como uma tentativa de criar um vocabulário comum para comunicação.

Conforme Gamma *et al.* [46], na orientação a objetos, a aplicação dos padrões descritos no que é denominado *Gang of Four* (GoF), apoia essa comunicação, por serem vinte e três padrões divididos em três categorias para solução dos seguintes problemas: (1) criacionais; (2) estruturais; e, (3) comportamentais.

Os padrões criacionais auxiliam na criação de objetos, tornando o código menos dependente do modo como os objetos são criados, permitindo que, se mude as classes dos objetos criados em tempo de execução com pouco esforço de programação. Seguem os padrões em ordem alfabética [46]:

- (1) *abstract factory*, tem a intenção de prover uma *interface* para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas;
- (2) *builder*, tem a intenção de separar a construção de um objeto complexo de sua representação, de modo que, o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações;
- (3) *factory method*, tem a intenção de definir uma *interface* para criação de um objeto, mas deixa as subclasses decidirem que classe instanciar, permitindo que uma classe delegue a instanciação a suas subclasses;
- (4) *prototype*, tem a intenção de especificar que categorias de objetos devem ser criados usando uma instância prototípica do objeto, criando objetos através da cópia deste protótipo; e,
- (5) *singleton*, tem a intenção de garantir que uma classe possua apenas uma única instância, provendo um ponto de acesso global a ela.

Os padrões estruturais são os que descrevem formas flexíveis para compor classes e objetos, permitindo que se use a *expertise* de desenvolvedores mais experientes na construção dos relacionamentos entre as classes. Seguem os padrões em ordem alfabética [46]:

- (1) *adapter*, tem a intenção de converter a *interface* de uma classe na *interface* esperada pelo cliente, assim compatibilizando classes de *interfaces* não compatíveis;
- (2) *bridge*, tem a intenção de desacoplar uma abstração de sua implementação, de modo que às duas possam variar independentemente;
- (3) *composite*, tem a intenção de compor objetos em estruturas de árvores para representar hierarquias parte-todo, permitindo que clientes tratem uniformemente tanto objetos individuais quanto suas composições;
- (4) *decorator*, tem a intenção de anexar dinamicamente responsabilidade adicional a um objeto, provendo uma alternativa flexível ao uso de herança como mecanismo de extensão de funcionalidade;
- (5) *facade*, tem a intenção de prover uma *interface* unificada para o conjunto de *interfaces* de um subsistema, definindo uma *interface* de mais alto nível que torna um subsistema de mais fácil uso;
- (6) *flyweight*, tem a intenção de realizar o compartilhamento para suportar muitos pequenos objetos eficientemente; e,
- (7) *proxy*, tem a intenção de prover um ponto de atendimento para outro objeto controlando o acesso ao primeiro, sendo aplicável sempre que existir a necessidade de referências mais versáteis ou sofisticadas de um ponteiro para um objeto.

Os padrões comportamentais são relacionados as responsabilidades associadas a cada objeto, já que, acoplando um objeto a outro, pode-se adicionar comportamento ao segundo objeto. Seguem os padrões em ordem alfabética [46]:

- (1) *chain of responsibility*, tem a intenção de evitar o acoplamento entre solicitantes e atendentes, permitindo que mais de um objeto tenha chance de tratar a solicitação, encadeando os atendentes e passando a solicitação através desta cadeia, permitindo que todos eles a tratem;
- (2) *command*, encapsula uma solicitação em um objeto, permitindo que se parametrize clientes com diferentes solicitações, filas ou registros de solicitações, suportando ainda que operações sejam desfeitas;
- (3) *iterator*, provê uma forma de acessar sequencialmente os elementos de um agregado de objetos, sem expor a sua representação interna;
- (4) *interpreter*, dada uma linguagem, cria uma representação de sua gramática, com um interpretador que utiliza esta representação para interpretar sentenças na linguagem;

- (5) *mediador*, define um objeto que encapsula o modo como um conjunto de objetos interage, promovendo um acoplamento fraco entre objetos, evitando que referenciem explicitamente mutualmente, e com isto permitindo que se possa variar independentemente a interação entre eles;
- (6) *memento*, tem a intenção de salvar e restaurar o estado interno de um objeto;
- (7) *observer*, define um regime de notificação de objetos de mudanças para outro objeto;
- (8) *state*, altera o comportamento de um objeto quando seu estado muda;
- (9) *strategy*, encapsula um algoritmo numa classe;
- (10) *template method*, permite que subclasses redefinam os passos de um algoritmo; e,
- (11) *visitor*, define uma nova operação em uma classe sem trocá-la.

Devido aos objetivos selecionados para esta tese, uma estrutura de *software* caixa-branca parece ser a mais adequada, e os padrões *Template Method* e *Factory Method*, são os julgados recomendados para estrutura caixa branca [23]. Isso porque o uso de IA e IC para o setor público deve ser transparente e auditável.

2.5. Inteligência Artificial e Computacional

Nesta tese dois conceitos são utilizados para as técnicas, Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Computacional (IC), sendo IA um campo da Ciência da Computação que objetiva a construção de sistemas por meio de uma lógica simbólica com foco em regras (*e.g.*, sistemas especialistas, árvores de decisão), já IC é um subcampo da IA que usa lógica subsimbólica com foco em modelos matemáticos (*e.g.*, redes neurais, inteligência de enxames, algoritmos genéticos) [42][47].

De forma sintética, a IA e IC são instrumentais para criar aplicativos que podem aprender com os dados e a experiência do usuário. Portanto, seu uso torna mais eficazes os sistemas em que são utilizados, pois, autossuficientemente, podem resolver problemas de classificação, previsão, agrupamento, associação, otimização, busca, causalidade, recomendação, entre outros.

No trabalho de Russel e Norvig (2010, p.2) uma das várias definições de IA é "A automação de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizagem" [47]. Complementarmente, os algoritmos de IC também aprendem, mas o fazem mediante cálculos matemáticos mais diretamente sobre dados [48].

Ambas as abordagens conseguem prever e ajudar a decidir quando eventos devem ocorrer. Portanto, em vez de instruções explícitas de programação, fornecendo ao computador as nuances de cada problema, os algoritmos inteligentes aprendem sobre essas características gerais, automaticamente.

Em vez de programação com regras pré-definidas, *i.e.*, através de lógica dedutiva, algoritmos inteligentes modernos podem aprender indutivamente. Essas várias maneiras de aprender geram algoritmos inteligentes que compõem excelentes ferramentas úteis para resolução de problemas complexos.

A Inteligência Computacional possui três formalismos quando se trata de aprendizado que objetivam resolver classes de problemas diferentes, são eles: (1) supervisionado; (2) não-supervisionado; e, (3) por reforço.

Quando se deseja resolver problemas de classificação ou predição faz-se o uso de IC no aprendizado supervisionado, que necessita que se conheçam o protótipo das classes e dados para que o algoritmo apropriado (*e.g.*, *MultiLayer Perceptron*, *Support Vector Machine*, *K-Nearest Neighbors*, entre outros) possa ser treinado [42][47][48].

Quando se objetiva resolver problemas de agrupamento ou associação faz-se o uso de IC no aprendizado não supervisionado, quando não se conhecem a priori as regras de formação dos grupos geradores das classes. Assim, os dados são seminiais para que algoritmo apropriados (*e.g.*, *K-Means*, *Self Organizing Maps*, *Hierarchical Clustering*, entre outros) identifique os centroides dos grupos durante seus treinamentos [42][47][48].

Quando se resolve problemas de aprendizado em que um agente realiza a interação com um ambiente e aprende sequencialmente com as ações desse agente no ambiente, se usa IC no aprendizado por reforço para que com o algoritmo apropriado (*e.g.*, *Q-Learning*, *Q-Deep Learning*, entre outros) se promova o aprendizado [42][47][48].

Podemos afirmar que, o Aprendizado de Máquina por Reforço (AMR) é um dos aprendizados de máquina em que um agente aprende a se comportar em um ambiente realizando ações e observando os seus resultados. O objetivo desse mecanismo é fazer com que o agente aprenda com o ambiente através da interação com ele, recebendo recompensas positivas ou negativas com as consequências das ações executadas [49].

Esse aprendizado é decorrente das experiências naturais, por exemplo, se um especialista de negócio (*e.g.*, gestor público) usa uma técnica para resolver um problema e ela não tem o resultado desejado, o especialista, não a utilizará mais. Justamente por estas características a presente tese usa de forma central esta modalidade de treinamento, o aprendizado por reforço.

Assim, esta pesquisa propôs a construção de um *Núcleo do Ambiente* que faz uso desse formalismo que classificará com uma pontuação negativa, e na utilização de outra técnica para solução do mesmo problema, havendo sucesso, o *Núcleo* irá classificá-la positivamente, e voltará a utilizá-la quando um problema semelhante novamente ocorrer, até que, uma nova técnica apresente uma solução ainda melhor.

É assim que os seres humanos aprendem, por meio da interação, e o AMR transfere para uma abordagem computacional esse aprendizado, a partir de uma ação. Segue a [Figura 6](#) que explica essa interação entre o agente e o *Ambiente* (aqui se referindo a estrutura de *software*).

Figura 6: Interação do Agente com o Ambiente

Fonte: adaptado de Landelius (1997)

A aprendizagem por reforço pode ser entendida através dos conceitos de agente, ambiente, estado, ação e recompensa, onde, o agente executa as ações, por exemplo, o especialista em tecnologia, desenvolvedor, escolhe uma técnica para resolver uma classe de problema, e será escolhida por um especialista em negócio, gestor público, que irá ser usada num projeto de governo.

O ambiente é o mundo real com um problema complexo a serem resolvido, representada nesta tese como a construção do *Ambiente* (*i.e.*, estrutura de *software*) que toma o estado e a ação atual do agente como entrada e retorna como saída à recompensa do agente e seu próprio estado. Se você é o agente, especialista em negócio (*e.g.*, gestor público) o *Ambiente* pode ser as leis e normativas que devem ser analisadas para as ações executadas e determinar as consequências delas.

Assim, na aprendizagem por reforço o *Ambiente* aprende através do mapeamento de ações por meio de tentativa e erro de forma dinâmica. Segundo Sutton *et al.* [50][51][52][53], os conceitos são:

- (1) ação (A) é o conjunto de todas as análises possíveis que o agente pode fazer. Uma ação é quase autoexplicativa, mas se deve observar que os agentes escolhem uma entre uma lista de possibilidades, isto é, de possíveis ações;

- (2) estado (S) é uma situação concreta e imediata onde o agente se encontra, isto é, uma decisão tomada, que coloca o agente em relação a outras ações em situação de conformidade ou não conformidade, isso é um estado;
- (3) recompensa (R) é o *feedback* pela qual medimos o sucesso ou insucesso das ações de uma agente. (e.g., um gestor público encontrando uma incoerência num contrato). De qualquer estado, um agente envia a saída na forma de ações para o *Ambiente*, e o *Ambiente* retorna o novo estado do agente, que resultou da ação no estado anterior, bem como recompensas, que podem ser imediatas ou não, mas que tem o objetivo de avaliar a ação do agente;
- (4) fator de desconto (γ) é um multiplicador de recompensas futuras, permitindo que novas descobertas realizadas pelo agente sejam recompensadas, de modo a amortecer o efeito da escolha da ação. Assim, ele é projetado para realizar recompensas futuras que valham menos que recompensas imediatas, podendo ser representado por um valor, assim um fator de desconto permite que as recompensas futuras possam valer tanto quanto as recompensas imediatas, expressa pela letra grega gama;
- (5) política de ação (π) é a estratégia que o agente emprega para determinar a próxima ação com base no estado atual, mapeando o estado percebido no *Ambiente* pelo agente para executar a ação nesse estado, buscando maximizar a satisfação dos seus objetivos, isto é, gerar a maior recompensa, expressa pela letra grega pi;
- (6) mapa de políticas serão informações armazenadas em tabelas de consulta que serão funções que determinarão a ação, assim a base de um agente de aprendizagem por reforço corresponde às políticas que determinarão o comportamento. A seleção da ação do agente pode ser modelada como um mapa de políticas. O mapa de políticas fornece a probabilidade de escolher uma ação quando estiver em um determinado estado;
- (7) valor (V) é o retorno de longo prazo esperado com desconto, em oposição à recompensa de curto prazo R, assim o $V\pi(S)$ é definido como o retorno esperado, a longo prazo, do estado atual sob a política π , descontando recompensas, isto é, diminuindo seu valor estimado o quanto mais longe no futuro elas ocorram;
- (8) função de reforço permite que em cada espaço de tempo, o *Ambiente* envie para o agente de aprendizagem por reforço, um valor, um número correspondente, uma recompensa, buscando maximizar essas recompensas a cada interação. O sinal recebido de cada recompensa define quais ações são boas ou ruins para o agente. A recompensa enviada depende da ação do agente e do estado do *Ambiente* onde o agente se encontra; e,
- (9) função de valor mapeia o estado do *Ambiente* para um número indicando a satisfação futura atingível dos objetivos do agente a partir desse estado. As funções de valores, ao contrário das funções de reforço, indicam o que é bom para o sistema a longo prazo. O que a função faz é garantir totalmente a recompensa que um Agente espera acumular a partir daquele estado.

Então, é possível resumir que o *Ambiente* são funções que transformam uma ação tomada no estado atual no próximo estado e numa recompensa, e que os agentes como funções que transformam o novo estado e a recompensa na próxima ação.

Podemos conhecer a função do agente, mas não podemos conhecer a função do *Ambiente*, e essa é uma das principais contribuições do *Ambiente* para o setor público com foco em *compliance*, pois, o objetivo é aproximar a função do *Ambiente*, de modo que se possa realizar ações no *Ambiente* que maximizem as recompensas.

Assim, um agente, a cada instante de tempo “t”, está em um estado “S” do *Ambiente*. Ele executa uma ação “A”, recebe um estado “S” e recebe uma recompensa “R”. Os intervalos de tempo “t” e “t+1” referem-se a estados diferentes, o estado no momento “t” e o estado no momento “t+1”.

Ao contrário de outras formas de aprendizado de máquina, como o aprendizado supervisionado e não supervisionado, o aprendizado por reforço só pode ser pensado sequencialmente em pares de ações que ocorrem uma após a outra [50][51].

O aprendizado por reforço julga as ações pelos resultados que elas produzem, seu objetivo é aprender sequências de ações que levem o agente a atingir seu objetivo. O agente, por meio dessa dinâmica, aprende a interagir com o *Ambiente* buscando atingir o objetivo proposto.

Sendo assim, a principal tarefa do agente é encontrar uma política que mapeia as ações. Por considerar que as mesmas ações tomadas em mesmos estados podem levar a estados diferentes e com diferentes valores de retorno, esses sistemas são geralmente não determinísticos [52][53].

2.6. Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta as abordagens encontradas na literatura por meio de processo sistemático que se revelou central para especificação de um *Ambiente* que implementou IA e IC para a camada de serviços usando argumentos de *compliance* no setor público. A atividade objetivou aumentar o entendimento dos desafios na proposição da estrutura de *software* e quais as lacunas de pesquisa pudessem ser devidamente exploradas, ampliando o potencial da contribuição.

O processo de busca iniciou-se com a realização de uma revisão sistemática da literatura, posteriormente complementada com dois mapeamentos sistemáticos [54] que juntas coletaram estudos visando responder às perguntas relacionadas centralmente à pesquisa.

Na primeira busca, revisão sistemática, a pergunta principal foi: “Como a IA e IC pode ser aplicada em programas de *Compliance*?”; as palavras-chave foram: “(Artificial Intelligence OR Deep Learning OR Machine Learning OR Computational Intelligence OR Neural Network OR Swarm Intelligence OR Naive Bayes OR Bayesian Network OR Data Mining) AND (Compliance OR Internal Control OR Accountability OR Auditing OR Risk Management OR Actuarial) AND NOT (Health OR Medicine OR Robot)”.

Na segunda busca, mapeamento sistemático, o foco foi em estruturas de *software* para o setor público, a saber, “Como as estruturas de *software* usam os conceitos de IA no apoio às atividades de *Compliance*, em particular, no Setor Público?”, e as palavras-chave: “(Framework) AND (Compliance) AND (Artificial Intelligence OR Computational Intelligence) AND (Domain Engineering OR Feature Model) AND (Public Sector OR Government)”.

Na terceira busca, mapeamento sistemático, o foco foi em estruturas de *software* com uso da ED, a saber, “Como as estruturas de *software* usam os conceitos de IA no apoio às atividades de *Compliance*, em particular, com uso da Engenharia de Domínio?”, sendo utilizadas as palavras-chave: “(Framework) AND (Compliance) AND (Artificial Intelligence OR Computational Intelligence) AND (Domain Engineering OR Feature Model)”.

Para melhor entendimento dos levantamentos, resultantes das três buscas, agregada com dados de uma posterior entrevista com *stakeholders* (vide detalhamento na sessão 3.2), foi gerada a base de conhecimento para construção do *Ambiente*, com este processo detalhado na Figura 7.

Figura 7: Processos de obtenção da Base de Conhecimento para Construção do Ambiente
Fonte: o autor

Como já mencionado, a presente pesquisa objetivou propor um mecanismo que auxilie especialistas em tecnologia (e.g., desenvolvedores) e especialistas em negócio (e.g., gestores públicos) das mais diversas áreas do setor público na utilização e reuso de algoritmos de IA e IC testados e focados na solução de problemas de governo, com foco em *compliance*.

A identificação dos estudos para a primeira revisão sistemática foi realizada a partir de julho de 2019, pelo time de IA, IC e *compliance* da UPE <https://bit.ly/compliance_eqp>, tendo como bases *ACM Digital Library*, *IBM Research*, *IEEE Xplore*, *Science Direct*, *SCOPUS* e *SpringerLink*; esta que embasou a pesquisa sobre *framework* e *compliance*.

As leituras revelaram a amplitude do tema, contribuições e áreas de aplicações, resultando em 85 artigos aceitos de um total de 931 encontrados. Os artigos aceitos foram avaliados conforme os critérios de inclusão e exclusão, detalhados no protocolo da revisão disponibilizado no [Apêndice A](#).

Entre os 85 artigos selecionados, observou-se a seguinte categorização: 27 deles estavam relacionados à área de risco; 12 para a área de finanças; 10 para auditoria; 9 à lei e à legislação; 9 para processos de negócios; 8 para contabilidade e impostos; 6 para a contratos; e, 4 para controle interno. Vale ressaltar que nos artigos selecionados, especialmente nas áreas de risco, finanças, auditorias e legislação, as técnicas mais utilizadas foram as Redes Neurais e Bayesianas.

Trabalhos Considerados na Revisão Sistemática

Nesta seção são apresentados em detalhes os entendimentos e contribuições que os três estudos primários mais aderentes oriundos da revisão sistemática (vide [Tabela 1](#)) trouxeram para esta tese. Estes que estão apresentados com mais detalhes no decorrer da seção.

Tabela 1: Estudos Primários

Trabalho	Título	Ano
1	<i>Integrating legal-URN and eunomos: Towards comprehensive Compliance management</i>	2013
2	<i>An integrated Artificial Intelligence Framework for public management</i>	2019
3	<i>Artificial Intelligence and the Public Sector: Applications and Challenges</i>	2019

Trabalho-1: “Compliance para a Área Jurídica”

A aplicabilidade do trabalho residiu na gestão do conhecimento para o segmento jurídico, que visou enfrentar os desafios de um regulatório complexo [55]. A estrutura de *software* foi concebida em três níveis: (1) gestão de documentos legais; (2) base de classificação legislativa em diferentes áreas; e, (3) mecanismos de coleta de nova legislação com a aplicação do Processamento de Linguagem Natural (PLN).

É interessante ressaltar que a IA e IC foi apenas empregada nos problemas de classificação existentes na área legislativa, identificando as referências cruzadas. Tal classificação foi implementada a partir da concepção de uma camada de normas, que permitiu a conexão com conceitos jurídicos capazes de aprender com a taxonomia disponível.

Ressalta-se o uso do PLN proposto para o aprendizado das características da taxonomia legal desenvolvida por Boella *et al.* [55] com isso possibilitando a modelagem da evolução do significado dos conceitos ao longo do tempo, com base na alteração da legislação que os definiu. Sendo mais específico, os pontos variantes dessa estrutura de *software* foram relacionados aos pontos de mudança da legislação.

Para tal, os autores incentivaram, como pontos de extensão a estrutura de *software*, a adição de novas classes ou a redefinição de operações que deveriam ser empregadas para tal finalidade. Um exemplo disso foi a disponibilização de conectores para uso de *webservices* e/ou *Application Program Interface* (API) para adicionar novas legislações.

No que se referiu aos aspectos invariantes dessa estrutura de *software*, os autores implementaram a lógica de captura de dados com os respectivos cruzamentos. Como exemplos para esses pontos invariantes, foi possível destacar as seguintes funcionalidades, uso de algoritmos estatísticos para lidar com a incerteza e a disponibilidade de recursos semânticos, como os denominados WordNet e Framenet, que permitiram a extração automatizada de informações.

Sobre os conceitos de IA, nessa estrutura de *software* eles foram implementados como pontos invariantes para a realização das tarefas de automatização e aprendizado, porém havendo a possibilidade do uso de novos algoritmos com a utilização de APIs fornecendo assim pontos variantes para implementações de novos mecanismos.

Apesar desse trabalho estar bem estruturado, ele traz casos apenas de uso para advocacia privada, carecendo de avaliações para advocacia pública, com a referida estrutura de *software* concebida para a comunidade europeia.

Embora a estrutura de *software* em questão tenha apresentado um modelo semanticamente correto, isso não implicou necessariamente em um modelo flexível e reutilizável e, em função deste fato, para estendê-lo ou instanciá-lo haverá esforço considerável. Tal esforço é evidenciado em função de ser focado em ontologias para as leis europeias, o que necessitaria um estudo adicional para verificação de viabilidade à realidade pública brasileira.

Trabalho-2: “Integração da IA no Setor Público”

O trabalho estudado foi uma tentativa de aplicar a IA e IC para a gestão pública, abordando o incremento do processamento de dados para análises documentais e sua aplicabilidade no governo [56].

Apesar de todos os avanços da aplicação da IA no Setor Privado, ainda há, relativamente, pouco progresso alcançado no setor público [57][58][59], tornando relevante seu estudo. As deficiências atuais a serem cumpridas são o apoio ético e legal às decisões públicas, produzindo um longo tempo de espera desnecessário nas interações dos órgãos governamentais com seus cidadãos [58][60].

Na busca para tentar solucionar os problemas supracitados, uma estrutura de três níveis foi proposta [61][62]:

- (1) camada de aplicação e serviços de IA, que trata da interconexão de técnicas e aplicações para retratar boas decisões dadas a ampla taxonomia de IA, pois geralmente é uma abordagem *botton-up* (*i.e.*, técnica de construção) que culmina em caixas de ferramentas úteis;
- (2) camada funcional da IA, que inclui as estruturas internas de interconexão de *hardware* e *software*, por dispositivos de percepção ambiental, processamento e armazenamento de dados, resultando em um mecanismo flexível de inferência; e,
- (3) camadas de infraestrutura de IA, que geralmente são modelos conceituais compostos por quatro subcamadas tecnológicas básicas (a partir de algoritmos gerais e técnicas que alcançam os níveis de aplicação).

Os problemas de *compliance* que o trabalho se propôs a resolver foram as integrações de ferramentas tecnológicas com IA para obter: (1) eficiência dos serviços humanos; (2) redução de encargos administrativos; (3) automação de ações rotineiras; e, (4) redução nas horas trabalhadas. A adoção oficial na administração pública das técnicas aplicadas nessa estrutura de *software* aparentou aumentar a eficiência administrativa.

Assim, foi percebida a contribuição utilizando abordagens de IA e IC, para proporcionar valor público adicional aos cidadãos. É claro que para ser adaptável a circunstâncias específicas existentes neste setor, foi seminal a consideração de três componentes: (1) monitoramento regulatório; (2) eficiência econômica; e, (3) *design* técnico.

A estrutura de *software* em questão é uma caixa-preta (fechada) que usa aprendizado de máquina mediante algoritmos de redes neurais artificiais, de tal forma que a aquisição de informações, o processamento de dados e a descoberta de resultados ocorreram sem o devido conhecimento dos servidores públicos, assim dificultando a sua verificação e correção, caso necessário.

Os pontos não variantes dessa estrutura de *software* foram os algoritmos de redes neurais utilizados, porém, não foi especificado que categoria de rede neural foi utilizada, se uma MLP, CNN, LSTM, *etc.*, por ser uma caixa-preta.

Os pontos de variação dessa estrutura de *software* se apresentaram dependentes de cada camada, permitindo que se usassem ferramentas para atendimentos das suas especificações, porém o trabalho não especificou como essas conexões se realizavam, se via troca de dados ou uso de API.

Como a estrutura de *software* desse trabalho é uma caixa-preta, observou-se a necessidade de disponibilização de uma estrutura de *software* caixa-branca, cujos requisitos permitissem uma intervenção humana no trabalho da aprendizagem de máquina.

Trabalho-3: “Serviços de IA para o Setor Público”

O trabalho foi uma pesquisa interdisciplinar de IA no setor público. Ela concluiu que mesmo com o aumento dos investimentos, sua aplicabilidade ainda é baixa, devido à falta de entendimento teórico [63]. A pesquisa teve como objetivo preencher essa lacuna (baixa utilização) fornecendo uma visão geral integrada das aplicações e desafios.

A estrutura em questão foi concebida com quatro camadas:

- (1) serviços, tratou de aplicações focadas na prestação de serviços e seus desafios, destacando a relação bilateral entre as necessidades do setor e as soluções fornecidas, que focaram na otimização [64][65];
- (2) impacto no meio social, o que indicou consequências causadas pelo uso da tecnologia na sociedade [66][67][68];
- (3) legislação relacionada a políticas públicas e tecnologia, pois a tecnologia pode apoiar a proteção das pessoas por meio de estratégias de prevenção de riscos [68][69]; e,
- (4) aplicações, que trataram da crescente popularização do uso da IA [70].

Naturalmente, os esforços práticos que fomentaram a utilização enfrentaram o impacto sobre questões éticas que se tornaram cada vez mais importantes [70], principalmente porque elas podem gerar mal-entendidos e perda de controle.

A estrutura de *software* baseada em trabalhos anteriores [57][71][72][73], relatou a crescente perda de controle humano, isso devido à transferência de atividades humanas e conhecimento para as máquinas, gerando preocupações relacionadas às políticas governamentais e questões éticas.

Os autores do estudo afirmaram que, como a pesquisa sobre IA no setor público ainda está nos estágios iniciais, diversas oportunidades podem ser abordadas para a ampliação do conhecimento teórico e empírico [72].

A estrutura de *software* trouxe também o alerta para o esquecimento quase total das organizações públicas quanto ao uso adequado da IA. Além disso, propôs a aplicação de programas educacionais, como cursos de capacitação para gestores públicos, buscando minimizar os impactos potencialmente negativos da substituição e transição.

Outro aspecto que tais medidas educativas para os gestores públicos podem ser promissoras são as questões de segurança e privacidade de dados para garantir o tratamento, já que os gestores são responsáveis por áreas críticas altamente relevantes aos cidadãos.

O trabalho se referiu a uma estrutura de *software* para conceituar o uso de IA e IC, porém ele não especificou qual algoritmo se deveria usar, isso foi devido à proposta de ser o mais abstrato possível, sem se preocupar com a implementação, não havendo assim pontos invariantes definidos. Além disso, existindo a indicação dos pontos variantes que são os pontos de conexão via API para os algoritmos que devem ser implementados no atendimento de especificidades a serem definidas na utilização.

A estrutura de *software* desse trabalho se apresentou num nível alto de abstração, se mostrando num nível equilibrado com definição para problemas específicos, o que contribuiu para o *Ambiente* de IA e IC desta tese. Seguimos com a apresentação dos estudos complementares a esta revisão sistemática, os quais são detalhados a seguir.

Trabalhos Complementares Considerados nos Mapeamentos Sistemáticos

Nesta seção foram revisadas e analisadas as abordagens encontradas na literatura que, dado requisitos para concepção de um *software*, geraram uma especificação que associou, de alguma forma, o uso da IA e IC, a estrutura de *software* ao setor público com a ED.

Para atender as necessidades complementares desta tese, foram realizados os mapeamentos sistemáticos para obter estudos relevantes que contemplasse ED associada à IA e IC no setor público. Em suma, os estudos aqui apresentados buscaram modelar as necessidades dos requisitantes na solução de problemas específicos de uma forma generalista que identificassem as comunalidades para essas poderem ser representadas por suas *features*.

A partir de outubro de 2020, foi realizado o mapeamento sistemático (segunda busca), utilizando as seguintes bases *ACM Digital Library*, *ArXiv*, *Google Scholar*, *IBM Research*, *IEEE Xplore*, *Science Direct*, *SCOPUS* e *SpringerLink* resultando em um total de 142 publicações, nas quais para cada estudo selecionado ocorreu uma análise de relevância (com critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos), sendo pré-selecionados 61 estudos, buscando estudos conforme as seguintes dimensões:

- (1) Qual é a área de aplicabilidade da Engenharia de Domínio no Setor Público?
- (2) Como foi realizada a Engenharia de Domínio no Setor Público?
- (3) Como foi utilizado o modelo de *features* no Setor Público?
- (4) Como a Inteligência Artificial ou Computacional foi aplicada? e,
- (5) Quais limitações foram identificadas nessas pesquisas?

Após a leitura detalhada dos estudos, esses foram classificados conforme o protocolo ([Apêndice A](#)) em 3 grupos (aderentes, parcialmente aderentes e não aderentes). Para as dimensões supracitadas, nenhum estudo foi classificado como aderente, mas 17 foram classificados como parcialmente aderentes e 44 não aderentes. Assim, não encontradas contribuições relevantes para a área de governo, verificou-se a necessidade da realização de mais uma busca (terceira).

A partir de dezembro de 2020, foi realizada a terceira busca retirando as bases *ArXiv* e *Google Scholar*, e incluindo a base *Wiley*, com as bases *ACM Digital Library*, *IBM Research*, *IEEE Xplore*, *Science Direct*, *SCOPUS*, e *SpringerLink*, buscando estudos conforme as seguintes perguntas:

- (1) Qual é a área de aplicabilidade da Engenharia de Domínio?
- (2) Como foi realizada a Engenharia de Domínio?
- (3) Como foi utilizado o modelo de *features*?
- (4) Como a IA e IC foi aplicada? e,
- (5) Quais limitações foram identificadas nessas pesquisas?

Com a aplicação da *string* de busca mencionada anteriormente nas bases referidas foi retornado um total de 89 publicações, que após a análise nos metadados geraram uma aceitação de 53 publicações para a análise detalhada, resultando numa classificação de 4 aderentes, 10 parcialmente aderentes e 39 não aderentes, complementando os trabalhos com mais 4 estudos, exibidos na [Tabela 2](#).

Tabela 2: Estudos Primários Complementares

Trabalho	Título	Ano
4	<i>A Learning-Based Framework for Engineering Feature-Oriented Self-Adaptive Software Systems</i>	2013
5	<i>An Ontology-based Product Architecture Derivation Approach</i>	2015
6	<i>Feature Selection Optimization in Software Product Lines</i>	2020
7	<i>Selection of Software Product Line Implementation Components Using Recommender Systems</i>	2019

Para essas revisões foi realizado para cada um dos estudos o trabalho de recuperação dos títulos, autores, resumos, palavras-chave e ano de publicação. Pesquisadores do time de pesquisa em IA e *compliance* da UPE

realizaram a análise de relevância aplicando os critérios correspondentes aos objetivos especificados nos protocolos das revisões, com as divergências dirimidas por outro pesquisador, gerando os estudos primários complementares.

Trabalho-4: “Estrutura baseada em aprendizagem orientados a recursos”

A referente pesquisa abordou a possibilidade do uso da modelagem de *features* na representação do conhecimento, ressaltando similaridades e variabilidades de requisitos em relação à aprendizagem para avaliação e tomada de decisões, que não necessitasse de uma representação explícita da estrutura interna do sistema.

A finalidade dessa pesquisa mostrou que sistemas podem ser autoadaptativos, logo sendo possível o ajuste de seu comportamento em tempo de execução para obter determinadas metas funcionais [74].

O objetivo foi o autoajuste baseado nas condicionais que mudassem a estrutura interna em tempo de execução, assim a pesquisa buscou aplicar uma forma inteligente e automática de ajuste, evitando a violação de *features* elicitadas.

Os autores apresentaram uma abordagem para a ED que visou contribuir no conhecimento dos engenheiros de *software*, com uso de representações em modelos de *features* que disponibilizasse a capacidade de aprender com precisão a dinâmica de mudanças [74].

Então, esse trabalho trouxe a contribuição da aplicabilidade da ED com uso de modelos de *features* visando a utilização de novas técnicas para lidar com a complexidade associada à construção dos novos sistemas de *software*, consequentemente necessitando de mecanismos que automatizassem e simplificassem o gerenciamento e a sua modificação.

Outro aspecto foi quanto a eficiência da análise e planejamento, já que, conforme os autores, a maioria dos sistemas autoadaptativos precisam reagir rapidamente às situações que surgem em tempo de execução.

Também foi possível salientar que, algoritmos de otimização para a estrutura podem não ser um meio efetivo para representar o conhecimento sobre alternativas práticas, forçando assim a análise automatizada a explorar muitas configurações inválidas, e nesse aspecto, vem a contribuição do uso de algoritmos de IA e IC dessa pesquisa, na classe de problemas de otimização.

A limitação dessa pesquisa está relacionada ao seu uso no setor público, porém as contribuições podem ser adequadas ao governo nos aspectos de orientação a recursos, focado na eficiência da otimização, pois o objetivo é usar algoritmos eficientes que permitam diminuir o tempo de construção das aplicações com a escolha das melhores abordagens de aprendizado de máquina.

Esse trabalho usou redes neurais artificiais para realizar um aprendizado supervisionado para a classe de problema de classificação, assim ela foi utilizada na aprendizagem com base na razão do erro, podendo especificar uma margem de imprecisão que pudesse ser tolerada, caso contrário indicaria necessidade de ajuste.

Os pontos invariantes do trabalho trataram das definições das classes objetivo, modelo, requisições, grupos e utilitários, nos quais, nessas classes estavam implementados os métodos que definiam o funcionamento básico da estrutura, ficando como os pontos variantes das classes abstratas, métricas e *features* que poderiam ser implementadas conforme a necessidade de uso, porém no trabalho não foi especificado como deveria ser o procedimento de implementação.

Trabalho-5: “Abordagem de derivação de estrutura baseada em ontologia”

O trabalho em foco, visou contribuir com a melhoria no desenvolvimento de *software* com a otimização dos ciclos de construção numa linha de produção, focado na variabilidade no nível de implementação.

A contribuição dessa pesquisa foi na apresentação de uma estrutura mais genérica de produto baseado em ontologia para automatizar a sua derivação em uma estrutura mais específica, visto que, segundo os autores, a

maioria dos trabalhos se concentram em utilizar as variantes selecionadas no produto, enquanto a derivação no nível de estrutura é normalmente negligenciada [75].

A pesquisa trouxe a proposta de um modelo independente de linguagem para especificar a estrutura numa abordagem orientada a modelos para atividades de derivação estrutural, para isso, usando o formalismo de ontologia para geração automática de regras de transformação do modelo com base na seleção de *features*.

O objetivo foi disponibilizar escalabilidade e desempenho em relação ao número de variantes e restrições arquitetônicas [75]. O que se tornou desejável no modelo do *Ambiente* de IA e IC em *compliance*.

Essa pesquisa por ter a aplicabilidade a ED com uso de IA gerou contribuição no modelo de *features* do *Ambiente* de IA e IC em *compliance*, já que os recursos que serão descritos nele são para aplicação de Inteligência no setor público, com uso de técnicas de IA/IC.

Os modelos de *features* foram representados numa árvore de características na qual os nós pais e nós filhos foram descritos hierarquicamente, existindo diferentes tipos de relacionamentos entre uma característica pai (*feature*) e filha (*subfeature*).

Podendo a relação ser obrigatória que serviu para afirmar que a *subfeature* era necessária, ou de opcionalidade que definiu a possibilidade de seleção ou não da *subfeature*, também havendo a representação de relação alternativa que indicou que uma das características da *subfeature* deveria ser selecionada, enquanto um relacionamento (*or*) indicava que uma ou mais *subfeatures* deveriam ser incluídas, pois, enriqueceria os conceitos da modelagem com a explicação de variantes e restrições.

A pesquisa trouxe recursos aplicados ao modelo do *Ambiente* de IA e IC em *compliance* com a transformação de variantes em componentes opcionais, e a derivação que normalmente dependem de diferentes técnicas, como desenvolvimento orientado a objetos ou a aspectos, para a definição da estrutura representada na componentização.

Trabalho-6: “Otimização de seleção de recursos em produtos de software”

O estudo corrente tratou da aplicação de inteligência de enxames propondo uma alternativa para solução no problema de integração de configurações, que poderiam levar, segundo os autores dessa pesquisa, a inconsistências no *design* final de um produto, visto que, capturar semelhanças e variações entre diferentes *softwares*, não é uma tarefa trivial e poderiam levar a graves problemas de inconsistências na integração [76].

A contribuição desse estudo se deu com o uso da otimização do enxame de partículas, em inglês, *Particle Swarm Optimization* (PSO) na identificação das inconsistências. Segundo os autores [76], o PSO se mostrou apropriado na otimização das configurações durante a implementação, fornecendo suporte à decisão por meio de *feedback* aos engenheiros de *software*.

O estudo contribuiu com esta pesquisa, por incorporar IC com o uso de inteligência de enxames na tomada de decisão, sendo uma das características inseridas na modelagem de *features* no processo de ED.

Considerando a escalabilidade e de como o modelo de *features* que foi construído para o *Ambiente* de IA e IC em *compliance*, e visto que é uma caixa-branca, a possibilidade de acréscimo de mais *features* quando na sua evolução que permita um menor impacto na consistência da estrutura de *software* de IA, foi mais um ganho com o uso desse trabalho, já que ele pesquisou como otimizar o modelo na escalabilidade de recursos, com o uso do algoritmo de PSO na otimização.

Outro aspecto é que o processo de otimização normalmente se faz baseado em custo, mas nesta pesquisa se fez baseado na identificação de inconsistência de recursos, o que permitiu gerar um modelo de *features* menos inconsistentes.

O *Ambiente* de IA e IC em *compliance*, que deve estar apto para atender a muitas decisões, usou características desse modelo, que permitiu selecionar o conjunto de *features* com escalabilidade previsível.

Trabalho-7: “Componentes de implementação usando sistemas de recomendação”

O artigo em questão, propôs o uso de modelo de *features* na seleção de componentes para construção de sistemas de recomendação.

Para os autores [77], o problema encontrado pelos engenheiros de *software* na ED, estava na escolha das *features* que poderiam ser implementadas por diferentes componentes, então a seleção de qual melhor componente para implementar uma determinada configuração pode se tornar uma tarefa desafiadora, isso devido ao alto número de combinações e opções que podem ser selecionadas.

A contribuição desse trabalho está na proposição de um sistema de recomendação baseado em componentes, que sugeriu implementação de *features*, usando dados associados aos componentes de implementação com recomendações para o domínio, além de uma implementação de referência que suporta algoritmos de filtragem baseados em colaboração e em conteúdo na recomendação.

O trabalho trouxe contribuição para esta pesquisa por ser direcionado a tomada de decisões usando a ED com foco em sistemas de recomendação utilizando AMR, mas, não tem referências de uso em aplicações para o setor público.

O trabalho teve foco no entendimento do impacto das seleções de recursos, que segundo os autores, é uma atividade cara e propensa a erros devido a diversas combinações possíveis, e fornece o entendimento dessa dificuldade com a contextualização da pesquisa na aplicabilidade no Wordpress.

Como a configuração do Wordpress é baseado em *plugins* e ela deve considerar a adaptação aos novos requisitos, considerando a variedade de implementações. Os *plugins* são os componentes que podem aumentar a capacidade do Wordpress, semelhante ao *Ambiente* de IA e IC em *compliance* que permite adicionar novos recursos para ampliar sua capacidade.

A adição de novos recursos, segundo os autores, pode ser uma atividade crítica e propensa a erros, assim, disponibilizar uma estrutura de domínio que represente novos componentes alternativos definidos para implementar um determinado recurso, é benéfico ao processo.

2.7. Identificação das Lacunas e Desafios

Com base nas pesquisas realizadas que resultaram nos estudos primários e complementares, identificados nas três buscas, com detalhes disponibilizados no [Apêndice B](#) podem ser melhor entendidos na [Tabela 3](#), onde são descritas as lacunas e desafios identificados.

As lacunas identificadas nos trabalhos foram em parte devido à baixa ou inexistência de correlação dos assuntos estrutura de *software*, *compliance*, IA, ED e setor público [55][56][63]. Isso evidenciou ainda mais a necessidade de orientar melhor os sistemas de IA bem-sucedidos, visando proteger o público contra o processamento incorreto.

Obviamente, contribuições também foram encontradas nas estruturas de *software* supracitadas em três diferentes aspectos: (1) operação; (2) infraestrutura tecnológica; e, (3) função da IA para serviços.

O Artigo “*Artificial Intelligence and the Public Sector: Applications and Challenges*” de Wirtz *et al.* [72] mostrou que em vários países, especialmente nos Estados Unidos e na China, os governos não abordaram abrangentemente todo o espectro de aplicações de IA para o setor público. Isso, apesar do reconhecimento do valor da IA para uso público e após inúmeras iniciativas de alto valor econômico que já foram lançadas, muitas das quais com sucesso em uma ampla gama de áreas de aplicação.

Os trabalhos trouxeram os pontos variantes e invariantes, porém não explicaram como implementá-los, tornando a aplicabilidade de estrutura equívoca. O que se disponibilizou para a construção do *Ambiente* de IA e

IC em *compliance* para o setor público são conectores que permitiram intuitivamente a utilização e extensão de novos algoritmos testados e homologados.

Tabela 3: Pesquisas Realizadas

Buscas	Pergunta	String	Bases	Pe- rí- odo	Pré- Sele- ção	Se- le- ção	Aderentes (Não Par- cial Sim)
1 ^a	Como a IA e IC pode ser aplicada em programas de <i>Compliance</i> ?	<i>(Artificial Intelligence OR Deep Learning OR Computational Intelligence OR Neural Network OR Swarm Intelligence OR Naive Bayes OR Bayesian Network OR Data Mining) AND (Compliance OR Internal Control OR Accountability OR Auditing OR Risk Management OR Actuarial) AND NOT (Health OR Medicine OR Robot)</i>	ACM Digital Library IBM Research IEEE Xplore Science Direct SCOPUS SpringerLink	2013 2019	931	85	54 28 3
2 ^a	Como as estruturas de <i>software</i> usam os conceitos de IA no apoio às atividades de <i>Compliance</i> com uso da Engenharia de Domínio no Setor Público?	<i>(Framework) AND (Compliance) AND (Artificial Intelligence OR Computational Intelligence) AND (Domain Engineering OR Feature Model) AND (Public Sector OR Government)</i>	ACM Digital Library ArXiv Google Scholar IBM Research IEEE Xplore Science Direct SCOPUS SpringerLink	2013 2020	142	61	44 17 0
3 ^a	Como as estruturas de <i>software</i> usam os conceitos de IA no apoio às atividades de <i>Compliance</i> com uso da Engenharia de Domínio?	<i>(Framework) AND (Compliance) AND (Artificial Intelligence OR Computational Intelligence) AND (Domain Engineering OR Feature Model)</i>	ACM Digital Library IBM Research IEEE Xplore Science Direct SCOPUS SpringerLink Wiley	2013 2021	89	53	39 10 4
Total					1162	199	137 55 7

As pesquisas, mesmo muitas delas não sendo direcionadas ao setor público, observou-se a possibilidade de aplicar a transferência desse conhecimento para o governo, visto que a proposta do uso de variantes e restrições utilizadas nas pesquisas com base nos problemas utilizados podem ser adaptadas para solução de desafios semelhantes, trabalhando na forma de transformar automaticamente uma estrutura generalista para uma estrutura especializada com uso de IA e IC.

Os estudos usaram algoritmos de IA/IC empregados para minimizar as inconsistências, tornando-os aderentes a pesquisa do *Ambiente*, já que os algoritmos de IA e IC, se mostraram aplicáveis ao que se visava fazer com foco no setor público.

As pesquisas também contribuíram com a utilização de sistema de recomendação com uso de AMR para selecionar componentes apropriados ao domínio do negócio, porém, nesses, sendo uma caixa-preta, evidenciando a necessidade de o *Ambiente* de IA e IC para *compliance* ser uma estrutura de *software* caixa-branca.

Assim, foi elaborada na Tabela 4, um resumo das lacunas encontradas relacionadas ao desenvolvimento de um *Ambiente* para IA e IC para o setor público com foco em *compliance*.

Tabela 4: Identificação das Lacunas

#	Lacuna	Motivos
1	Processos	Os trabalhos não tratam de como solucionar a melhoria dos processos em relação à alocação de recursos.
2	Protocolização	Não são tratados temas de como resolver o fluxo burocrático das tarefas no setor público.
3	Automação	Não foram especificados como resolver problemas de automação para tarefas que podem ser executadas pela IA.
4	Burocracia	Não são especificados processos de como a IA pode apoiar o trabalho humano na otimização de tarefas.
5	Controle	Não são propostos formalismos que permitam o maior controle humano sobre as escolhas da IA no serviço público.
6	Gestão	Não são propostas formas de monitoramento da IA impedindo a transferência da gestão para as máquinas.
7	Legitimidade	Não foram elaboradas formas de colaborar com o julgamento artificial quanto a regras de comportamento social.
8	Privacidade	Não foram encontradas proposições de mecanismos para controle de privacidade.

A **Tabela 5** contém o resultado da análise realizada nos estudos supracitados com uma lista dos potenciais desafios prospectados nas leituras para implantação da IA no setor público.

Tabela 5: Desafios Analisados com o Estudo dos Trabalhos

#	Área	Desafios
1	Legal	(1) Dificuldade na navegação das leis, devido à amplitude dos inter-relacionamentos legais; (2) Atualizações legislativas, porque as leis não costumam indicar quais artigos modificam outras legislações; (3) Terminologia jurídica, devido a alguns termos, adquirirem significados diferentes de acordo com seu contexto; (4) Polissemia porque alguns termos podem ter significados diferentes entre jurisdições distintas; e, (5) Dificuldade em compreender a legalidade no uso da TIC na garantia de soluções confiáveis e econômicas.
2	Gestão	(1) Falta de estudo probatório com gestores de quais valores públicos podem ser efetivamente obtidos; (2) Falta de estudos sobre como incorporar sistemas baseados em IA nas organizações; e, (3) Falta de estudos de micro nível que ajudem na criação de um modelo macro baseado no uso generalizado da IA.
3	Técnica	(1) A necessidade de gerar a capacidade de compreender expressões emocionais humanas para os sistemas de IA; (2) Melhor compreensão de como o mundo funciona e como as intenções de comunicação funcionam; (3) As interações máquina-máquina estão se desenvolvendo rapidamente e requerem um melhor controle humano; (4) Risco de perder o controle das interações humanas e máquinas, com perda de compreensão do que a IA produz; e, (5) Criação de mecanismos de governança da IA para garantir transparência e responsabilidades.

Nos estudos analisados são observadas lacunas a serem preenchidas em pesquisas na área de IA, e em especial no setor público. Os autores dos estudos concordam que construir uma estrutura de *software* com esse escopo é uma tarefa árdua [29][40][41].

Nos estudos observou-se que, há um foco que objetiva tratar das legislações que geraram dificuldade na sua interpretação, decorrente da falta de maturidade dos governos por vários fatores, mas um dos mais relevantes foi a falta de *expertise* da área de IA por parte dos gestores públicos, o que pode gerar insegurança e confusão na sua aplicabilidade. Esse fator enfatiza a necessidade de capacitar os usuários em IA.

Além da existência de várias áreas de pesquisa disponíveis que precisam ser aprofundadas no setor público para IA com foco em *compliance*. Esse sendo um dos pontos de maior relevância na justificativa desta tese, ora apresentada.

Como contribuição dos estudos realizados para o *Ambiente* em IA e IC para o segmento público com foco em *compliance*, foi que às estruturas dos estudos analisados foram pensadas com objetivos nas áreas jurídica, ética e social numa estrutura de *software* caixa-preta, enfatizando a necessidade de construção de uma estrutura de *software* caixa-branca para a agregar processos, métodos, técnicas e algoritmos de modo a apoiar os especialistas em tecnologia e em negócio nas tarefas de construção de soluções de auditoria e controle, mas não só essas.

Assim, uma das contribuições mais evidentes foi a construção do *Ambiente* e sua aplicação como um mecanismo de recomendação com base em aprendizagem de máquina, adicionando a contribuição para os desenvolvedores (os especialistas em tecnologia) e para os tomadores de decisão do setor público (os especialistas em negócio).

2.8. Considerações Finais

Após todo o procedimento de análise dos trabalhos relacionados, foi realizado um *snowballing* (*i.e.*, busca de estudos primários em estudos secundários) para encontrar evidências de aplicabilidade dos estudos para o setor público brasileiro, mas não foram encontrados trabalhos direcionados.

Como em nenhum dos sete trabalhos de pesquisa selecionados após a aplicação dos vários critérios, não contemplavam pesquisas que focassem em propor um *Ambiente* que disponibilizasse soluções prontas e testadas de IA e IC para apoiar o governo nas suas diversas áreas em especial de *compliance*, se mostrou claramente justificável o aprofundamento desta pesquisa original.

Assim, foi entendido existir a necessidade de se conceber e construir um *Ambiente* objetivando a construção de uma estrutura de *software* que seria útil para aplicações de um mesmo domínio, em especial aplicações inteligentes (*i.e.*, que usam IA e IC) e usadas para *compliance* no setor público.

Para atualizar a pesquisa em relação às buscas supracitadas, em janeiro de 2023 uma nova execução foi realizada, evidenciando dois novos trabalhos (“*A federated learning system with enhanced feature extraction for human activity recognition*” e “*An efficient federated distillation learning system for multitask time series classification*”). Os estudos apontam para a necessidade um uma estrutura de *software* que seja embarcada e responsiva que faça uso de IA/IC, com os achados contribuindo para o processo de construção da estrutura de *software* para especialistas em tecnologia e negócio no setor público da presente tese e publicado no artigo "*Intelligent Framework to Support Technology and Business Specialists in the Public Sector*" [78].

3. Contribuições

Este capítulo apresenta a aplicação das etapas da ED para a descoberta das *features*, com a integração das fases do DSRM. Inicia-se com a aplicação da análise de domínio atrelado as fases de identificação e definição do DSRM, em seguida segue-se com a aplicação do projeto de domínio para a modelagem do *Ambiente* associado as fases de desenvolvimento e demonstração do DSRM, e, por fim, apresenta-se a aplicação da etapa de implementação do domínio para construção do *Ambiente* atrelado às fases de demonstração e avaliação do DSRM.

3.1. Considerações Iniciais

O processo de análise e construção das *features* de nível conceitual foi realizado por meio de um levantamento de requisitos, por uma reengenharia de projetos de IA e IC, e pela aplicação da ED associada a metodologia DSRM nesses requisitos. Isso tudo objetivou a proposição de um *Ambiente* para permitir o apoio na tomada de decisões relacionadas às atividades públicas, em especial a *compliance*.

A proposta inicial de uso concebida foi para às áreas de detecção de anomalias, extração de regras, mineração de processos, detecção de fraudes e gerenciamento de risco, todas, demandas reveladas como importantes na revisão sistemática realizada.

Os conceitos da ED e do DSRM foram seminais para idealizar um *Ambiente* com intuito de apoiar especialistas em tecnologia e os especialistas em negócio do setor público nas tarefas de verificação e validação de conformidades, entre outras da gestão pública.

Para compreensão do tema foram realizados os estudos especificados no capítulo de referencial teórico e na seção de trabalhos relacionados nas áreas de *compliance*, ED, estrutura de *software*, IA e IC, estudos que resultaram numa publicação denominada de “*Intelligent Framework to Support Technology and Business Specialists in the Public Sector*”, Pinheiro *et al.* [78].

Nos sete estudos primários analisados, foi observada a existência de lacunas a serem preenchidas na pesquisa de IA e IC, especialmente quando ela é aplicada ao setor público e com foco em *compliance*. Assim, a construção de uma estrutura de *software* para esta área mostrou-se relevante. Os estudos em questão foram produzidos com foco na área tecnológica, apesar de a revisão ter mostrada a deficiência também em outras áreas do setor público, como a jurídica, ética e social.

No entanto, se ressalta que, uma estrutura de *software* integrativa para a agregação de processos, métodos, técnicas e algoritmos, que visam apoiar os especialistas em tecnologia (*e.g.*, desenvolvedores), e os especialistas em negócio (*e.g.*, gestores públicos), também é uma contribuição relevante para o setor.

Para obtenção de requisitos com a ED, realizado com o trabalho em três projetos de aplicação da IA e IC em problemas de tomada de decisão no Governo do Estado de Pernambuco. Os três projetos selecionados foram realizados pelo time de pesquisa de IA, IC e *compliance* da Universidade de Pernambuco — Brasil. E os elementos identificados também estão sendo considerados para a construção de um conjunto estrutural que permita aos especialistas estenderem as *features*, assim caracterizando um *Ambiente* caixa-branca.

A disponibilidade de pontos de flexibilização foi considerada também para examinar os problemas de IA e IC de forma mais educativa e coercitiva, inicialmente nas áreas de mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras.

A [Figura 8](#) representa as comunalidades identificadas com base nos projetos de pesquisa do time de IA e *compliance* supracitado, nos quais foram aplicados a ED complementado com as entrevistas, processo detalhado no [Apêndice F](#) com o protocolo, gravações, resumo e mapeamento das entrevistas.

Figura 8: Projetos Utilizados na Engenharia de Domínio
Fonte: o autor

3.2. Análise do Domínio (ED) — Identificação e Definição (DSRM)

O primeiro trabalho selecionado com o título "Seleção de características de modelos de processos utilizando técnicas de IA" [79], tratou da modelagem de processos que podem ser utilizados nas organizações para orientar e otimizar processos de negócios, os detalhes do projeto e da reengenharia para aplicação da ED podem ser vistos no [Apêndice C](#).

Seu objetivo foi avaliar fatores que impactariam a busca por *compliance*, identificando quais processos precisariam de correção antes que pudessem gerar impactos negativos. O trabalho ajudou a resolver o problema relacionado à difícil tarefa de analisar um grande conjunto de dados para algum modelo normativo ou descritivo.

O segundo trabalho selecionado com o título "Detectando anomalias de múltiplas classes" [80], tratou da descoberta de contornos que poderiam ser usados para encontrar padrões de desvio, e os detalhes do projeto e da reengenharia para aplicação da ED podem ser vistos no [Apêndice D](#).

O autor desse trabalho constatou que a definição de regras para auditoria sempre foi importante, mas defini-las com antecedência e considerar padrões de eventos relevantes para o tema, especialmente em aplicações críticas, seria um passo importante. A busca por dados que não seriam totalmente conhecidos ou que não corresponderiam com o comportamento esperado, ainda é um desafio; portanto, o foco da pesquisa foi justamente usar métodos para detectar anomalias.

O terceiro trabalho selecionado com o título "Um modelo para selecionar temas relevantes em documentos aplicados à conformidade" [81] tratou do PLN, um dos campos da pesquisa de IA e IC que visou processar o significado das palavras na linguagem natural, e os detalhes do projeto e da reengenharia para aplicação da ED podem ser vistos no [Apêndice E](#).

A pesquisa tratou de uma abordagem aplicada à caracterização das informações para análise de conformidade e continha uma combinação de duas técnicas de modelagem de tópicos, Análise Semântica Latente e Alocação de Tópicos Latentes. Juntos, renderam caracterizações úteis eficazes para demandas comuns do serviço público.

3.2.1. Identificação das *Features* para o Ambiente

Nesta seção são descritos os requisitos elicitados com base no processo de reengenharia aplicado aos três trabalhos supracitados, resultando nos diagramas da *Unified Modeling Language* (UML). Adicionado ao levantamento de requisitos resultantes das entrevistas realizadas com os *stakeholders* (com os detalhes das entrevistas disponibilizadas no [Apêndice F](#)), os servidores públicos membros da equipe de pesquisa em IA e IC para

compliance da Engenharia da Computação (EComp) da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de Pernambuco (UPE)¹. Assim sendo, foi possível a realização da ED associado a metodologia de pesquisa DSRM para o levantamento das *features* exibidas nas próximas subseções.

Aplicando a Análise de Domínio nos projetos supracitados, foi possível descobrir classes genéricas para o desenvolvimento de modelos para facilitar a construção de políticas para o *Ambiente* de IA e IC com foco em *compliance*, todas visando a base de estruturas que possam contribuir para o desenvolvimento de novas aplicações nesse mesmo campo, as quais foram: (1) usuário; (2) objeto; e, (3) técnica.

Inicialmente, foi necessário verificar as diferenças entre o diagrama de classe do projeto de mineração de processos, com os diagramas de classes dos projetos de detecção de anomalias e de extração de regras. Isso para produzir o diagrama de classe da Análise de Domínio com as semelhanças, deixando as diferenças de fora da representação conceitual, pois o objetivo foi identificar as comunalidades.

Os recursos verificados como semelhantes foram aplicados ao modelo de *features* apresentado na evolução do trabalho. Pode-se relatar que os três estudos apresentaram as seguintes *features* comuns relevantes: (1) o usuário envolve os tipos de usuários que definem o problema; (2) o objeto é o problema que se visa resolver; e, (3) a técnica é a abordagem para solução do problema apresentado no objeto.

A *feature* usuário trata dos envolvidos no assunto a ser explorado ou resolvido, registrando as suas informações e interesses para gestão do objeto a ser tratado. A *feature* objeto, no que lhe concerne, é o que se necessita trabalhar efetivamente na análise de conformidade, seja para otimizar, detectar, extrair, *etc.*, através da aplicação de uma técnica adequada. A *feature* técnica é a forma que se resolverá o problema (objeto).

Nos três estudos, com base nos dados coletados, foram realizadas análises de domínio para a composição de uma estrutura de IA e IC. O objetivo foi coletar, analisar e definir *features* de nível conceitual, com foco nas necessidades dos envolvidos, identificando os seus motivos.

Ressalta-se que, o *Ambiente* não deve resolver apenas problemas relacionados às áreas de mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras, pois, aplicações no serviço público demandam de apoio em outras áreas, como detecção de fraudes, gerenciamento de riscos, e não só essas, já que os problemas no setor público são os mais diversos, todas necessitando de apoio para os especialistas em tecnologia e negócio.

Para a representação das *features* foi utilizado a UML [24][44], por ser um formalismo universalmente utilizado na ES para representar o entendimento das necessidades para um desenvolvimento.

Comunalidades Encontradas: “Feature Usuário”

A *feature* “Usuário” trata da estrutura necessária para identificação dos usuários que usarão o *Ambiente*. Os projetos analisados possuem temáticas diferentes porque buscam resolver diferentes problemas, mas são da mesma área de domínio, porém para tipos de usuários diferenciados. Como comunalidade, todos são usuários, mas foram identificados dois tipos, o especialista em tecnologia e o especialista em negócio, detalhando:

- (1) especialista em tecnologia, o desenvolvedor, é o usuário que realiza as atividades correspondentes ao projeto aderente ao seu conhecimento em IA realizando a manutenção dos recursos tecnológicos, como, técnicas, abordagens, hiperparâmetros, algoritmos, *etc.*; e,
- (2) especialista em negócio, o gestor público, é o usuário que recebe o resultado da aplicação do código que já foi implementado para resolver o problema, realizando a manutenção dos recursos relacionados ao apoio na tomada de decisão para os problemas relacionados a *compliance*.

Nesta análise uma classe abstrata chamada “Usuário” é sugerida porque existe funcionalidade comum, “manterUsuario()”, mas também comportamento distinto, “responsabilidadeUsuario()”, para os vários tipos de

¹ Capitaneada pelo professor de Inteligência Artificial, Dr. Fernando Buarque e pelo seu orientando de doutorado Álvaro Pinheiro e pelos mestrandos do grupo de pesquisa em Inteligência Artificial e *Compliance*.

usuários identificados neste mapeamento, além de que, apenas estes dois foram inicialmente identificados, porém, outros podem ser propostos por uma necessidade posteriormente visualizada, assim se está modelando esse ponto como de variação (*hotspot*).

Nesta modelagem, os dois tipos de usuários são subclasses que herdam o comportamento “manterUsuário()” da classe abstrata “Usuário” que implementa o método abstrato herdado chamado “responsabilidadeUsuário()”.

Embora as classes “EspecialistaTecnologia” e “EspecialistaNegocio” tenham herdado atributos da classe Usuário, eles se diferenciam por terem seus próprios campos (*i.e.*, propriedades) e métodos (*i.e.*, comportamentos). E considerando que essas duas classes possuem perfis de acesso distintos, a classe “Perfil” é uma classe concreta relacionada a classe “Usuário”, considerando que a implementação será uma herança desta última classe.

Nesta *feature* se aplica o padrão criacional *Abstract Factory* [46] e o padrão comportamental *Template Method* [46] descritos na Figura 9 com o diagrama de classe e na Figura 10 com o diagrama de comunicação. Os diagramas objetivam mostrar a direção das mensagens, as propriedades e os métodos relevantes dos objetos instanciados das classes concretas modeladas para seu melhor entendimento e sequenciamento da construção do *Ambiente*.

Figura 9: Diagrama de Classe da *Feature* Usuário
Fonte: o autor²

Figura 10: Diagrama de comunicação da *Feature* Usuário
Fonte: o autor

² Diagramas elaborados com uso da ferramenta Astah Community versão 6.5 usando a simbologia da UML 2.5

Comunalidades Encontradas: “Feature Objeto”

A *feature* “Objeto” representa a estrutura necessária para identificar os problemas a serem resolvidos, e seis foram os tipos de problemas identificados, os quais foram: (1) classificação; (2) predição; (3) agrupamento; (4) causalidade; (5) otimização; e, (6) busca.

O “Objeto” criado pelo especialista em negócio, o gestor público, já que seu objetivo é manipular a construção do *Ambiente* realizando simulações e consultando os resultados para os problemas relacionados a *compliance*.

Os objetivos que se desejam alcançar através do apoio a decisão são modelados na classe concreta “Objeto” sendo relacionada à classe concreta “Problema” que estruturalmente se relaciona com a classe concreta “Ação” que fornece a melhor política avaliada pela IA do *Ambiente* para apoio a decisão na solução do problema de *compliance*.

Nesta *feature* se aplica o padrão criacional *Builder* [46] e o padrão comportamental *Mediator* [46] descritos na Figura 11 com o diagrama de classe e na Figura 12 com o diagrama de sequência, que nesse contexto foi o diagrama escolhido para representar a sequencialidade dos métodos.

Figura 11: Diagrama de Classe da *Feature* Objeto

Fonte: o autor

Figura 12: Diagrama de Sequência da *Feature* Objeto

Fonte: o autor

Comunalidades Encontradas: “Feature Técnica”

A *feature* “Técnica” representa no *Ambiente* o que é necessário para identificar quais técnicas se relacionam aos problemas que se objetivam dar suporte a decisão para *compliance*. Para este, foram mapeadas as seguintes classes: (1) técnica; (2) abordagem; (3) hiperparâmetro; e, (4) algoritmo.

Essas classes permitem que várias abordagens com variados tipos de algoritmos parametrizados de acordo com o aprendizado escolhido sejam adicionadas à estrutura, possibilitando que diferentes técnicas possam ser recrutadas para resolver problemas do mesmo domínio.

A classe “Técnica” é um ponto de variação da estrutura, e é uma classe do tipo de *interface*, ou seja, tem apenas as assinaturas dos métodos, sendo estes o “*compilaCodigo()*” e “*executaCodigo()*” que serão implementados na classe concreta chamada “Algoritmo”, assim permitindo que o algoritmo *compile* e *execute* cada lógica com implementação própria.

Além disso, permite, na construção do *Ambiente*, a implementação adequada das necessidades das partes interessadas, através da classe concreta “Algoritmo” composta pelas classes “Abordagem” e “Hiperparâmetro” (pontos invariantes).

Nesta *feature* se aplica o padrão criacional *Abstract Factory*, o padrão estrutural *Composite* e o padrão comportamental *Template Method* descritos na Figura 13 com o diagrama de classe e na Figura 14 com o diagrama de comunicação [46].

Figura 13: Diagrama de Classe da *Feature* Técnica
Fonte: o autor

Figura 14: Diagrama de Comunicação da *Feature* Técnica
Fonte: o autor

3.2.2. Representação das *Features* para o *Ambiente*

Dezenove *features* e *subfeatures* foram elicitadas com a aplicação da análise de domínio nos projetos selecionados e com as informações coletadas por entrevistas com os *stakeholders*, todas exibidas na Tabela 6. Trata-se da obtenção das *features* e benefícios de alto nível necessários para serem fornecidos como características para o *Ambiente*. Esses requisitos são elencados textualmente e representados com uso da UML [82] e em seguida com a aplicação do método *Feature-Oriented Domain Analysis* (FDA) [22] gerando um *Features Model* [83][84].

O objetivo foi modelar o *Ambiente* para que estruturasse a especificação das *features*, visto que, requisitos capturam o que o sistema deve fazer, enquanto o projeto mostra como construir o sistema [85]. E como o processo

de elicitação se baseou na análise de domínio que teve como foco a reutilização de modelos de sistema do mesmo domínio, e como esse processo não avalia requisitos apenas com foco no que deve ser desenvolvido, mas também no domínio o qual pertence, existindo a preocupação na identificação das suas características, esses foram expressos no FM, representando as *features*, através da representação de seleção de opcionalidade ou alternância [84][86].

Tabela 6: *Features e Subfeatures do Ambiente*

#	Feature	Descrição	Identificação
1	Usuário	Definir e manter os tipos de entrada de dados à construção do <i>Ambiente</i> em relação aos usuários do tipo especialistas em tecnologia e de negócio (<i>hotspot</i>).	Feature elicitada depois da análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> .
2	Administrador	Definir e manter o controle de todas as configurações de usuários, problemas e técnicas da construção do <i>Ambiente</i> (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> usuário.
3	Especialista em Tecnologia	Definir e manter as técnicas que serão recomendadas pelo <i>Ambiente</i> no suporte a tomada de decisões para os problemas de <i>compliance</i> e receber recomendações (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> usuário.
4	Especialista em Negócio	Definir e manter os objetos que descrevem os problemas a serem tratados pelo <i>Ambiente</i> e receber recomendações (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> usuário.
5	Objeto	Definir e manter os tipos de problemas para que a construção do <i>Ambiente</i> verifique a ação executada e avaliar qual a melhor política para fornecer suporte a decisão (<i>frozenspot</i>).	Feature elicitada após a análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> .
6	Problema	Definir e manter os tipos de problemas identificados comumente relacionados ao Setor Público relacionado ao uso de IA com foco em <i>compliance</i> (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada após a análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> e com base nas entrevistas com os <i>stakeholders</i> .
7	Ação	Definir e manter os objetos que descrevem os problemas a serem tratados pelo <i>Ambiente</i> (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> Objeto, mas também devido à análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> e com base nas entrevistas com os <i>stakeholders</i> .
8	Técnica	Definir e manter os tipos de técnicas que podem ser utilizadas para fornecer apoio à decisão relacionado aos problemas de <i>compliance</i> por meio de algoritmos relacionados a abordagens e hiperparâmetros (<i>hotspot</i>).	Feature elicitada após a análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> .
9	Abordagem	Definir e manter os tipos de abordagens neurais, enxames e evolutivas (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> técnica.
10	Algoritmo	Definir e manter os modelos já testados para poderem ser recomendados pela IA do <i>Ambiente</i> (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> técnica.
11	Hiperparâmetro	Definir e manter os tipos de hiperparâmetros utilizados por cada uma das técnicas adicionadas (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> técnica.
12	Hibridização	Definir e manter a possibilidade de hibridização de técnicas permitindo a criação de novas (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada na análise da <i>feature</i> técnica.
13	Aprendizado	Disponibilizar modelos de aprendizado para suporte a tomada de decisões para problemas do Setor Público com foco em <i>compliance</i> (<i>frozenspot</i>).	Feature elicitada com base no levantamento de requisitos junto aos <i>stakeholders</i> .
14	Aprendizado Por Reforço	Disponibilizar modelos de aprendizado por reforço para que problemas de interação do agente com o <i>Ambiente</i> possam aprender sequencialmente para que problemas de otimização possam ser recomendados (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada com base na necessidade de aprendizado de máquina identificada na <i>feature</i> Aprendizado.
15	Aprendizado Não Supervisionado	Disponibilizar modelos de aprendizado não supervisionado para que problemas de agrupamento e associação possam ser recomendados (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada com base na necessidade de aprendizado de máquina identificada na <i>feature</i> Aprendizado.
16	Aprendizado Supervisionado	Disponibilizar modelos de aprendizado supervisionado para que problemas de classificação e predição possam ser recomendados (<i>frozenspot</i>).	Subfeature elicitada com base na necessidade de aprendizado de máquina identificada na <i>feature</i> Aprendizado.
17	Caixa Branca	Disponibilizar estrutura do <i>Ambiente</i> para que todas as soluções trabalhadas na utilização da estrutura incorporem o conceito de IA responsável (<i>frozenspot</i>).	Feature elicitada na análise da <i>feature</i> Aprendizado, mas também devido à análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> e com base nas entrevistas com os <i>stakeholders</i> .
18	Padrões	Aplicar normas de comunicação; padrões de conformidade com plataformas; normas de segurança.	Feature elicitada na análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> e com base nas entrevistas com os <i>stakeholders</i> .
19	Núcleo	Disponibilizar um núcleo para o <i>Ambiente</i> para possibilitar a inferência da IA com os usuários, objetivando realizar recomendações de algoritmos e ações para solução de problemas de <i>compliance</i> no Setor Público (<i>frozenspot</i>).	Feature elicitada na análise da <i>feature</i> Aprendizado, mas também devido à análise de domínio dos três projetos de <i>compliance</i> e com base nas entrevistas com os <i>stakeholders</i> .

Conforme Czarnecki [86], o *Features Model* (FM) também pode ser denominado de *Features Diagram* (FD) e apesar de existirem algumas abordagens para especificação de um FD, optou-se em utilizar a abordagem apresentada por Czarnecki [86][87], que define hierarquias e tipos de relacionamentos entre as *features* que podem ser: (1) relação opcional; (2) relação opcional mutuamente exclusiva; (3) relação obrigatória; (4) relação obrigatória mutuamente exclusiva; e, (5) relação de dependência.

Segue na [Figura 15](#) o FM para representar o levantamento de requisitos realizado com a aplicação da análise de domínio, depois da realização da reengenharia nos três projetos selecionados para compor as bases do *Ambiente*, com o incremento dos requisitos obtidos através das entrevistas realizadas com os envolvidos, sendo disponibilizado no [Apêndice F](#) os detalhes das entrevistas com os *stakeholders* e o *jamboard* resultante.

Figura 15: Diagrama de *Features* do *Ambiente*

Fonte: o autor

3.3. Projeto do Domínio (ED) — Desenvolvimento e Demonstração (DSRM)

O processo de construção do modelo do *Ambiente* consistiu na definição da estrutura conceitual para em seguida ser desenvolvido o modelo para realização da etapa 4 que é a de demonstração com base na metodologia DSRM.

Com base nos conhecimentos obtidos com os estudos especificados na seção [2.6 Trabalhos Relacionados](#), segue a definição do modelo de uso da IA e IC para o segmento de aplicações e serviços no setor público com foco em conformidades, sendo apresentada como uma constelação de tecnologias inter-relacionadas, que podem ser visualizadas na [Figura 16](#).

Figura 16: Propostas de Uso da IA e IC no *Ambiente*

Fonte: o autor

Com base nos desafios a serem vencidos, levantados com os estudos, segue na [Figura 17](#) as fronteiras que se desejam alcançar com o uso das tecnologias no *Ambiente* caixa-branca que são disponibilizadas para os especialistas em tecnologia e de negócios.

Figura 17: Fronteiras de Uso da IA e IC no Ambiente

Fonte: o autor

O modelo conceitual do *Ambiente*, embora desenvolvido com tecnologia atual, por certo terá limitações, mas que se propõe ser adequado para as *features* selecionadas. Visto que, com as tecnologias disponibilizadas pela 4.^a Revolução Industrial, a necessidade de incorporar IA e IC nos diversos dispositivos os quais interagimos diariamente, se faz necessário para enriquecer a gestão pública.

Com essa aplicabilidade, busca-se propor uma melhoria no planejamento de ações com uso de otimização de processos, melhorar a comunicação entre os cidadãos, realizar a classificação e predição para melhor resolver problemas atuais e evitar problemas que possam acontecer, agrupar e associar dados para se poderem entendê-los e identificá-los, e, por fim, automatizar os processos para os especialistas deixarem de realizar processos repetitivos e se concentrem em processos cognitivos.

Seja na busca de um processo mais otimizado para analisar inconsistências nos documentos, na melhoria de um processo de cobrança ou no atendimento ao contribuinte, entre tantas outras necessidades. Na Figura 18 é detalhada a proposição de uso do *Ambiente*, que atende às áreas que se mostraram deficitárias com os estudos realizados para aplicação de IA e IC no setor público.

Figura 18: Exemplos de Uso do Ambiente

Fonte: o autor

3.3.1. Modelagem para o Ambiente

A estrutura de *software* adotada foi a *Model-View-Controller* (MVC), padrão estrutural de *software* focado no reuso de código e na separação de conceitos em três camadas interconectadas [37][38][39][88].

O *front-end* (*i.e.*, interação com os usuários e apresentação dos dados) são separados do *back-end* (*i.e.*, métodos que interagem com o banco de dados), dividindo o *Ambiente* em partes (camadas ou componentes) interconectadas, objetivando separar representações dos dados internos das formas de apresentação para os usuários [88], se tornando uma estrutura recomendada para projetar aplicações *webs*, *mobiles* e *desktop* [39].

A camada *View* (*i.e.*, visão ou visualizador) é onde os dados solicitados do modelo são exibidos, possibilitando várias visões do mesmo dado, mas tendo com uma das principais funções a interação com o usuário, que, interage com o controle, por exemplo, quando uma ação é realizada num objeto visual que aciona uma ação no controle [88].

Já a camada *Controller* (*i.e.*, controle ou controlador) é um dos componentes dessa tríade, a ponte entre as camadas *View* e *Model*, realizando a mediação entre a entrada e saída, comandando a visão e o modelo para serem alterados apropriadamente conforme a solicitação através dos dispositivos, enviando as ações para a visualização e o modelo [88].

Por fim, a camada *Model* (*i.e.*, modelo ou modelador) é o componente final da tríade, gerenciando o comportamento dos dados, aguardando a chamada dos métodos, permitindo o acesso aos dados, persistidos e exibidos, sendo ela quem modela o problema que está se tentando resolver [88].

Com base na proposição de um *Ambiente* utilizando modelo conceitual, segue o modelo estrutural definido na Figura 19, com as *features* definidas no FM, objetivando verificá-lo e validá-lo.

Figura 19: Diagrama de Componentes da Estrutura do Ambiente
Fonte: o autor

A Figura 19 representa as camadas do modelo MVC e suas respectivas interoperabilidades representadas da seguinte forma: (1) entre as camadas visão e controle estão as *interfaces* de requerimentos e provimentos de acesso e interação com o Ambiente; e, (2) entre as camadas controle e modelo estão as *interfaces* de requerimentos e provimentos de conexão e persistência dos dados com o gerenciamento dos eventos.

Segundo Sanchez *et al.* [37] e Krasner *et al.* [88], o modelo MVC traz o ganho na sua aplicabilidade na construção de uma estrutura pelas seguintes razões:

- (1) gerenciamento de múltiplas visões usando o mesmo modelo;
- (2) facilidade no reuso de código;
- (3) facilidade na manutenção, no teste e na atualização;
- (4) possibilidade de uma melhor escalabilidade;
- (5) possibilidade de implementação de paralelismo devido à independência;
- (6) simplicidade na transformação da *interface*; e,
- (7) melhoria no desempenho e produtividade devido à estrutura modular.

Então, com o aumento das aplicações desenvolvidas, visando a programação orientada a objeto, mostra-se aplicável a separação entre os dados e a apresentação, permitindo desta forma que as alterações no *layout* não afetem a manipulação dos dados, e esses poderão ser reorganizados sem alterá-lo.

Como o *Ambiente* faz a proposição de conectores, o padrão *Facade* foi utilizado para prover um ponto único de acesso. Para a conexão entre as camadas de visão, modelo e controle se aplicou os padrões *Bridge* e *Observer*. Devido ao objetivo da construção do *Ambiente* caixa-branca, estão sendo aplicados os padrões *Template Method*, *Factory Method* e *Abstract Factory*, por serem recomendados para esse tipo de estrutura [46].

Entre as camadas de modelo e controle se aplicou os padrões *Mediate* e *Command*. A interligação com os componentes transversais da estrutura de *software* foi aplicada o padrão *Chain of Responsibility* [23][45][46]. Tendo seus usos descritos a seguir:

- (1) *facade* objetivou criar um ponto único de acesso aos componentes da estrutura do *Ambiente* unificando a interface na camada de visão, definindo assim uma interface com um nível de abstração maior;
- (2) *bridge* objetivou desacoplar as camadas da estrutura do *Ambiente* de suas implementações de modo que pudessem variar independentemente;
- (3) *template method* objetivou a implementação de subclasses da classe Algoritmo da camada modelo do *Ambiente* para poderem ser redefinidas;
- (4) *factory method* objetivou que a definição de uma *interface* para criação dos objetos deixasse as subclasses decidirem que classe instanciar, delegando a instanciação a suas subclasses;
- (5) *abstract factory* objetivou a definição de uma *interface* para criação de famílias de objetos relacionados para que não precisassem especificar suas classes concretas;
- (6) *mediator* objetivou a definição de um objeto para encapsular o modo como os objetos realizam a interação, para promover um baixo acoplamento entre os objetos;
- (7) *command* objetivou encapsular a solicitação do objeto, permitindo a parametrização para diferentes solicitações;
- (8) *chain of responsibility* objetivou evitar o acoplamento entre os solicitantes e os atendentes, permitindo que mais de um objeto tratasse a solicitação; e,
- (9) *observer* objetivou definir o regime de notificações entre os objetos para informar sobre mudanças.

A Figura 19 apresenta o modelo do *Ambiente* de IA e IC para o setor público com foco em *compliance* para apoio à tomada de decisões baseado no padrão MVC, tendo suas camadas compostas pelos seguintes elementos descritos a seguir:

- (1) componentes, responsáveis pelo incremento de funcionalidades externas a estrutura com os pontos de variação da estrutura representados pelos elementos:
 - (i) *Software* com um Serviço (SaaS na sigla em inglês); e,

- (ii) modelos, gerados pelo *Ambiente* no aprendizado como também adquiridos externamente, sendo outro ponto de variação da estrutura;
- (2) serviços, responsáveis pela interação entre as camadas, sendo composto pelos:
 - (i) conectores, os *drivers* de acesso aos mais diversos tipos de dispositivos de entrada de dados; e,
 - (ii) conectividade, realizando as atividades de entrada e saída de dados, pois tanto permite a gravação (armazenamento) dos dados como a sua leitura para retroalimentação dos engenhos da estrutura;
 - (3) administração, composto pelos elementos:
 - (i) API, ponto de variação que permitirá uso de *interfaces* de programas aplicativos desenvolvidos por terceiros para incremento dos recursos da estrutura;
 - (ii) governo, outro ponto de variação que permitirá a incorporação de comportamentos (regras, normas, leis, regulamentos, regimentos) de entidades da esfera federal, estadual e municipal;
 - (iii) padrões, mais um ponto de variação que definirão quais padrões deverão ser adotados; e,
 - (iv) configurações, responsável pela administração de todos os recursos da estrutura.
 - (4) armazenamento, envolve os elementos de persistência dos dados composto por:
 - (i) entrada de dados, os pontos variantes que define os dispositivos utilizados para entrada de dados na estrutura;
 - (ii) integração de dados, que gerencia todos os processos de cruzamentos de dados na estrutura;
 - (iii) temática, classe que define quais temas a estrutura se propõem a apoiar;
 - (iv) objeto, classe que define quais objetivos devem ser alcançados pelas temáticas cadastradas;
 - (v) hiperparâmetro, classe que define os parâmetros que serão utilizados pelos modelos especificados; e,
 - (vi) banco de dados e arquivos, que especificam as formas de armazenamento utilizadas pela estrutura.
 - (5) análise, é composto pelos elementos que integram os recursos relacionados a IA e IC da estrutura:
 - (i) abordagens, classe que define os tipos de abordagens de IA e IC utilizadas pela estrutura;
 - (ii) algoritmos, classe que define quais os algoritmos associados nas abordagens definidas que serão utilizadas pela estrutura; e,
 - (iii) treinamentos, classe que define quais técnicas de treinamento de máquina será utilizada com base no algoritmo selecionado.
 - (6) engenhos, responsável pela utilização e evolução dos recursos de integração com a estrutura com uso de algoritmos de IA e IC para recomendar ações aos agentes que estão interagindo com o *Ambiente*; e,
 - (7) segurança, responsável pela utilização e evolução dos recursos relacionados à segurança da estrutura.

A camada *View* (*i.e.*, *interface*) fica responsável pelo acesso e leitura de dados externos ao *Ambiente* que podem ser realizados por diversos tipos de conectores para acesso a arquivos textos (TXT), textos separados por vírgula (CSV), e bancos de dados SGBD-Rs, NoSQLs e NewSQLs por *drivers* (*i.e.*, conectores de conexão) ou REST (*webservice*), e pelo uso de API para acessar e usar recursos desenvolvidos externamente ao *Ambiente*.

Já a camada *Control* (*i.e.*, de controle) fica responsável por usar *Software as a Service* para aumentar a potencialidade do *Ambiente* com recursos adicionais, e ficam também nessa camada as abordagens, os algoritmos e os hiperparâmetros, como também os métodos de treinamento, testes, avaliação e integração, permitindo a adição de novos componentes que disponibilizarão maior potencialidade ao *Ambiente*, como exemplo, componentes de

edição e execução com a ferramenta Colab e a de publicação dos algoritmos no Github, e o componente de IA e IC, o *Núcleo do Ambiente*.

Por fim, a camada *Model* (*i.e.*, de modelo) tem a finalidade de armazenar os resultados obtidos com as execuções realizadas pelo *Ambiente*, e os dados e todos os recursos auxiliares para se poder usar as soluções aprendidas.

Transversal a todas as camadas ficam os recursos de segurança, informações governamentais (*e.g.*, inteligência obtida com o uso do *Núcleo*) e os recursos de administração.

3.3.2. Padrões de Projeto do *Ambiente*

Os padrões de projeto aplicados no *Ambiente*, que objetivou utilizar comunicação conhecida e validada pela comunidade de tecnologia, foi a de Fowler e Gamma *et al.* [41][46], sendo os seguintes padrões utilizados:

- (1) *abstract factory*, objetivando deixar a criação da classe independente, atendendo assim a necessidade do especialista, provendo uma classe do tipo *abstract* para criação de novas classes herdando comportamentos já definidos na classe pai, mas possibilitando implementar novos comportamentos, sendo esse um ponto variante aplicado na *feature* usuário;
- (2) *builder*, objetivando deixar a criação da classe independente, separando a construção do objeto de sua representação, permitindo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações, sendo esse aplicado nas *features* usuário e técnica e nas suas *subfeatures*;
- (3) *factory method*, objetivando deixar a criação da classe independente, e como a proposta do *Ambiente* é ser caixa-branca, fez-se uso de classe do tipo *interface* para criação de uma classe só com as assinaturas dos métodos e deixando as subclasses decidirem como implementá-la, sendo esse um ponto variante aplicado na *feature* técnica;
- (4) *bridge*, objetivando flexibilizar a forma de estruturar as classes, desacoplando a abstração da sua implementação, permitindo independência entre elas, foi aplicado nas classes que são as pontes entre os *namespaces* (*i.e.*, camadas ou pacotes) de visão, modelo e controle;
- (5) *composite*, objetivando flexibilizar a forma de estruturar as classes, foi utilizado para compor as classes em estruturas de árvores para representar hierarquias parte-todo, assim permitindo o tratamento uniformemente tanto dos objetos individuais quanto suas composições, utilizada na *feature* algoritmo;
- (6) *facade*, objetivando flexibilizar a forma de estruturar as classes, provendo uma *interface* unificada para o conjunto de conectores de acesso ao *Ambiente*, permitiu assim a definição de uma *interface* de mais alto nível;
- (7) *chain of responsibility*, relacionado a responsabilidade associada a classe, objetivando evitar o acoplamento entre o solicitante e o atendente, permitiu assim que mais de um objeto tenha oportunidade de tratar a solicitação, encadeando os atendentes, passando a solicitação através desta cadeia, permitindo assim que todos a tratem, aplicado no *Ambiente* entre os *namespaces* e as API dos padrões adotados³;
- (8) *command*, relacionado a responsabilidade associada a classe, encapsulando a solicitação permitindo a sua parametrização, sendo aplicado, entre as classes do *namespace* modelo e os conectores do *namespace* Controle;

³ As APIs são utilizadas para disponibilizar o conjunto de padrões estabelecidos para a utilização das suas funcionalidades sem serem definidos nos detalhes da implementação do *Framework*, são: usabilidade, segurança e comunicação.

- (9) *mediador*, relacionado a responsabilidade associada a classe, definindo a classe que encapsula o modo como um conjunto de classes interagem entre si, promovendo um acoplamento fraco, evitou assim as referências explícitas permitindo a independência na interação, aplicado nas *features* Aprendizado no Núcleo do Ambiente;
- (10) *template method*, relacionado a responsabilidade associada a classe, permitiu que as subclasses redefinam a lógica a ser aplicada, e devido ao objetivo de se construir um Ambiente caixa-branca, este padrão é utilizado nas *features* Usuário e Técnica; e,
- (11) *observer*, relacionado a responsabilidade de informar as mudanças que ocorrerem num objeto para os outros objetos do Ambiente.

Com o entendimento dos padrões de projeto aplicados no Ambiente, se segue a apresentação da *feature* Núcleo que objetiva implementar o AMRS para recomendar as ações no apoio a tomada de decisões, tanto para os especialistas em tecnologia como em negócio.

3.3.3. Modelagem do Núcleo para o Ambiente

O diferencial do Ambiente de IA e IC para o setor público com foco em *compliance* é a disponibilização de um Núcleo que realiza um AMRS, sendo um formalismo da IA, que permite aprendizado a partir da interação de um agente com o Ambiente no qual esse esteja inserido.

A aprendizagem ocorre através do conhecimento do estado do agente inserido no Ambiente, das ações efetuadas pelo agente no Ambiente construído e das mudanças de estado decorrentes dessas ações. Essa técnica é indicada quando se deseja obter uma política ótima, sendo a política de como o comportamento do agente, especialista em tecnologia e em negócio, usa o Ambiente para alcançar um objetivo, por uma função que irá modelar a política.

Assim, o agente irá interagir com seu Ambiente diretamente, obtendo informações que serão processadas pelo algoritmo para serem executadas ações que levem a atingir os objetivos; isto é, usar a melhor técnica conhecida pelo Ambiente para resolver um problema do setor público.

Dessa forma, o agente aprenderá usando a interação com o Ambiente, por um conjunto de sensores (dispositivos de entrada de dados e de monitoramento de ações) sendo a capacidade de leitura do estado do Ambiente e das ações executadas e assim modificá-lo, tendo como objetivo aprender uma estratégia de controle, isto é, uma política, que permita escolher a melhor ação que alcance o seu objetivo.

Essa interação do agente com o Ambiente por meio das ações tomadas mediante as recompensas e mudanças de estado o fará compreender o efeito que suas ações causaram no meio. Dessa forma, ele guardará as ações que obtiveram sucesso, ensinando o Ambiente o que fazer para atingir seu objetivo. Em síntese, o aprendizado por reforço irá trabalhar com conhecimento de causa e efeito, aprendendo o que fazer e como mapear as ações realizadas de modo a maximizar as recompensas.

O que se propôs nesta tese, foi a implementação do AMRS para o Núcleo do Ambiente, pois, o objetivo do AMRS é criar um algoritmo de aprendizado por reforço como explicado, mas que seja seguro durante o teste e o treinamento [89][90][91].

Com AMRS objetivou-se obter um processo de aprendizagem de políticas que maximizem a expectativa de retorno em problemas nos quais é importante garantir o desempenho razoavelmente seguro, ou seja, que respeite as restrições de segurança durante os processos de aprendizado [92].

As restrições podem ser, por exemplo, o limite orçamentário definido pelo ordenador de despesas do órgão, em que necessidades de aquisições e as priorizações governamentais devem ser mantidas abaixo dos respectivos limites em todos os momentos.

Assim, um agente não deve exceder os limites definidos pela legislação ou normativas internos da instituição, respeitando as restrições de competência. Esse problema pode ser abordado de duas maneiras: (1) alterando os critérios de otimização; e, (2) alterando o processo de exploração.

Para a aplicação da primeira abordagem, alterando os critérios de otimização, se pode observar a [Figura 20](#), que apresenta o desempenho de uma política em relação ao retorno esperado do desempenho. Seja $J(\pi)$ o desempenho de uma política e supondo que ela não represente a melhor política para o setor público.

Qual política se deve seguir? A política vermelha ou a azul? A política vermelha supõe uma recompensa desejada, porém a política azul é mais adequada, pois, possui uma variação menor, isto é, uma menor probabilidade de estar não conforme aos objetivos, porque as baixas recompensas são as menos prováveis. Portanto, esse exemplo serve para ilustrar que devemos considerar a variância como uma das medidas de risco [\[89\]](#).

Figura 20: Abordagem por Critério
Fonte: Harshit Sikchi

Para ser usada essa abordagem no *Núcleo do Ambiente* foi aplicado o método de critérios restritos, no qual a expectativa de retorno está sujeita a uma ou mais restrições. Para o processo de exploração foi aplicado ao AMRS o comportamento exploratório que assume que o agente tem que explorar e aprender a pesar ações diferentes e agir de forma otimizada, evitando risco de ações que podem ser potencialmente perigosas.

Realizando políticas de exploração aleatória com base em critérios que delimitem a exploração, evitando que se desperdice tempo explorando regiões do estado e do espaço de ação na qual a política ideal nunca será encontrada.

Para evitar completamente situações indesejáveis em ambientes de risco, faz necessário uma base de conhecimento externo, isso porque, sem ela, o agente precisaria visitar o estado perigoso pelo menos uma vez antes de rotulá-lo como “perigoso”. Dessa forma, para minimizar esses riscos do processo de exploração, o *Núcleo do Ambiente* utilizou o mecanismo denominado de Aprendizagem com Demonstrações (AD).

O AD incorpora conhecimento externo para fornecer conhecimento inicial, sendo um tipo de procedimento de inicialização, derivando uma política por meio de um conjunto finito de exemplos. Assim, é possível registrar um conjunto finito de demonstrações de um especialista em tecnologia e em negócio e fornecê-lo ao algoritmo para construir uma função parcial, que pode ser usada para guiar ainda mais a exploração, cujos pesos de inicialização são obtidos usando uma referência de conhecimento [\[90\]](#).

Para derivar uma política de um conjunto de demonstrações, um especialista, por exemplo, demonstra uma ação, e as mudanças de estados das ações são analisadas. Todas essas ações são usadas pelo modelo de aprendizagem do *Ambiente*, e um algoritmo de AMRS encontra a melhor ação (política ótima) nesse modelo, assim o desempenho é limitado pelas demonstrações dos especialistas.

Com a aplicação do AMRS para gerar um aprendizado *online* com capacidade de autocorreção em tempo real, o *Ambiente* de IA e IC para o setor público com foco em *compliance* se comportará como um Sistema de Recomendação (SR), e assim se tornará personalizado para cada especialista em tecnologia ou em negócio que usar a construção do *Ambiente*.

Os SR são uma forma de apresentação personalizada de dados aos seus usuários, que no caso desta tese, permitirá conectar os especialistas em tecnologia com os especialistas em negócio, para alcançar a efetividade dos

objetivos da construção do *Ambiente* de forma que haja interesse pelo conhecimento disponibilizado, com toda a lógica por trás dos algoritmos de recomendação controlada por uma IA.

Os itens são classificados de acordo com sua relevância, e os mais relevantes são exibidos ao usuário. A relevância é algo que o SR deve determinar e se basear principalmente com os dados históricos. Se um especialista acessar a seção de aprendizado de máquina da estrutura sobre um determinado problema, o *Núcleo* começará a exibir soluções para problemas do setor público com temas semelhantes.

Os SR são geralmente divididos em duas categorias principais, filtragem colaborativa e sistemas baseados em conteúdo. O *Núcleo* do *Ambiente* irá combinar essas abordagens, como pode ser observado na [Figura 21](#).

Figura 21: Diagrama de Componentes da Estrutura do *Núcleo* do *Ambiente*
Fonte: o autor

A abordagem baseada em conteúdo trabalhará com os dados que os especialistas irão fornecer, seja explicitamente (classificação) ou implicitamente (clikando em um *link* do *Ambiente*).

Com base nesses dados, será gerado um perfil do especialista, que será usado para realizar as sugestões. Conforme o especialista disponibilizar mais dados ao modelo ou executar mais ações, o mecanismo se tornará cada vez mais preciso.

A abordagem por filtragem colaborativa usa dois sentidos, um restrito e outro geral. No sentido restrito, a filtragem colaborativa usará o método para realizar previsões automáticas, a filtragem, sobre os interesses do usuário, coletando suas preferências ou informações dos demais usuários, a colaboração.

Assim, na abordagem de filtragem colaborativa no sentido restrito, se um especialista “A” tem a mesma opinião de um especialista “B” sobre um problema, é provável que “A” tenha a mesma opinião de “B” sobre outro problema diferente do que um especialista escolhido aleatoriamente.

Por exemplo, no SR de filtragem colaborativa para preferências de soluções de problemas de conformidade, o algoritmo pode realizar previsões sobre uma solução de problema do qual o especialista pode aprovar, dada uma lista parcial das preferências desse especialista.

É importante salientar que essas previsões são específicas para cada especialista, mas, para isso, utilizam dados coletados dos especialistas que estão interagindo com o *Ambiente*. Porém, no sentido geral, a filtragem colaborativa segue o processo de filtragem de informações ou padrões usando técnicas que envolvem a colaboração entre vários especialistas, por fontes de dados.

A ideia central por trás das abordagens restrita e geral é que os dados históricos dos especialistas devam ser suficientes para realizar uma previsão. Assim, com base nos dados históricos, as preferências e não preferências

de cada item do *Ambiente*, será processado pelo *Núcleo* que tentará prever como o especialista classificaria um novo item que ainda não foi analisado.

Esse método é dividido em dois tipos, métodos baseados em memória e métodos baseados em modelos. O método baseado em memória usará dados de classificação do especialista para calcular a similaridade entre os especialistas. No método baseado em modelos, os modelos serão desenvolvidos usando algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada para predição. Com o uso desses mecanismos o processo de recomendação será dado com base no modelo apresentado na [Figura 22](#).

Figura 22: Modelo de Funcionamento do Processo de Recomendação do *Ambiente*
Fonte: o autor

3.3.4. Diagramação das *Features* para o *Ambiente*

Com a apresentação das *features* e *subfeatures* elicitadas para o *Ambiente* segue nesta seção a diagramação dos elementos mapeados, os quais são: (1) diagrama de classes; (2) diagrama de comunicação; (3) diagrama de distribuição; e, (4) diagrama de entidade relacionamento.

O diagrama de classes apresentado na [Figura 23](#) objetivou mapear a estrutura do *Ambiente* modelando as suas classes, seus atributos, seus comportamentos e as suas relações.

Figura 23: Diagrama de Classe do *Ambiente*
Fonte: o autor

O diagrama de comunicação apresentado na [Figura 24](#) teve o objetivo de orientar futuras implementações exibindo os pontos de variação do *Ambiente*.

Figura 24: Diagrama de Comunicação do *Ambiente*
Fonte: o autor

O diagrama de distribuição apresentado na [Figura 25](#) teve o objetivo de orientar os projetistas que desejarem implementar o *Ambiente*.

Figura 25: Diagrama de Distribuição do *Ambiente*
Fonte: o autor

O diagrama de entidade relacionamento com base em Date [93] apresentado na [Figura 26](#) tem o objetivo de modelar a forma de persistência dos dados numa estrutura relacional, o que é o caso dessa implementação, que necessitou de uma modelagem entidade relacionamento, que, segundo o autor, normaliza os dados nas cinco formas normais [93], que tratam das diretrizes:

- 1FN, não existir dados multivalorados num mesmo atributo;
- 2FN, relacionamento entre entidades com atributos-chave;
- 3FN, relacionamento entre atributos não chave;
- 4FN, minimização do uso de chaves compostas; e,
- 5FN, reconstrução de dados através da combinação de dados menores.

Esse modelo foi desenvolvido por Peter Chen [94] objetivando trazer uma visão sistemática da definição de um problema modelado como componentes (entidades) relacionadas umas às outras por dependências entre elas.

A finalidade do modelo é representar graficamente as entidades, atributos e os relacionamentos, com o propósito de estabelecer a comunalidade de metadados estruturais para as entidades de dados usando a simbologia

originalmente proposta por Peter Chen [94], as quais são: (1) entidades (retângulos); (2) relacionamentos (losangos); (3) atributos (elipses); (4) conexão (linhas); e, (5) cardinalidade (relacionamentos).

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) usa os seguintes tipos de relacionamentos: (1) 1...1, que indica que as tabelas têm relacionamento apenas entre si; (2) 1...n, a chave primária (lado 1) com chave estrangeira (lado N); e, (3) n..n, relacionamento conceitual muitos para muitos (chave composta) [94].

Na construção da estrutura de armazenamento dos dados para o *Ambiente* foi criado um MER e o banco de dados correspondente.

Figura 26: Diagrama de Entidade Relacionamento do Ambiente
Fonte: o autor

Com a apresentação dos diagramas que objetivou orientar os desenvolvedores a realizarem as adaptações necessárias no *Ambiente* de IA e IC para apoio na tomada de decisões para problemas do setor público com foco em *compliance*, se segue para a seção de implementação.

3.4. Implementação do Domínio (ED) — Avaliação e Comunicação (DSRM)

Para a efetiva demonstração do *Ambiente* foi realizada a sua construção, e, nesta seção, é demonstrado o processo de implementação para as simulações propostas serem realizadas com a aplicação do AMRS.

3.4.1. Implementação do *Ambiente*

Com as diagramações construídas se segue para o desenho do fluxo do processamento de aprendizagem por reforço, representado na [Figura 27](#), que retrata o processo de aprendizagem com base nos dados entrados pelos especialistas em tecnologia na área de IA e IC, e com os dados entrados pelos especialistas de negócio sobre os problemas que precisam ter suas soluções recomendadas.

O processo se inicia com a entrada de dados pelos especialistas em tecnologia com as abordagens, técnicas, algoritmos e hiperparâmetros. Com base na matriz de recompensa, exibida na [Figura 28](#), composta pelas linhas que representam os estados (classes de problemas) e pelas colunas que representam as ações (famílias de algoritmos) é definida a recompensa -1 para as escolhas inapropriadas e +1 para as escolhas corretas.

Isso para que no processo de aprendizado por reforço use a Aprendizagem com Demonstrações que permite restringir o acesso a áreas de risco no processo de treinamento com base no conhecimento dos especialistas. Assim, evitando que o processo de aprendizagem, quando na exploração, não entre em áreas de riscos, o que pode levar a recomendações não apropriadas, permitindo assim gerar um modelo de aprendizagem segura.

A matriz de recomendação, exibida na [Figura 28](#), é parametrizada e será evoluída com a inserção de novas famílias de algoritmos para solução de classes de problemas que também é parametrizada no *Ambiente*, permitindo dessa forma a sua evolução com a maturidade.

Figura 27: Fluxo do Processamento do *Ambiente*

Fonte: o autor

Após a inicialização da “TabelaQ” com os valores zerados é iniciado o processo de aprendizagem de máquina por reforço com base na tabela de recompensa elaborada e exibida na [Figura 28](#).

Para esse processo é considerado o fator de desconto de 0,8 para permitir que recompensas futuras tenham o mesmo valor das recompensas presentes [95]. O processo de treinamento adotado foi o exploratório que usou a restrição de segurança usando o conhecimento dos especialistas.

Com o aprendizado dos algoritmos apropriados para solucionar as classes de problemas especificadas é gerada a tabela de políticas, e assim se pode prosseguir para o processo de treinamento com os dados dos problemas dos especialistas em negócio, usando esses para aprender qual a classe de problema e qual a melhor política, no caso o melhor algoritmo para solucioná-lo.

Para esse aprendizado é utilizado o processo *Q-Deep Learning* que usa uma rede neural *Multilayer Perceptron* (MLP) de 2 camadas com 64 neurônios em cada camada, com a taxa de aprendizagem de 0,06 para realizar a previsibilidade da melhor ação a ser recomendada para solução do problema [96][97].

Com base na política definida no processo se segue para a recomendação da ação, gerando o registro na estrutura exibida na [Figura 28](#). Esse processo segue o modelo baseado em conteúdo, por usar as ações informadas pelos especialistas.

Posteriormente, o *Núcleo* do *Ambiente* fará a verificação das políticas ótimas determinadas para os demais especialistas que tenham similaridade de problemas, e fará a recomendação com a aplicação de um peso maior para essa política, assim agregando ao modelo o processo de filtragem colaborativa.

		NN Não Supervisionado	Evolucionários	Enxames	NN Supervisionado	Aprendizado Estatístico	Busca Local	Redes Bayesianas	famílias
		SOM	GA	ACO	MLP	KNN	Tabu	Bayes	algoritmos
		Ação							
problemas	eStado	0	1	2	3	4	5	6	
Classificação	0	-1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	
Predição	1	-1	-1	-1	+1	-1	-1	-1	
Agrupamento	2	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Causalidade	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	
Otimização	4	-1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	
Busca	5	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	

Figura 28: Matriz de Recompensa

Fonte: o autor

3.4.2. Implementação do *Núcleo* do *Ambiente*

O desenvolvimento do código do *Núcleo* tem o objetivo de disponibilizar para os projetistas e especialistas a funcionalidade de AMRS. Derivada da *feature* Aprendizado que se responsabiliza em aprender qual o melhor algoritmo para solução de problemas de *compliance* para o setor público e recomendá-los aos especialistas em tecnologia, como também a melhor ação para solução de problemas dos especialistas em negócio.

A *feature Núcleo* foi implementada na linguagem C#, lógica apresentada na [Figura 29](#), que trata do formalismo de aprendizado por reforço, sendo o pelo qual o agente, o especialista que interage com o *Ambiente* ou o tomador de decisão, recebe uma recomendação.

A recomendação é a ação mais otimizada ou de melhor política, com base nas ações realizadas pelo agente no *Ambiente*, sendo a implementação do *Ambiente*, objetivando modificar o comportamento atual do agente.

O *Núcleo* tem a responsabilidade de gerar uma nova recompensa, o valor que representa o *feedback* do *Ambiente* após a execução de uma ação, fornecendo um reforço (recompensa) como um estímulo para que um especialista em tecnologia ou em negócio altere seu comportamento na tomada de decisão.

O *Núcleo* é o núcleo do *Ambiente* (ponto invariante) que agrega a *feature* de Aprendizado (IA e IC) disponibilizando um aprendizado adaptativo; isto é, aprendizado por reforço, através do algoritmo *Q-Learning*, que pode ser utilizado para resolver problemas de *compliance* por meio de tentativa e erro.

O *Q-Learning* é um algoritmo do formalismo de AMR, técnica que permite que um agente aprenda no *Ambiente* usando *feedback* de suas próprias ações [50].

Essa técnica tem o objetivo de analisar uma sequência de ações buscando maximizar a recompensa acumulada do agente, para isso é realizado um treinamento para alcançar seu objetivo, o qual é, recomendar o melhor algoritmo para solucionar um problema de *compliance*.

O algoritmo faz com que o *Núcleo* aprenda a navegar em uma matriz que contém problemas e soluções, por um ponto de partida com um ponto de chegada. Desta forma, o *Núcleo* pode navegar entre as células da matriz, no qual o ponto de partida representa a posição onde o *Núcleo* será iniciado e o ponto de chegada representa a ação desejada.

O agente no algoritmo é a lógica utilizada com a interação do especialista e o seu objetivo é dar suporte na tomada de decisões interagindo com o *Ambiente*, e as ações são definidas por todas as direções possíveis que essa lógica pode seguir na matriz. Depois que o agente executa uma ação, ele entra em uma determinada posição na matriz, e receberá um prêmio se a recompensa for positiva, seu ponto final, neste caso, o algoritmo mais adequado para o resolver um problema de *compliance*.

Além disso, para o agente poder navegar pela matriz, buscando a solução do problema, é necessário treiná-lo, e o treinamento consiste no processo em que o agente se familiariza com o *Ambiente* e constrói uma regra, isto é, a política mais otimizada ou assertiva.

A política consiste em uma matriz de estados e ações, e o estado é uma posição da matriz que o agente se encontra num determinado momento, e a ação é o procedimento de mudar de posição na matriz, desta forma, a política é a estratégia que um agente aprende para encontrar a melhor posição da matriz para solucionar o problema.

A matriz de recompensas, exibida na [Tabela 7](#), é representada como um tensor (matriz de matrizes), em que as linhas representam os seis estados possíveis no qual o agente pode chegar no valor desejado (alvo), começando da linha 0 até a linha 5. As colunas representam as ações, e uma ação permite que o agente se mova de uma posição para outra.

Tabela 7: Matriz de Recompensa do *Núcleo*

Parte	Código
1	<pre>double[][] recompensa = new double[6][6] { new double[]{-1, -1, -1, +1, +1, -1, -1}, new double[]{-1, -1, -1, +1, -1, -1, -1}, new double[]{+1, -1, -1, +1, +1, -1, -1}, new double[]{-1, -1, -1, -1, -1, -1, +1}, new double[]{-1, +1, +1, -1, -1, -1, -1}, new double[]{-1, +1, +1, -1, -1, +1, -1} };</pre>

A matriz de recompensas oferece o reforço que o agente necessita, dado seu estado e ação atuais. Assim, se o agente estiver no estado zero (problema de classificação), e permanecer nesta posição, receberá uma recompensa (reforço) negativo, isso por ser o estado inválido, obrigando que o agente se mova.

Se o agente estiver na posição de estado zero e realizar uma ação se deslocando para direita, também receberá uma recompensa (reforço) negativo, pois está executando uma ação que não é apropriada para resolver o problema. Mas, se o agente entrar uma posição que receba uma recompensa (reforço) positivo, ocorre porque realizou uma ação que resolve o problema do estado zero, sendo extraída a recompensa da matriz combinando o estado-corrente e a ação, exibido no método da [Tabela 8](#).

Tabela 8: Método Obter Recompensa do *Núcleo*

Parte	Código
2	<pre>public double obterRecompensa(int correnteEstado, int acao) { return (recompensa[correnteEstado][acao]); }</pre>

No aprendizado por reforço o agente decide quais ações tomar em cada momento de tempo, observável na [Tabela 9](#).

Tabela 9: Método Obter Ações Válidas do *Núcleo*

Parte	Código
3	<pre>public int[] obterAcoesValidas(int correnteEstado) { List<int> acoesValidas = new List<int>(); for (int i = 0; i < recompensa[correnteEstado].Length; i++) { if (recompensa[correnteEstado][i] != -1) { acoesValidas.Add(i); } } return (acoesValidas.ToArray()); }</pre>

O método “obtemAcoesValidas()” permite extrair todas as ações válidas considerando o estado atual do agente, isto é, retorna todas as recompensas positivas, objetivando otimizar o processo, assim quando o alvo é alcançado, a recompensa máxima é entregue, método exibido na [Tabela 10](#).

Tabela 10: Método Obter Alvo Alcançado do *Núcleo*

Parte	Código
4	<pre>public bool obterAlvoAlcancado(int correnteEstado) { return (correnteEstado == +10); }</pre>

O estado objetivo é alcançado se o estado atual no qual o *Núcleo* se encontra é igual a +10 (alvo), assim, todos os estados que possuem ações eletivas como um bom algoritmo para solução do problema possuem o valor +1 (recompensa positiva), mas a melhor política (o melhor algoritmo) para resolver o problema terá recompensa +10. Esse valor muito maior que uma recompensa unário foi escolhido apenas de forma indelével registrar a adequação da recomendação.

Assim, aprender a política ótima maximizando o valor Q esperado da recompensa total para todos os estados, começando pelo estado atual, até encontrar a melhor política, é o que se busca com a aprendizagem por reforço, sendo um método de tomada de decisão. Além disso, a matriz de recompensa precisa usar uma matriz complementar denominada de Tabela-Q.

A Tabela-Q representa uma matriz de pesquisa, exibida na [Tabela 11](#), em que é calculada a recompensa futura máxima esperada por ação em qualquer estado. Esta matriz orienta encontrar a melhor ação em cada estado. Nela as linhas representam os estados e as colunas, as ações, as mesmas da matriz de recompensas [18].

Tabela 11: Tabela-Q do *Núcleo*

Parte	Código
5	<pre>double[][] tabelaQ = new double[6][] { new double[] {0, 0, 0, 0, 0, 0}, new double[] {0, 0, 0, 0, 0, 0} };</pre>

No início, a Tabela-Q é preenchida com zeros, mas conforme o treinamento se realiza, as ações dos agentes vão melhorando a tabela, dessa forma, todo o processo está em torno da melhoria da Tabela-Q, e esse processo de treinamento se inicia com o método “treinaAgente()” fornecendo como parâmetro o número máximo de iterações para o treinamento, método exibido na [Tabela 12](#).

Tabela 12: Método Treinar Agente do Núcleo

Parte	Código
6	<pre>public void treinaAgente(int numeroIteracoes) { Random rnd = new Random(); for (int i = 0; i < numeroIteracoes; i++) { int estadoInicial = rnd.Next(0, numeroEstados); InicializaEpisodio(tabelaQ, estadoInicial); } }</pre>

Em cada iteração (episódio) o estado inicial é escolhido aleatoriamente, através do método “inicializaEpisodio()”, objetivando chegar no alvo, método sendo exibido na [Tabela 13](#).

Tabela 13: Método Inicializar Episódio do Núcleo

Parte	Código
7	<pre>public void inicializaEpisodio(int estadoInicial) { int correnteEstado = estadoInicial; while (true) { correnteEstado = executeAcao(correnteEstado); if (estadoMetaAlcancado(correnteEstado)) { break; } } }</pre>

Na [Tabela 14](#) é exibido o método “executaAcao()” que dado o estado atual do agente são selecionadas ações válidas, já que nem todas as ações tomadas são válidas, por dependerem das regras (algoritmos apropriados para as classes de problemas), fazendo com que um agente não possa ir diretamente de uma célula para outra, assim, deve-se filtrar retirando as ações inválidas (negativas), para em seguida se entrar no modo de exploração.

Tabela 14: Método Executar Ação do Núcleo

Parte	Código
8	<pre>public int executaAcao(int correnteEstado) { Random rnd = new Random(); var validaAcoes = obterAcoesValidas(correnteEstado); int randomIndiceAcao = rnd.Next(0, validaAcoes.Length); int acao = validaAcoes[randomIndiceAcao]; double recompensaObtida = obterRecompensa(correnteEstado, acao); double recompensaFuturaMax = recompensaObtida; double qCorrenteEstado = recompensaObtida + (taxaDesconto * recompensaFuturaMax); tabelaQ[correnteEstado][acao] = qCorrenteEstado; int novoEstado = acao; return novoEstado; }</pre>

A exploração aleatória das ações entre as válidas, pode ser realizada através da política de exploração exibida na [Tabela 15](#), equivalente ao código ($recompensaObtida + taxaDesconto * recompensaFuturaMax$), que representa a forma de atualização dos valores da Tabela-Q.

Em que a variável “recompensaObtida” contém o valor da recompensa que o agente obteve ao executar uma ação no estado atual “ $r(s, a)$ ” e a variável “recompensaFuturaMax” obtém a recompensa futura máxima que o agente pode pontuar com o novo estado s' e todas as ações possíveis nesse novo estado $\max Q(s', a)$, através da multiplicação pela taxa de desconto ou *gamma* (γ) usada para equilibrar as recompensas imediatas e futuras, sendo um valor entre 0,8 e 0,99.

Tabela 15: Política de Exploração do Núcleo

Parte	Fórmula
9	$Q(s,a)=r(s,a)+\gamma\max Q(s',a)$

A [Tabela 16](#) exhibe o método para executar o AMRS a partir do *Ambiente*, realizando o treinamento do agente usando o número de iterações e a taxa de desconto parametrizados.

Tabela 16: Método Executar Aprendizado do Núcleo

Parte	Código
10	<pre>public void executaAprendizado() { int numeroEstados = 6; int numeroAcoes = 7;</pre>

```

double taxaDesconto = 0.8;
int numeroIteracoes = 2000;
carregaMatrizRecompensa();
carregaTabelaQ();
treinaAgente(numeroIteracoes);
salvaPolitica();
}

```

Após realizado o aprendizado, deve-se escolher o estado inicial do agente e chamar o método principal do *Ambiente*, [Tabela 17](#), procedimento que retornará ao *Ambiente* de IA que contém o estado inicial, o estado final e todas as ações que o agente teve que fazer para terminar no estado objetivo (alvo).

Tabela 17: Método Principal do *Ambiente*

Parte	Código
11	<pre> public class PIFWIA { public int InicializaEstado { get(); set(); } public int FinalizaEstado { get(); set(); } public int Passos { get(); set(); } public int[] Acoes { get(); set(); } public override string ToString() { StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.AppendLine("Agente número de ações: {Passos}"); sb.AppendLine("Agente estado inicial: {InicializaEstado}"); foreach (var acao in Acoes) { sb.AppendLine("Ação: {acao}"); } sb.AppendLine("Agente estado objetivo: {FinalizaEstado}"); return sb.ToString(); } } </pre>

Os cenários resultantes das simulações do processo apresentado neste capítulo estão disponibilizados no próximo, o de discussões.

3.5. Considerações Finais

Esta tese usou a análise, projeto e implementação da ED, conjuntamente com a metodologia de pesquisa DSRM, e aplicação de padrões de projeto GoF, diagramas de modelagem unificada UML e modelo de *features* FDA para descrever a estrutura de um *Ambiente* com IA e IC para as atividades públicas com foco em *compliance*, objetivando a aplicação das técnicas de reuso para facilitar a compreensão das estruturas de criação de novas aplicações, nessa área de domínio.

Sendo analisados três projetos, os de mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras, mas existindo ainda dois projetos, os quais são, gerenciamento de riscos e detecção de fraudes, que podem ser agregados.

Desta forma, os interessados possam utilizar essa estrutura de *software* e assim construir suas aplicações mais específicas, usando a generalização proposta por esse *Ambiente*, permitindo assim, que os usuários adequem as suas aplicações.

Considerando o grande número de atributos e métodos das classes dos projetos analisados, buscou-se extrair as propriedades e comportamentos mais genéricos, mas com a preocupação de garantir toda funcionalidade necessária para o *Ambiente* ter uma estrutura funcional.

É importante salientar que esse *Ambiente* foi concebido como uma caixa-branca, e assim sendo, poderá ser evoluído por todos da comunidade que tiverem interesse nesse ferramental, complementando os modelos conceituais e facilitando ainda mais a construção de novos sistemas do mesmo domínio.

Os artefatos produzidos são especificados nos apêndices e estão disponibilizados no repositório do Github, e a descrição de todas as ferramentas utilizadas durante as etapas da ED integradas as fases do DSRM podem ser obtidas na seção de [Apêndice H](#), juntamente com os instrumentos da tese disponibilizados no [Apêndice K](#) e códigos fontes das simulações no [Apêndice L](#).

O *Ambiente* proposto, ao disponibilizar um *Núcleo*, através da interação dos agentes com o *Ambiente*, possa permitir que a IA, possa fornecer apoio para recomendação das melhores soluções para os problemas complexos, *e.g.*, de *compliance* para o setor público.

4. Desenvolvimento do *Ambiente*

A finalidade deste capítulo consiste em demonstrar o processo de construção do *Ambiente*, objetivando a concretização da estrutura de *software* proposta, para possibilitar a realização das verificações e validações na etapa de implementação do domínio atrelado as fases de demonstração e avaliação do DSRM.

Uma estrutura que segue um processo oferece uma vantagem de sistematização em relação ao desenvolvimento de *software* a partir do zero. E, na prática isto se reflete em economia de tempo, padronização, facilidade de manutenção, melhor escalabilidade e comunicação.

Com a construção do *Ambiente* é possível usar as funcionalidades implementadas (pontos invariantes) o que resulta que não será necessário iniciar o desenvolvimento do zero para construir uma aplicação, economizando tempo e acelerando o processo de desenvolvimento, permitindo que as implementações sejam mais eficientes.

Via de regra uma estrutura de *software* pode permitir que todos os desenvolvedores trabalhem com uma mesma base de código, possibilitando assim manter a consistência dos códigos, tornando a tarefa de evolução do código por outros desenvolvedores mais racional, além de possibilitar o ganho na escalabilidade.

Assim, normalmente, fazer um desenvolvimento com base em uma estrutura pode acelerar o processo de desenvolvimento, melhorando a qualidade do código, e tornando a manutenção mais eficiente.

4.1. Considerações Iniciais

Esta seção tem o objetivo de demonstrar o processo de construção do *Ambiente*, que visa recomendar ações para problemas relacionados a *compliance* no setor público com o uso de IA e IC, para conseguir oferecer a melhor política (otimização) para os especialistas em negócio (gestores públicos), com base no conhecimento disponibilizado pelos especialistas em tecnologia (desenvolvedores), formalizada da seguinte forma:

- (1) seja $S(t)$ o vetor de estados de interesse para resolução das classes de problemas;
- (2) seja $A(t)$ um conjunto de ações do agente com as famílias de algoritmos de IA e IC;
- (3) seja $\Pr(S(t+1)=s_0|S(t)=s, A(t)=a)$ a probabilidade de transição do estado “s” para o estado “s0” sob uma ação “a”; e,
- (4) seja $R(s,a,s_0)$ uma função de recompensa que traduz o acerto do algoritmo em relação a uma classe de problema pré-definida (equivalente a penalizar a escolha equivocada).

O objetivo foi treinar um agente objetivando obter o conjunto de ações $A(t)$ que maximizassem a soma de recompensas obtidas durante a execução de uma ação. Dessa forma, o agente foi treinado para otimizar uma política de decisão $A(t)=\pi(S(t))$ com base em um *Ambiente* de simulação T que forneceu a transição de estados $S(t+1)=f(S(t),A(t))$, ou seja, \Pr . Com esse entendimento seguem os blocos de construção utilizados para a realização das ações descritas.

4.2. Blocos de Construção

Os blocos de construção são os elementos implementados que permitiram a realização das simulações propostas, e foram os seguintes:

- (1) natureza do *Ambiente*, usou o formalismo de AMRS (*Núcleo*) utilizando o algoritmo *Q-Learning* e *Q-Deep Learning*;
- (2) transição de estados, o *Ambiente* se baseou na transição de estados com a seleção de ações para solução dos problemas de *compliance* no setor público;
- (3) tabela de políticas, política de controle aprendida pelo *Núcleo* que recomendou a melhor ação para as simulações propostas;

- (4) matriz de recomendação, os estados e ações utilizados para construção da política de ação definidos na inicialização do algoritmo;
- (5) função de recompensa, puniu as escolhas equivocadas do algoritmo em relação à classe de problema de objeto *compliance* que se desejou apoio na tomada de decisão, ou seja, recompensou as escolhas mais assertivas do algoritmo; e,
- (6) construção do *Ambiente*, foi utilizada a plataforma de desenvolvimento integrado da Microsoft Visual Studio 2019 *Community* usando os recursos:
 - (i) C#, linguagem de programação para a lógica no lado do servidor;
 - (ii) Javascript, linguagem de programação para a lógica no lado do cliente;
 - (iii) ASPX, linguagem de declaração para construção do *front-end*;
 - (iv) CSS, script para definição dos estilos de *design* da *interface*;
 - (v) AJAX, script para declaração de partes assíncronas no ASPX;
 - (vi) JQuery, script para declaração de métodos no ASPX; e,
 - (vii) SQL, linguagem de BD para o controle de transações e manutenção dos dados.

4.3. Elementos da Implementação

Seguem os elementos de construção do *Ambiente*, objetivando explicar o modelo de aprendizado, exibindo a colaboração entre cada um dos elementos, descritos a seguir:

- (1) agente, é o elemento da implementação que realiza uma ação e possui um estado atual $S(t)$ em relação ao *Ambiente*, e com base na política de ação $A(t)=\pi(S(t))$, que realiza uma ação para solucionar um problema de *Compliance* $C(t)$;
- (2) ambiente, é o elemento da implementação que recebe um conjunto de ações para solução de um problema de *Compliance* $A(t)=[C(t)]t$ realizadas por um agente, as recebendo por uma *interface* gráfica e enviando para o *Núcleo* que retorna como resposta um conjunto de estados $S(t+1)$ e armazena o estado na tabela de políticas;
- (3) recompensa, é o elemento da implementação que recebe um conjunto de estados atuais $S(t)$, resultado de uma ação $A(t-1)$ tomada pelo agente em um estado $S(t-1)$, e calcula um valor para de recompensa $R(t)=\psi r(S(t),A(t-1),S(t-1))$ para a ação tomada;
- (4) aprendizado, é o elemento da implementação que recebe um conjunto de estados atuais $S(t)$, resultado de uma ação $A(t-1)$ tomada pelo agente em um estado $S(t-1)$, resultando em uma recompensa $R(t)$, que a partir desses dados, o aprendizado é responsável pela atualização da política de tomada de decisão $\pi(S(t))$, para maximizar a soma de futuras recompensas $R(t+1)$;
- (5) hiperparâmetros, é o elemento da implementação responsável por configurar os parâmetros do aprendizado de máquina, os quais são:
 - (i) taxa de exploração “ ϵ ”, responsável pela parte aleatória da política de decisão;
 - (ii) taxa de aprendizado “ α ”, responsável pela importância dada a novos eventos durante a fase de aprendizagem; e,
 - (iii) desconto “ γ ”, responsável pelo desconto dado à experiência obtida em iterações passadas.
- (6) implementação, é o elemento do responsável pela comunicação (*interface*-gráfica) entre o *Ambiente* de funcionamento do AMRS (*Núcleo*) e o *Ambiente* de simulação dos problemas de *compliance*; e,
- (7) parâmetros, é o elemento da implementação responsável por configurar os parâmetros no início da simulação, tais como inicialização da matriz de recompensa, entre outros.

4.4. Estrutura da Colaboração

Os métodos de colaboração da implementação foram separados em três partes, com a [Figura 29](#) exibindo a diagramação dos elementos e suas colaborações. Seguem as partes:

- (1) núcleo, realiza a aprendizagem da política de ação a partir da iteração do algoritmo com o *Ambiente*, fazendo com que se busque a política ótima que maximize a recompensa recebida pelo agente;
- (2) ajustes, consiste na escolha de hiperparâmetros (função de recompensa, taxa de aprendizagem, etc.) utilizados para avaliar o desempenho de aprendizagem do algoritmo; e,
- (3) interação, em que o agente já sabe, qual a ação deve tomar, e não aprende mais com suas ações, modo final em que a implementação fornece um “like” ou “dislike” para as ações propostas pelos especialistas em tecnologia e/ou em negócio.

Figura 29: Diagrama de Colaboração do Ambiente

Fonte: o autor

4.5. Estrutura da Recomendação

Para a implementação do *Ambiente* foi construída a estrutura de dados do tensor (*i.e.*, matriz de matrizes) de recomendação para ser usado na inicialização do algoritmo *Q-Learning* do AMRS, resultante do conhecimento dos especialistas em tecnologia, exibido na [Tabela 18](#), sendo essas classes de problemas, famílias e técnicas baseadas nas revisões e entrevistas com os *stakeholders*.

O tensor de recomendação é um dos recursos mais importante no AMR aqui concebidos, por ser com esse recurso que se pode efetiva e sistematicamente treinar agentes para tomar ações que maximizem uma recompensa no *Ambiente*.

Tabela 18: Tensor de Recomendação do Ambiente

	[0] Rede Neural Não Supervisionada	[1] Evolucionário	[2] Enxame	[3] Rede Neural Supervisionada	[4] Estatístico	[5] Busca	[6] Bayes
[0] Classificar	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1	(MLP)+1 -1 -1 -1 -1	(DT)+1 (KNN)+1 (RF)+1 (SVM)+1 -1	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1
[1] Predizer	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1	(MLP)+1 -1 -1 -1 -1	(DT)+1 (KNN)+1 (RF)+1 (SVM)+1 (LIR)+1	-1 -1 -1 -1 -1	-1 -1 -1 -1 -1

[2]	(SOM)+1	-1	-1	-1	-1	(HCA)+1	-1	-1
Agrupar	-1	-1	-1	-1	-1	(KM)+1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
[3]	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	(NB)1
Causalidade	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
[4]	-1	(AIS)+1	(ABC)+1	-1	-1	-1	-1	-1
Otimizar	-1	(GA)+1	(ACO)+1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	(NSGA)+1	(FSS)+1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	(AGEMO)+1	(PSO)+1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	(CTAEA)+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
[5]	-1	-1	-1	-1	-1	(HC+)1	-1	-1
Buscar	-1	-1	-1	-1	-1	(ILS)+1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	(LB)+1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	(SA)+1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	(TS)+1	-1	-1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

O tensor gerado pelos especialistas em tecnologia para ser a matriz de recomendação, é um dos elementos do bloco de construção, composto de três dimensões (estado, ação e técnica), sendo a dimensão “estado” as classes de problemas, a dimensão “ação” as famílias de algoritmos, e a dimensão “técnica” os algoritmos, com o tensor exibido na forma de matriz na [Tabela 19](#).

Tabela 19: Matriz de Famílias de Algoritmos do Ambiente

Estado	Ação	Técnica
Classificar (0)	NN Supervisionado (3)	<i>Multilayer Perceptron</i> (MLP)
Classificar (0)	Estatístico (4)	<i>Decision Tree</i> (DT)
Classificar (0)	Estatístico (4)	<i>K-Nearest Neighbors</i> (KNN)
Classificar (0)	Estatístico (4)	<i>Random Forest</i> (RF)
Classificar (0)	Estatístico (4)	<i>Support Vector Machine</i> (SVM)
Predizer (1)	NN Supervisionado (3)	<i>Multilayer Perceptron</i> (MLP)
Predizer (1)	Estatístico (4)	<i>Decision Tree</i> (DT)
Predizer (1)	Estatístico (4)	<i>Random Forest</i> (RF)
Predizer (1)	Estatístico (4)	<i>K-Nearest Neighbors</i> (KNN)
Predizer (1)	Estatístico (4)	<i>Linear Regression</i> (LIR)
Predizer (1)	Estatístico (4)	<i>Logistic Regression</i> (LOR)
Agrupar (2)	NN não Supervisionado (0)	<i>Self-Organizing Map</i> (SOM)
Agrupar (2)	Estatístico (4)	<i>Hierarchical Clustering</i> (HCA)
Agrupar (2)	Estatístico (4)	<i>K-Means</i> (KM)
Causalidade (3)	Redes Bayesianas(6)	<i>Naive Bayes</i> (NB)
Otimizar (4)	Evolucionário (1)	<i>Artificial Immune System</i> (AIS)
Otimizar (4)	Evolucionário (1)	<i>Genetic Algorithm</i> (GA)
Otimizar (4)	Evolucionário (1)	<i>Non-dominated Genetic Algorithm</i> (NSGA)
Otimizar (4)	Evolucionário (1)	<i>Adaptive Geometry Estimation for Objective</i> (AGEMOEA)
Otimizar (4)	Evolucionário (1)	<i>Two-Archive Evolutionary Algorithm</i> (CTAEA)
Otimizar (4)	Enxame (2)	<i>Artificial Bee Colony</i> (ABC)
Otimizar (4)	Enxame (2)	<i>Ant Colony Optimization</i> (ACO)
Otimizar (4)	Enxame (2)	<i>Fish School Search</i> (FSS)
Otimizar (4)	Enxame (2)	<i>Particle Swarm Optimization</i> (PSO)
Buscar (5)	Busca Local (5)	<i>Hill-Climbing</i> (HC)
Buscar (5)	Busca Local (5)	<i>Iterated Local Search</i> (ILS)
Buscar (5)	Busca Local (5)	<i>Local Beam</i> (LB)
Buscar (5)	Busca Local (5)	<i>Simulated Annealing</i> (SA)
Buscar (5)	Busca Local (5)	<i>Tabu Search</i> (TS)

Com base no tensor e com a aplicação do algoritmo *Q-Learning* utilizado no AMRS com 2000 iterações foi gerado o tensor denominado de “TabelaQ”, exibido na [Tabela 20](#), com os algoritmos recomendados com peso “+10”.

A “TabelaQ” é outro recurso importante no processo de AMR já que é nessa tabela que se armazena os valores Q (valores de qualidade), e estes servirem para representar a utilidade esperada na tomada de uma determinada ação em um determinado estado. Esses valores são usados pelo agente para decidir qual ação deve tomar em cada um dos estados, assim, a “TabelaQ” é um recurso que apoia o agente na tomada de decisões com base nas recompensas esperadas em cada estado, ajudando o agente a maximizar a recompensa total que recebe ao longo do tempo, aprendendo a tomar ações que levam a um maior valor Q, ajustando os valores Q para o agente poder fazer escolhas mais precisas e eficientes com o tempo.

Tabela 20: Tensor da “TabelaQ” do Ambiente

	[0] Neural Não Supervisionado	[1] Evolucionário	[2] Enxame	[3] Neural Supervisionado	[4] Estatísticos	[5] Busca	[6] Bayes
[0] Classificar	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(MLP)+1 0 0 0 0	(DT)+1 (KNN)+1 (RF)+10 (SVM)+1 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
[1] Predizer	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(MLP)+10 0 0 0 0	(DT)+1 (KNN)+1 (RF)+1 (SVM)+1 (LIR)+1 (LOR)+1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
[2] Agrupar	(SOM)+1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(HCA)+1 (KM)+10 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
[3] Causalidade	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(NB)+1 0 0 0 0
[4] Otimizar	0 0 0 0 0	(AIS)+1 (GA)+1 (NSGA)+10 (AGEMO)+1 (CTAEA)+1	(ABC)+1 (ACO)+1 (FSS)+1 (PSO)+1 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
[5] Buscar	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(HC)+1 (ILS)+1 (LB)+1 (SA)+1 (TS)+1	0 0 0 0 0

Na [Tabela 21](#) segue o resultado das 2000 iterações do algoritmo *Q-Learning* utilizado pelo Núcleo do Ambiente que fez a atribuição da recompensa “+10” para o algoritmo mais recomendado entre os algoritmos aderentes para a solução da classe de problema.

Tabela 21: Recomendação do Núcleo do Ambiente

Estado	Ação	Recomendação
[0]Classificar	[4]Estatística	RF
[1]Predizer	[3]NN Supervisionado	MLP
[2]Agrupar	[4]Estatística	KM
[3]Causalidade	[6]Bayes	NB
[4]Otimizar	[2]Enxame/Evolucionário	PSO/NSGA
[5]Buscar	[5]Busca	TS

Essa recomendação pode ser observada na forma de gráfico na [Figura 30](#) que exibe a recomendação das técnicas pelos estados (*i.e.*, classes de problemas) com o grau de intensidade da recomendação baseado no aprendizado por reforço realizado pelo *Núcleo*.

Figura 30: Recomendação do *Núcleo* para Técnica para as Classes de Problema
Fonte: o autor

4.6. Execução da Construção

Os métodos de recomendação do *Núcleo* se basearam na obtenção de um conjunto de dados composto pelas principais técnicas utilizadas na IA e IC fornecidas pelos especialistas em tecnologia.

Com esse conjunto de dados foi gerado um tensor com as dimensões estado, ações e técnicas, sendo os estados as linhas e as ações as colunas do tensor, e suas células as matrizes com as técnicas. Resultando num tensor de 36 linhas e 7 colunas com seus vetores de técnicas com 6 elementos.

O *Núcleo* usou três métodos de “Filtragem” ou “Recomendação”, objetivando tornar o processo mais seguro. O primeiro é denominado de “Recomendação Baseada em Conteúdo (RBC)”, o segundo é denominado de “Recomendação Colaborativa Baseada em Memória (RCBM)”, e o terceiro “Recomendação Colaborativa Baseada em Conteúdo (RCBC)”.

O método RBC é baseado na similaridade dos dados, no caso desta tese são os algoritmos que resolvem a mesma classe de problema. O método trabalha a partir de dados coletados dos especialistas em tecnologia, obtendo os algoritmos mais pesquisados pelos especialistas, resultando nos dados exibidos na [Tabela 22](#).

Tabela 22: Frequência de Pesquisa dos Algoritmos

Problema	Algoritmos (Frequência de Buscas)
Classificar	RF=6003; SVM=2375; MLP=559; DT=325; KNN=68
Predizer	MLP=3480; LIR=3350; LOR=1893; DT=1691; RF=823
Agrupar	KM=7694; HCA=4071; SOM=304
Causalidade	NB=6461
Otimizar	GA=7694; PSO=1425; ACO=797; ABC=235; FSS=39; AIS=38; NSGA=32
Buscar	TS=4869; LB=2064; HC=512; ILS=304

Os dados são resultantes da busca de relevância da palavra na base de pesquisa, calculando matematicamente a importância dos termos utilizados na descrição dos itens, isto é, mesmo em frases que existam mais palavras como artigos e conectores, obtidos pela vetorização da nuvem de palavras, a relevância está na importância do termo, no caso o nome do algoritmo.

Assim, uma equação pondera o efeito de palavras de alta frequência na determinação da importância do item, para depois, serem calculadas a proximidade entre os diferentes dados.

O método RCBM é baseada no comportamento dos especialistas ao longo do uso, isto é, com base na similaridade de escolhas dos algoritmos utilizados na solução das classes de problemas, analisando o quanto são semelhantes às escolhas dos especialistas.

Então, se um especialista “A” escolheu “PSO” para um problema de otimização, o especialista “B” escolheu “ACO” para outro tipo de problema de otimização, e um especialista “C” fez a escolha de “PSO” para o seu problema de otimização, há uma preferência geral dos especialistas no uso da solução “PSO” para o problema de otimização, desta forma os cálculos matemáticos determinam a similaridade.

O método RCBC é baseada em modelos, utilizando a técnica de “Redução da Dimensionalidade”, o *Principal Component Analysis* (PCA), pois quando existem muitos dados, a redução pode apoiar encontrar padrões de preferências, e assim identificar correlações entre os problemas e as soluções.

4.7. Considerações Finais

Este capítulo versou sobre a implementação do *Ambiente*, processo necessário para que se pudesse realizar as simulações planejadas para verificar e validar as proposições da estrutura de *software*.

Dessa forma, com base no uso da metodologia de pesquisa, fossem realizadas as seguintes etapas do DSRM, avaliação e comunicação, que através da análise estatística para examinar a estrutura do artefato e a análise dinâmica para estudar o artefato durante o seu uso, possibilitasse a realização de uma avaliação descritiva por cenário.

Para demonstrar as habilidades operacionais do *Ambiente* foram planejados cinco casos para recobrir os requisitos da proposição e implementação, os quais foram: (1) portabilidade de usuário; (2) escalabilidade de uso; (3) multimodalidade; (4) multiobjetividade; e, (5) comparabilidade.

Esses casos buscaram demonstrar que o *Ambiente* consegue oferecer recomendações de técnicas (*i.e.*, algoritmos) de diferentes características para tipos diferentes de usuários e para classes de problemas distintas, sendo cada caso explicado no próximo capítulo.

5. Casos e Avaliações

Foram planejados e executados cinco casos para validação do *Ambiente* com simulações relacionadas ao setor público com foco em auditoria e controle (*compliance*), com dados obtidos das bases de dados da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE/PE) relacionados às áreas do referido órgão, as quais foram, fazenda, contencioso, consultiva, apoio legislativo ao governador e corregedoria.

5.1. Considerações Iniciais

Para a realização da simulação foi utilizado o processo de Wohlin *et al.* [18] objetivando verificar e validar a estrutura, tendo como meta (*i.e.*, o que é experimentado) o *Ambiente* como ferramenta utilizada no apoio a tomada de decisões, com o propósito (*i.e.*, qual intenção da simulação) avaliar as recomendações fornecidas, com o foco (*i.e.*, qual efeito da simulação) resolução de problemas do setor público.

Nesse sentido foram definidas questões quantitativas e qualitativas, onde as questões quantitativas se relacionaram aos dados de execução da simulação, e as questões qualitativas em relação ao *feedback* dos experimentadores. Em relação aos dados utilizados na simulação, os experimentadores utilizaram os ativos essenciais da PGE/PE, em especial, do Núcleo da Dívida Ativa (NDA) da Procuradoria da Fazenda (PFE) com base nos dados do cadastro da dívida ativa do estado.

A simulação usou apenas uma variável independente, sendo o *Ambiente* que gerou as recomendações tanto para os especialistas em tecnologia como para de negócios. As variáveis dependentes para esta simulação foram, acurácia, precisão, revocação e F1, sobre os ativos principais das recomendações, além do tempo de execução e convergência, realizado de forma *on-line* e executado de forma distribuída, isto é, os experimentadores ficaram livres para escolher a hora e local para realização da simulação.

Os participantes desta simulação foram selecionados pela técnica de amostragem de conveniência, isto é, os recursos mais apropriados para a seleção [18], sendo eles, procuradores da PGE/PE, engenheiros de *software* da Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação (CSI-PGE/PE), e os Analistas em Gestão de TIC da Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Pernambuco (ATI).

Para verificação e validação com as métricas escolhidas foram utilizados três cenários compostos por técnicas adequadas para resolver a mesma classe de problema. Sendo o cenário 1 composto pela técnica sugerida pelo *Núcleo* e os cenários 2 e 3 outras duas técnicas apropriadas para a mesma classe de problema.

Para a instrumentação, objetivando orientar os participantes selecionados para a simulação, foi disponibilizado um vídeo que descreve a utilização do *Ambiente* pelo endereço <<https://bit.ly/3MQYMEf>>, com a disponibilização no Apêndice J das orientações aos participantes e coleta dos resultados.

Para a execução foi desenvolvida a ferramenta cujo objetivo foi concretizar a estrutura proposta para o *Ambiente* de IA e IC no suporte a tomada de decisões para o setor público com foco em *compliance*, tanto para especialistas em tecnologia como para especialistas em negócio, sendo disponibilizada pelo endereço eletrônico <<https://bit.ly/3KMIUAn>>.

5.2. Métricas de Avaliação

Para validação dos algoritmos de aprendizado de máquina utilizados nas simulações, foram usadas as métricas de classificação, Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos, explicando-as [98]:

- (1) verdadeiros positivos são testes executados como esperado;
- (2) verdadeiros negativos são testes falhando devido ao não atendimento das regras;
- (3) falsos positivos são testes validados, mas não deveriam não ser validados; e,

(4) falsos negativos são testes falhando devido à inconsistência no teste.

Para avaliar a assertividade e a regularidade as métricas utilizadas foram: acurácia (A); precisão (P); revocação (R); e, F1 (F). Explicando-as [98]:

- (1) acurácia, razão entre Verdadeiros Positivos (VP) e Verdadeiros Negativos (VN) para a soma de Verdadeiros Positivos (VP), Verdadeiros Negativos (VN), Falsos Positivos (FP) e Falsos Negativos (FN), expressa por $A = (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)$;
- (2) precisão, razão entre Verdadeiros Positivos (VP) para a soma do número de Verdadeiros Positivos (VP) e Falsos Positivos (FP), expressa por $P = (VP) / (VP + FP)$;
- (3) revocação, razão entre Verdadeiros Positivos (VP) para a soma do número de Verdadeiros Positivos (VP) e Falsos Negativos (FN), expressa por $R = (VP) / (VP + FN)$; e,
- (4) f1, dobro da razão entre a multiplicação da precisão pela revocação e da soma da precisão com a revocação, expressa por $F = 2 * ((Precisão * Revocação) / (Precisão + Revocação))$.

Para avaliar a previsibilidade e a probabilidade, as métricas utilizadas foram: Característica de Operação do Receptor ou na sigla em inglês (ROC), Matriz Confusão (MC) e Convergência (C). Explicando-as [98]:

- (1) característica de operação do receptor, métrica para comparar o desempenho dos modelos, representados pela área sob a curva ROC, traçada como um diagrama de Verdadeiros Positivos (VP) em função da relação Falso Positivo (FP), que quanto mais perto o valor for de 1, melhor o desempenho;
- (2) matriz confusão, objetiva relatar o número de Verdadeiros Positivos (VP), Verdadeiros Negativos (VN), Falsos Positivos (FP) e Falsos Negativos (FN) em que cada linha da matriz representa instâncias de uma classe prevista enquanto cada coluna representa instâncias da classe atual ou vice-versa;
- (3) convergência, a taxa de convergência é um dos principais indicadores de eficiência para a classe de problema de otimização, obtida pelo método iterativo, buscando demonstrar a convergência das possíveis soluções para o ótimo de uma função.

Objetivando realizar a análise das recomendações realizadas pelo *Núcleo* para as simulações propostas, e, com base nas métricas supracitadas, os seguintes fatores de avaliação, sendo os indicadores de qualidade da aprendizagem (baseados em Powers, 2020), são [98]:

- (1) fator de assertividade (FA) — nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas podem resolver a mesma classe de problema, usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F);
- (2) fator de regularidade (FR) — essa avaliação verificou o percentual de acerto dos modelos com base num novo conjunto de dados, isto é, verificou como o modelo se comporta com dados que nunca foram usados nas fases de treinamento e teste;
- (3) fator de previsibilidade (FP) — permitiu a visualização das duas dimensões, “atual” e “prevista”, através da combinação das dimensões e assim verificando o desempenho do modelo para as classes;
- (4) fator de probabilidade (FO) — exibiu o modelo de comparação da área sobre a curva ROC com a pontuação do modelo na linha quando foi maior que a do modelo na coluna;
- (5) fator de executabilidade (FE) — tempo de execução em segundos do treinamento e teste realizado pelo modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas que podem resolver a mesma classe de problema; e,
- (6) fator de convergência (FC) — serviu para analisar a curva de convergência do modelo entre o tempo e as iterações.

5.3. Casos

A simulação visou atender áreas de diversas naturezas para verificar e validar o *Ambiente* através da demonstração da portabilidade de usuário, escalabilidade de uso, multimodalidade, multiobjetividade e comparabilidade do *Ambiente*, com cada caso, possuindo uma simulação com três cenários para realização das verificações para avaliar a assertividade, regularidade, previsibilidade, probabilidade e executabilidade do *Ambiente*.

5.3.1. Caso-1 (Portabilidade de Usuário)

Caso portabilidade de usuário serviu para demonstrar a habilidade do *Ambiente* de atender usuários com propósitos diferentes, possibilitando a flexibilização de entradas. Para demonstrar a habilidade do *Ambiente* para o caso foi proposta a possibilidade de resolução do problema relacionada a dinamicidade dos dados da dívida ativa do estado para identificar qual a melhor forma de cobrança.

Para alcançar o objetivo foi proposta a predição da melhor forma de cobrança da dívida ativa do estado, se protesto ou ajuizamento eletrônico, objetivando assim, se obter maior recuperação de crédito. Segue esquema que exemplifica a ideia na [Figura 31](#).

Figura 31: Caso Portabilidade de Usuário – *Ambiente* com recomendação para tipos distintos de especialistas

Fonte: o autor

Simulação Melhor Forma de Cobrança da Dívida

A primeira simulação consistiu em classificar os dados da dívida ativa do estado usando o formalismo de aprendizado supervisionado, para a máquina aprender qual a melhor forma de cobrança, se judicializada ou protestada.

A necessidade de se usar esse formalismo está na quantidade de dados da dívida e a sua dinamicidade, fazendo com que hoje, uma dívida que possa ter características de protesto, amanhã possam ser indicadas para ajuizamento e vice-versa. A [Figura 32](#) exhibe o caso de uso.

Figura 32: Simulação da Melhor Forma de Cobrança da Dívida

Fonte: o autor⁴

Essa simulação usou 2000 episódios objetivando avaliar a recomendação da técnica, ou seja, se o algoritmo recomendado pelo *Núcleo* comparado com outros dois recomendados aleatoriamente, mas apropriados para resolver a mesma classe de problema, obteve melhores indicadores em relação às métricas especificadas nesta tese.

⁴ Diagrama elaborado com uso da ferramenta Astah Community v6 na UML 2.5

Cenário-1: “RF”

O objetivo do Cenário-1 foi observar a evolução dos estados para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação.

A recomendação feita pelo *Ambiente* para esse problema de *compliance* no setor público foi o uso do algoritmo *Random Forest* (RF), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de classificação no formalismo de aprendizado supervisionado.

O RF é um método de aprendizado para classificação e regressão. O algoritmo faz o escaneamento e a seleção aleatória das características para depois construir uma coleção de árvores de decisão com variância controlada [99].

O algoritmo florestas aleatórias ou florestas de decisão aleatória na classificação, tem como saída a classe selecionada pela maioria das árvores. Na regressão, é a previsão média ou média das árvores individuais, e podem ser usados para uma ampla variedade de dados com pouca configuração [99].

Cenário-2: “KNN”

O objetivo do Cenário-2 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A primeira recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *K-Nearest Neighbors* (KNN), sendo um método de classificação não paramétrica utilizado para classificação e regressão, e em ambos os casos, a entrada consiste nos k exemplos de treinamento mais próximos em um conjunto de dados, com a saída dependendo se KNN está sendo usado para classificação ou regressão [100].

O algoritmo de k-vizinhos depende da distância e se os recursos representam unidades físicas diferentes ou vêm em escalas muito diferentes, a normalização dos dados de treinamento é necessária. Na classificação, a saída é uma associação com o objeto sendo atribuído à classe mais comum entre seus k vizinhos mais próximos. Na regressão a saída é o valor da propriedade para o objeto, sendo este valor a média dos valores de k vizinhos mais próximos [100].

Cenário-3: “SVM”

O objetivo do Cenário-3 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A segunda recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Support Vector Machine* (SVM), que permite gerar uma representação de exemplos como pontos no espaço, mapeados para que os exemplos em cada categoria sejam divididos clara e precisamente. Assim, novos casos de entrada são então mapeados adequadamente como pertencentes a uma das categorias do espaço de saída [101].

O SVM pode encontrar uma linha de separação (num hiperplano) entre as várias classes do sistema de decisão, e assim buscar maximizar a distância entre os pontos mais próximos em relação a cada uma das classes existentes [101].

Mineração de Dados

Para a aplicação da mineração de dados foi utilizado o processo *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP/DM), realizando as atividades descritas por Chapman *et al.* [102], as quais são: (1) compreensão do negócio; (2) compreensão dos dados; (3) elaboração dos dados; (4) modelagem dos dados; (5) avaliação dos dados; e, (6) implantação.

Repetindo o processo até que os dados extraídos fossem satisfatórios [102], objetivando extrair o conjunto de dados adequado para resolver o problema, para depois padronizá-los e balanceá-los, e assim evitar enviesamento do processo de aprendizagem. Para essa simulação, os seguintes dados foram selecionados:

- (1) identificador da dívida, campo anonimizado correspondente a CDA (*meta*);
- (2) valor da dívida, total em reais da dívida com o governo (*feature*);
- (3) tipo de pessoa, se física ou jurídica (*feature*);
- (4) tipo da dívida, constituição da dívida se tributária ou não (*feature*);
- (5) situação da dívida, se intimado ou não (*feature*); e,
- (6) tipo de cobrança, se protestada ou ajuizada (*target*).

Após a seleção, limpeza, balanceamento e normalização dos dados foi realizada a padronização para deixá-los na mesma escala, utilizando o método de obtenção do “y” de “x” pela regra “ $y=(x-\text{mínimo})/(\text{máximo}-\text{mínimo})$ ” com uso da biblioteca para Python *Orange Canvas Data Mining*. A ferramenta utilizada realizou o *Extract Transform Load* (ETL) para realizar a extração de dados, transformação (limpeza) dos dados, conforme regras de negócios, e, por fim, o carregamento [103].

Os campos resultantes do ETL realizado são exibidos na estrutura da seguinte forma, o “tipo de pessoa” passou a ser a “ação-1”, o campo “tipo da dívida” passou a ser a “ação-2”, o campo “situação da dívida” passou a ser “ação-3”, e o campo “tipo de cobrança” passou a ser “ação-4”, que no processo de aprendizado por reforço é o campo-objetivo (alvo), podendo ser protesto ou ajuizamento.

Configuração dos Hiperparâmetros

Para aplicação dos fatores de avaliação, além da preparação dos dados, foi necessário a definição dos hiperparâmetros utilizados pelos modelos na simulação para a prova de conceito, objetivando obter o máximo de proporção entre eles. Vide [Tabela 23](#).

Tabela 23: Simulação-1 Hiperparâmetros

RF	KNN	SVM
<i>n_estimators=10</i>	<i>n_neighbors=3</i>	<i>c=1.0</i>
<i>criterion='gini'</i>	<i>metric='euclidean'</i>	<i>Kernel='rbf'</i>
<i>max_depth=None</i>	<i>weights='distance'</i>	<i>degree=3</i>
<i>min_samples_split=2</i>	<i>algorithm='auto'</i>	<i>gamma='auto'</i>
<i>min_samples_leaf=1</i>	<i>metric_params=None</i>	<i>coef0=0.0</i>
<i>min_weight_fraction_leaf=0.0</i>	<i>preprocessors=None</i>	<i>shrinking=True</i>
<i>max_features='auto'</i>		<i>probability=False</i>
<i>max_leaf_nodes=None</i>		<i>tol=0.001</i>
<i>bootstrap=True</i>		<i>cache_size=2000</i>
<i>oob_score=False</i>		<i>max_iter=-1</i>
<i>n_jobs=1</i>		<i>preprocessors=None</i>
<i>random_state=None</i>		
<i>verbose=0</i>		
<i>class_weight=None</i>		
<i>preprocessors=None</i>		

Para essa simulação o conjunto de dados utilizou 3.990 registros do Cadastro da Dívida Ativa do Estado de Pernambuco com 6 campos, em que 1 campo é o identificador utilizado como meta, 4 campos utilizados para extração de características, sendo 1 campo do tipo numérico, 3 do tipo categórico e 1 campo objetivo.

Para esse conjunto de dados foram utilizados 70% para treinamento e teste, resultando em 2.793 registros, e 30% para validação, resultando em 1.197 registros, usando a técnica de *cross-validation* com 5 *folds*.

A validação cruzada é uma das técnicas para avaliar a capacidade de generalização de um modelo, a partir de um conjunto de dados, buscando-se estimar o quanto preciso está o modelo; isto é, como está seu desempenho em relação a um novo conjunto de dados [104].

Um dos métodos de particionar um conjunto de dados para a técnica *cross-validation* é com o *k-fold* que consiste em dividir o conjunto total de dados em k subconjuntos mutuamente exclusivos do mesmo tamanho e, a partir daí, um subconjunto é utilizado para teste e os k-1 restantes são utilizados para estimação dos parâmetros, fazendo-se o cálculo da acurácia do modelo, repetido k vezes alternando circularmente o subconjunto de teste [104].

Codificação das Técnicas

Segue a Tabela 24 com a codificação da técnica recomendada pelo *Núcleo* com as outras duas técnicas recomendadas aleatoriamente para avaliação da recomendação para aplicação dos fatores de avaliação, com a codificação disponibilizada para visualização e execução no *Ambiente*.

Tabela 24: Simulação-1 Códigos

Cenário	Endereço Eletrônico
RF	https://colab.research.google.com/drive/1I5O4qOyxD5NA1iQvcIKUfNP0RuMIeCnt?usp=sharing
KNN	https://colab.research.google.com/drive/1KqTd8Um5jPMmErvvXeIRbjzYwmf-yO4X?usp=sharing
SVM	https://colab.research.google.com/drive/1kxFsQID4c1IBhNaZ3Kv-8OeaXEZVAf3m?usp=sharing

Fatores de Avaliação

FA: nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas podem resolver a mesma classe de problema, usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F). Vide Tabela 25.

Tabela 25: Simulação-1 Assertividade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	RF	0.843	0.853	0.831	0.842	1°.
2	KNN	0.728	0.747	0.697	0.721	3°.
3	SVM	0.743	0.755	0.726	0.740	2°.

FR: essa avaliação verificou o percentual de acerto dos modelos com base num novo conjunto de dados, isto é, verificou como o modelo se comporta com dados que nunca foram usados nas fases de treinamento e teste. Vide Tabela 26.

Tabela 26: Simulação-1 Regularidade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	RF	0.921	0.922	0.921	0.921	2°.
2	KNN	0.999	0.999	0.999	0.999	1°.
3	SVM	0.647	0.679	0.647	0.628	3°.

FP: permitiu a visualização das duas dimensões, “atual” e “prevista”, através da combinação das dimensões e assim verificando o desempenho do modelo para as classes. Vide Tabela 27.

Tabela 27: Simulação-1 Desempenho dos Modelos

Cenário	Modelo	Matriz Confusão			Ranking
1	RF		Ajuizamento	Protesto	1°.
		Ajuizamento	1713	265	
		Protesto	341	1671	
2	KNN		Ajuizamento	Protesto	2°.
		Ajuizamento	1489	489	
		Protesto	618	1394	
3	SVM		Ajuizamento	Protesto	3°.
		Ajuizamento	1277	701	
		Protesto	598	1414	

FO: exibiu o modelo de comparação da área sobre a curva ROC com a pontuação do modelo na linha quando foi maior que a do modelo na coluna. Vide [Tabela 28](#).

Tabela 28: Simulação-1 Probabilidade dos Modelos

Cenário	Cor	Modelo	KNN	SVM	RF	Ranking
1	Roxo	RF	0.994	1.000		1°.
2	Laranja	KNN		0.040	0.006	2°.
3	Verde	SVM	0.960		0.000	3°.

Figura 33: Simulação-1 Probabilidade dos Modelos

Fonte: o autor

FE: tempo de execução em segundos do treinamento e teste realizado pelo modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas que podem resolver a mesma classe de problema. Vide [Tabela 29](#).

Tabela 29: Simulação-1 Executabilidade dos Modelos

Cenário	Modelo	Treinamento	Teste	Ranking
1	RF	0.169	0.044	2°.
2	KNN	0.095	0.816	1°.
3	SVM	0.169	0.044	3°.

5.3.2. Caso-2 (Escalabilidade de Uso)

O caso escalabilidade de uso serviu para demonstrar a habilidade do *Ambiente* de usar a computação inteligente oferecendo escalabilidade, isto é, resolver diversas classes de problemas, como classificação, predição, agrupamento, associação, otimização, busca, entre outras a serem escalados com o uso. Para demonstrar a habilidade do *Ambiente* para o caso foi proposto como objetivo a possibilidade de resolução do problema que trata a diferença de aplicação de penalidades nos métodos de cobrança diferenciando devedores de sonegadores.

Para alcançar o objetivo, buscou-se agrupar os dados das pessoas físicas e jurídicas que compõem o cadastro da dívida ativa do estado em dois grupos, o de devedores e o de sonegadores. Objetivando como resultado a aplicação correta das penalidades legais. Segue esquema que exemplifica a ideia na [Figura 34](#).

Figura 34: Caso Escalabilidade de Uso – *Ambiente* com recomendação para diversas classes de problemas

Fonte: o autor

Simulação Descoberta de Perfil do Devedor

A segunda simulação consistiu em agrupar os dados das pessoas físicas e jurídicas que compõem o cadastro da dívida ativa do estado, para usar o formalismo de aprendizado não supervisionado. Isso para a máquina agrupar

os dados que possuam características comuns, e em seguida, com apoio dos especialistas em negócio, possa se identificar os grupos de sonegadores ou de devedores, rotulando-os. Essa identificação é importante para se executar ações jurídicas apropriadas para cada grupo de contribuintes identificados.

Também devido à quantidade de dados do cadastro da dívida e a mudança de comportamento dos dados em relação à caracterização de devedores e sonegadores, decorrente de mudanças da economia e política do estado, torna-se difícil criar uma regra que separe esses dois perfis, necessitando que essa regra seja encontrada pelo próprio algoritmo. A Figura 35 exibe o caso de uso.

Essa simulação usou 2000 episódios com inicialização aleatória objetivando avaliar a recomendação da técnica, ou seja, se o algoritmo recomendado pelo *Núcleo* comparado com outros dois recomendados aleatoriamente, mas apropriados para resolver a mesma classe de problema, obteve melhores indicadores em relação às métricas utilizadas nesta tese.

Figura 35: Simulação da Descoberta de Perfil do Devedor
Fonte: o autor

Cenário-1: “KM”

O objetivo do Cenário-1 foi observar a evolução dos estados para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação.

A recomendação feita pelo *Núcleo* para esse problema de *compliance* no setor público foi o uso do algoritmo *K-Means* (KM), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de agrupamento no formalismo de aprendizado não supervisionado [105].

O KM inicia o processo de clusterização selecionando o primeiro centro aleatoriamente, mas os subsequentes são escolhidos dos pontos restantes com probabilidade proporcional à distância ao quadrado do centro mais próximo, atualizados com outras iterações, reexecutando o algoritmo a partir de posições iniciais aleatórias, e quando o resultado é a menor soma de quadrados no *Cluster*, considerando o número de iterações, a execução se encerra [105].

Cenário-2: “HCA”

O objetivo do Cenário-2 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A primeira recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Hierarchical Clustering* (HCA). O algoritmo de agrupamento hierárquico ou de análise hierárquica de agrupamento é usado na mineração de dados e estatística, sendo geralmente apresentados em um dendrograma [106].

O HCA é um método de análise de agrupamento que construirá uma hierarquia de agrupamentos, podendo se dividir em duas estratégias, a aglomerativa, sendo essa uma abordagem “*bottom-up*” em que cada observação começa em seu próprio *Cluster* e os pares de *clusters* são mesclados à medida que se sobe na hierarquia, e a divisiva, sendo uma abordagem “*top-down*” em que todas as observações começam em um *Cluster* e as divisões são executadas recursivamente à medida que se desce na hierarquia [106].

Cenário-3: “SOM”

O objetivo do Cenário-3 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A segunda recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Self-Organizing Map* (SOM), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de agrupamento no formalismo de aprendizado não supervisionado.

O SOM é uma técnica que visa produzir uma representação de baixa dimensão de um conjunto de dados de dimensão superior, preservando a estrutura topológica dos dados. Esses agrupamentos podem então ser visualizados como um mapa bidimensional, de modo que as observações em agrupamentos proximais tenham valores mais semelhantes do que as observações em agrupamentos distantes [107].

O algoritmo mapa auto-organizável ou mapa Kohonen é um tipo de rede neural artificial, mas é treinado usando aprendizado competitivo em vez do aprendizado de correção de erros (*i.e.*, retro-propagação com gradiente descendente), sendo uma abstração computacionalmente conveniente construída em modelos biológicos de sistemas neurais [107].

Mineração de Dados

Para a aplicação da mineração de dados foi utilizado o processo CRISP/DM, repetindo o processo até que os dados extraídos fossem satisfatórios [102]. Objetivando extrair o conjunto de dados adequado para resolver o problema, para depois padronizá-los e balanceá-los, e assim evitar enviesamento do processo de aprendizagem. Para essa simulação, os seguintes dados foram selecionados:

- (1) identificador da dívida, campo anonimizado correspondente a CDA (meta);
- (2) nome do devedor, campo anonimizado (meta);
- (3) tipo de pessoa, se física ou jurídica (*feature*);
- (4) uf, unidade federativa do devedor (*feature*);
- (5) modalidade, forma de cobrança da dívida (*feature*);
- (6) tipo, tipo da dívida (*feature*);
- (7) situação, situação da dívida (*feature*); e,
- (8) causa, valor da dívida (*feature*).

Após a seleção, limpeza, balanceamento e normalização dos dados foi realizada a padronização para deixá-los na mesma escala, utilizando o método de obtenção do “y” de “x” pela regra “ $y=(x-\text{mínimo})/(\text{máximo}-\text{mínimo})$ ” com uso da biblioteca para Python *Orange Canvas Data Mining* [103] realizando o ETL.

Os campos tratados no processo supracitado, resultantes do ETL, são exibidos na estrutura da seguinte forma, o “nome do devedor” passou a ser “ação-1”, o campo “tipo de pessoa” passou a ser a “ação-2”, o campo “modalidade” passou a ser a “ação-3”, o campo “situação” passou a ser a “ação-4”, que no processo de aprendizado por reforço é o campo-objetivo (alvo), podendo ser devedor ou sonegador.

Configuração dos Hiperparâmetros

Para aplicação dos fatores de avaliação, além da preparação dos dados, foi necessário a definição dos hiperparâmetros utilizados pelos modelos na simulação para a prova de conceito, objetivando obter o máximo de proporção entre eles. Vide Tabela 30.

Tabela 30: Simulação-2 Hiperparâmetros

KM	HCA	SOM
<i>n_clusters=2</i>	<i>n_clusters=2</i>	<i>size=(5, 5)</i>
<i>init='k-means++'</i>	<i>linkage=average</i>	<i>trainer=lineardecaysom</i>
<i>n_init=10</i>	<i>calable='euclidean'</i>	<i>call-backs=[]</i>
<i>max_iter=2000</i>	<i>memorystr=None</i>	<i>loss=mean_quantization_err</i>
<i>tol=0.0001</i>	<i>connectivity=None</i>	
<i>random_state=None</i>	<i>compute='auto'</i>	
<i>preprocessors=None</i>	<i>distancet=None</i>	
<i>compute_silhouette=None</i>	<i>distanceb=False</i>	

Para essa simulação o conjunto de dados utilizou 4.130 registros do Cadastro da Dívida Ativa do Estado de Pernambuco com 8 campos, em que 2 campos, o identificador e o nome são utilizados como meta, 6 campos foram utilizados para extração de características, sendo 1 campo do tipo numérico e 5 do tipo categórico.

Para esse conjunto de dados foram utilizados 70% para treinamento e teste, resultando em 2.891 registros, e 30% para validação, resultando em 1.239 registros.

Para o Cenário-1 foi aplicado o modelo KM recomendado pelo Núcleo que gerou 1.436 registros para o Cluster-1 e 1.455 registros para Cluster-2. Para o Cenário-2 foi aplicado o modelo HCA escolhido aleatoriamente e que gerou 2.886 registros para o Cluster-1 e 5 registros para Cluster-2. Para o Cenário-3 foi aplicado o modelo SOM escolhido aleatoriamente, o que gerou 712 registros para o Cluster-1 e 2.179 registros para Cluster-2.

Como o objetivo do aprendizado não supervisionado é agrupar os dados pelas semelhanças, para aplicação dos Fatores de Avaliação, os dados dos três cenários foram rotulados com base no conhecimento dos especialistas em negócio, ficando com o rótulo de devedores os dados do Cluster-1 e com rótulo de sonegadores os dados do Cluster-2.

Após a rotulagem dos Clusters foi realizada a comparação com os dados conhecidos de devedores e sonegadores para obtenção dos cinco fatores de avaliação para cada um dos três cenários e a obtenção do quadro geral.

Para esta simulação o conjunto de dados conhecidos utilizou 1.239 registros do Cadastro da Dívida Ativa do Estado de Pernambuco com 6 campos, em que 2 campos são como meta, o identificador e o nome anonimizado, 3 campos para extração de características do tipo categórico e 1 campo objetivo, o Cluster.

Para esse conjunto de dados foram utilizados 70% para treinamento e teste, resultando em 869 registros, e 30% para validação, resultando em 371 registros, usando a técnica de *cross-validation* com 5 *folds*.

Codificação das Técnicas

Segue a Tabela 31 com a codificação da técnica recomendada pelo Núcleo com as outras duas técnicas recomendadas aleatoriamente para avaliação da recomendação para aplicação dos fatores de avaliação, com a codificação disponibilizada para visualização e execução no Ambiente.

Tabela 31: Simulação-2 Códigos

Cenário	Endereço Eletrônico
KM	https://colab.research.google.com/drive/1qU8XgTSuEL_V2dlSm7RuaAfWZQj2kQQ4?usp=sharing
HCA	https://colab.research.google.com/drive/1bhTcR2DVncybKpUt-4_K-06F2H-2rR_T?usp=sharing
SOM	https://colab.research.google.com/drive/1SpbPaakkwBXHzWuHApP8-CkFcUJaSjfm?usp=sharing

Fatores de Avaliação

FA: nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F). Vide [Tabela 32](#).

Tabela 32: Simulação-2 Assertividade dos Modelos após Rotulação

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	KM	0.498	0.622	0.498	0.532	2°.
2	HCA	0.752	0.566	0.752	0.646	1°.
3	SOM	0.343	0.614	0.342	0.326	3°.

FR: essa avaliação verificou o percentual de acerto dos modelos com base num novo conjunto de dados, isto é, verificou como o modelo se comportou com dados que nunca foram usados nas fases de treinamento e teste. Vide [Tabela 33](#).

Tabela 33: Simulação-2 Regularidade dos Modelos após Rotulação

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	KM	49%	62%	49%	53%	2°.
2	HCA	75%	56%	75%	64%	1°.
3	SOM	34%	61%	34%	32%	3°.

FP: permitiu a visualização das duas dimensões, a “atual” e “prevista”, através da combinação das dimensões e assim verificou o desempenho do modelo para as classes. Vide [Tabela 34](#).

Tabela 34: Simulação-2 Desempenho dos Modelos após Rotulação

Cenário	Modelo	Matriz Confusão			Ranking
			Cluster1	Cluster2	
1	KM		Cluster1	Cluster2	1°.
		Cluster1	469	463	
		Cluster2	159	148	
2	HCA		Cluster1	Cluster2	3°.
		Cluster1	932	0	
		Cluster2	307	0	
3	SOM		Cluster1	Cluster2	2°.
		Cluster1	184	748	
		Cluster2	66	241	

FO: exibiu o modelo de comparação da área sobre a curva ROC com a pontuação do modelo na linha quando foi maior que a do modelo na coluna. Vide [Tabela 35](#).

Tabela 35: Simulação-2 Probabilidade dos Modelos após Rotulação

Cenário	Cor	Modelo	ROC	Ranking
1	Roxo	KM	0.488	3°.
2	Laranja	HCA	0.503	1°.
3	Verde	SOM	0.490	2°.

Figura 36: Simulação-2 Probabilidade dos Modelos
Fonte: o autor

5.3.3. Caso-3 (Multimodalidade)

Caso multimodalidade pode demonstrar a habilidade do *Ambiente* de gerar recomendações (saídas) multimodais, possibilitando que os especialistas possam obter vários resultados com a mesma entrada. Para demonstrar

a habilidade do *Ambiente* para o caso foi proposto como objetivo a resolução do problema relacionado as especificidades dos documentos que devem seguir para especializadas que tenham a devida competência para sua análise.

Para alcançar o objetivo foi utilizado a aprendizagem com a classificação do documento para o seu correto direcionamento conforme sua área de especialidade, se obtendo o resultado no ganho de maior eficiência na análise processual. Segue esquema que exemplifica a ideia na [Figura 37](#).

Figura 37: Caso Multimodalidade – *Ambiente* disponibiliza mais de uma recomendação para o mesmo problema
Fonte: o autor

Simulação Seleção de Documentos por Características

A terceira simulação consistiu em identificar quais documentos devem seguir para quais núcleos das procuradorias especializadas. Por exemplo, na especializada fazenda existem os núcleos, dívida ativa, informações fiscais, execução fiscal, processos prioritários, entre outros. No contencioso existem os núcleos de servidores, atos, tributário, entre outros. Na consultiva existem os de contratação, que cuida dos contratos e convênios, e o de matéria de pessoal, que trata dos processos que envolvem os servidores.

Para fazer a triagem existem servidores e cargos comissionados que ficam analisando os documentos para realizar seu encaminhamento, trabalho especializado, repetitivo, volumoso, cansativo e sujeito a erros.

O ganho será significativo, visto que, são muitos os dados e a identificação da correta destinação desses documentos se realizam com a *expertise* humana e se por algum sinistro, um desses especialistas em negócio, saírem do processo, até a formação de um novo gestor que realize o correto direcionamento, haverá uma longa curva de aprendizagem, denotando a importância de uma solução em IA e IC como essa. A [Figura 38](#) exibe o caso de uso.

Figura 38: Simulação da Seleção de Documentos por Características
Fonte: o autor

Essa simulação usou 2000 episódios com inicialização aleatória objetivando avaliar a recomendação da técnica, ou seja, se o algoritmo recomendado pelo *Núcleo* comparado com outros dois recomendados

aleatoriamente, mas apropriados para resolver a mesma classe de problema, obteve melhores indicadores em relação às métricas citadas nesta tese.

Cenário-1: “MLP”

O objetivo do cenário 1 foi observar a evolução dos estados para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação.

A recomendação feita pelo *Ambiente* para esse problema de *compliance* no setor público foi o uso do algoritmo *MultiLayer Perceptron* (MLP). A recomendação do *Núcleo* foi utilizada após uma mineração textual, para que se pudesse fazer o aprendizado gerando uma previsibilidade para qual especializada o documento deveria ser direcionado.

O MLP pode ser usado para resolver problemas de classificação, regressão ou predição, e é uma classe de rede neural artificial do tipo *feedforward*, sendo de forma restrita uma rede composta de múltiplas camadas de perceptrons com uso de função de ativação de limiar, consistindo em pelo menos três camadas de nós, em que a primeira é a camada de entrada, a segunda é a camada intermediária ou oculta e a terceira é a camada de saída [108].

O algoritmo perceptron multicamada pode ter mais de uma camada intermediária, mas nesse caso deixam de ser *Machine Learning* e passam a ser *Deep Learning*, e os nós ou neurônios artificiais são utilizados na aplicação dos cálculos matemáticos para realizar o treinamento, podendo distinguir dados que não são linearmente separáveis [108].

Cenário-2: “LOR”

O objetivo do cenário 2 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A primeira recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Logistic Regression* (LOR), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de predição no formalismo de aprendizado supervisionado.

O LOR em estatística é usado para modelar a probabilidade de uma determinada classe existir num evento ganha ou perde, utilizado para modelar várias classes de eventos, classificando-os, dessa forma, cada objeto detectado recebe uma probabilidade entre 0 e 1, usando uma função logística para modelar uma variável binária (modelo *logit*), mas existam extensões não binárias (modelo *probit*) [109].

O algoritmo modelo logístico visa estimar os parâmetros de um modelo possuindo uma variável dependente com dois valores possíveis (ganha/perde) representada por uma variável indicadora, na qual os dois valores são rotulados como "0" e "1". Apesar de o modelo não ser um classificador, ele pode ser usado com um classificador binário [109].

Cenário-3: “NB”

O objetivo do cenário 3 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A segunda recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Naive Bayes* (NB), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de predição no formalismo de aprendizado supervisionado.

O NB pertence à família de classificadores probabilísticos baseados na aplicação do teorema de *Bayes* com suposições de independência fortes entre os recursos, sendo altamente escaláveis, usando regra de decisão [110].

Mineração de Dados

Para a aplicação da mineração de dados foi utilizado o processo CRISP/DM, repetindo o processo até que os dados extraídos fossem satisfatórios [102]. Objetivando extrair o conjunto de dados adequado para resolver o problema, para depois padronizá-los e balanceá-los, e assim evitar enviesamento do processo de aprendizagem. Para essa simulação, os seguintes dados foram selecionados:

- (1) identificador, campo anonimizado (meta);
- (2) objeto, texto com os dados extraídos da consultiva (meta);
- (3) ano, ano correspondente a extração do dado (meta);
- (4) órgão, secretaria ou órgão do governo do objeto extraído (*feature*);
- (5) classe, tipo de documento extraído do objeto (*feature*);
- (6) modalidade, tipo de assunto extraído do objeto (*feature*); e,
- (7) núcleo, área de destino do objeto (*target*).

Após a seleção, limpeza, balanceamento e normalização dos dados foi realizada a padronização para deixá-los na mesma escala, utilizando o método de obtenção do “y” de “x” pela regra “ $y=(x-\text{mínimo})/(\text{máximo}-\text{mínimo})$ ” com uso da biblioteca para Python *Orange Canvas Data Mining* [103] realizando o ETL.

Os campos tratados no processo supracitado, resultantes do ETL, são exibidos na estrutura da seguinte forma, o “órgão” passou a ser “ação-1”, o campo “classe” passou a ser a “ação-2”, o campo “modalidade” passou a ser a “ação-3”, o campo “núcleo” passou a ser a “ação-4”, que no processo de aprendizado por reforço é o campo-objetivo (alvo), podendo ser contratação ou matéria de pessoal.

Configuração dos Hiperparâmetros

Para aplicação dos fatores de avaliação, além da preparação dos dados, foi necessário a definição dos hiperparâmetros utilizados pelos modelos na simulação para a prova de conceito, objetivando obter o máximo de proporção entre eles. Vide Tabela 36.

Tabela 36: Simulação-3 Hiperparâmetros

MLP	LOR	NB
<i>hidden_layer_sizes=(64,64)</i>	<i>penalty='l2'</i>	<i>preprocessors=None</i>
<i>activation='relu'</i>	<i>dual=False</i>	
<i>solver='sgd'</i>	<i>tol=0.0001</i>	
<i>alpha=0.0001</i>	<i>c=1.0</i>	
<i>batch_size='auto'</i>	<i>fit_intercept=True</i>	
<i>learning_rate='constant'</i>	<i>intercept_scaling=1</i>	
<i>learning_rate_init=0.001</i>	<i>class_weight=None</i>	
<i>power_t=0.5, max_iter=2000</i>	<i>random_state=None</i>	
<i>shuffle=True, random_state=None</i>	<i>solver='auto'</i>	
<i>tol=0.0001, verbose=False</i>	<i>max_iter=2000</i>	
<i>warm_start=False</i>	<i>multi_class='auto'</i>	
<i>momentum=0.9</i>	<i>verbose=0</i>	
<i>nesterovs_momentum=True</i>	<i>n_jobs=1</i>	
<i>early_stopping=False</i>	<i>preprocessors=None</i>	
<i>validation_fraction=0.1</i>		
<i>beta_1=0.9</i>		
<i>beta_2=0.999</i>		
<i>epsilon=1e-08</i>		
<i>preprocessors=None</i>		

Para essa simulação o conjunto de dados utilizou 2.803 registros do Cadastro de Documentos da Consultiva do Estado de Pernambuco com 7 campos, em que 3 campos, o identificador, ano e objeto utilizados como metas,

3 campos foram utilizados para extração de características, sendo os 3 campos do tipo categórico e 1 campo do tipo alvo também categórico, o núcleo.

Para esse conjunto de dados foram utilizados 70% para treinamento e teste, resultando em 1.962 registros, e 30% para validação, resultando em 840 registros.

Codificação das Técnicas

Segue a [Tabela 37](#) com a codificação da técnica recomendada pelo *Núcleo* com as outras duas técnicas recomendadas aleatoriamente para verificação da recomendação para aplicação dos fatores de avaliação, com a codificação disponibilizada para visualização e execução no *Ambiente*.

Tabela 37: Simulação-3 Códigos

Cenário	Endereço Eletrônico
MLP	https://colab.research.google.com/drive/1zZBee7_dux4oJQjUYSwrychlge0Zmds?usp=sharing
LOR	https://colab.research.google.com/drive/1EHZsoIxcwUPrB2epIEfhxidqONrfuQ7r?usp=sharing
NB	https://colab.research.google.com/drive/1GqxubIM9HQ1ghQ9VQhZjWWXumWV3mHT5?usp=sharing

Fatores de Avaliação

FA: nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F). Vide [Tabela 38](#).

Tabela 38: Simulação-3 Assertividade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	MLP	0.956	0.914	0.956	0.935	3°.
2	LOR	0.999	0.999	0.999	0.999	1°.
3	NB	0.993	0.993	0.993	0.993	2°.

FR: essa avaliação verificou o percentual de acerto dos modelos com base num novo conjunto de dados, isto é, verificou como o modelo se comportou com dados que nunca foram usados nas fases de treinamento e teste. Vide [Tabela 39](#).

Tabela 39: Simulação-3 Regularidade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	MLP	95%	91%	95%	93%	3°.
2	LOR	99%	99%	99%	99%	1°.
3	NB	99%	99%	99%	99%	2°.

FP: permitiu a visualização das duas dimensões, a “atual” e “prevista”, através da combinação das dimensões e assim verificou o desempenho do modelo para as classes. Vide [Tabela 40](#).

Tabela 40: Simulação-3 Desempenho dos Modelos

Cenário	Modelo	Matriz Confusão			Ranking
			Contrato	Matéria	
1	MLP		Contrato	Matéria	3°.
		Contrato	2680	0	
		Matéria	123	0	
2	LOR		Contrato	Matéria	1°.
		Contrato	2679	1	
		Matéria	2	121	
3	NB		Contrato	Matéria	2°.
		Contrato	2662	18	
		Matéria	3	120	

FO: exibiu o modelo de comparação da área sobre a curva ROC com a pontuação do modelo na linha quando foi maior que a do modelo na coluna. Vide [Tabela 41](#).

Tabela 41: Simulação-3 Probabilidade dos Modelos

Cenário	Cor	Modelo	ROC	Ranking
1	Roxo	MLP	0.680	3°.
2	Verde	LOR	0.993	2°.

3	Laranja	NB	0.999	1°.
---	---------	----	-------	-----

Figura 39: Simulação-3 Probabilidade dos Modelos
Fonte: o autor

FE: tempo de execução em segundos do treinamento e teste realizado pelo modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas que podem resolver a mesma classe de problema. Vide Tabela 42.

Tabela 42: Simulação-3 Executabilidade dos Modelos

Cenário	Modelo	Treinamento	Teste	Ranking
1	MLP	3.131	0.147	3°.
2	LOR	0.341	0.116	2°.
3	NB	0.026	0.004	1°.

5.3.4. Caso-4 (Multiobjetividade)

Caso multiobjetividade serviu para demonstrar a habilidade do *Ambiente* de tratar a multiobjetividade mostrando que pode resolver objetivos conflitantes. Para demonstrar a habilidade do *Ambiente* para o caso foi proposto como objetivo de problema a solução da existência de dois ou mais objetivos distintos para análise da produtividade dos procuradores.

Para alcançar o objetivo de busca do ponto ótimo entre os objetivos de eficiência e eficácia para se obter o resultado de tornar o processo avaliativo mais justo. Segue esquema que exemplifica a ideia na Figura 40.

Figura 40: Caso Multiobjetividade – *Ambiente* com recomendação para problemas com um ou mais objetivos
Fonte: o autor

Simulação Análise de Produtividade

A quarta simulação consistiu em identificar qual o ponto ótimo entre dois objetivos distintos, o de eficiência e o de eficácia na produtividade da realização das tarefas de análise processual realizada pelos procuradores.

Permitindo uma avaliação mais justa na produtividade dos procuradores, visto que os objetivos que norteiam essa análise são a eficiência, na velocidade de análise e entrega dos processos, e a eficácia, na correteza dessa análise.

Com o uso de uma técnica de otimização multiobjetivos se obteve o ponto ótimo entre os objetivos, permitindo uma avaliação mais justa. A Figura 41 contextualiza o caso em questão.

Figura 41: Simulação Análise de Produtividade
Fonte: o autor

Essa simulação usou 2000 episódios com inicialização aleatória objetivando avaliar a recomendação da técnica, ou seja, se o algoritmo recomendado pelo *Núcleo* comparado com outros dois recomendados aleatoriamente, mas apropriados para resolver a mesma classe de problema, obteve melhores indicadores em relação às métricas citadas nesta tese.

Cenário-1: “NSGA2”

O objetivo do cenário 1 foi observar a evolução dos estados para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação.

A recomendação feita pelo *Ambiente* para esse problema de *compliance* no setor público foi o uso do algoritmo *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm* (NSGA). A recomendação do *Núcleo* foi utilizada após a ETL, para se poder fazer o seu aprendizado, gerando uma previsibilidade para qual processo deveria ser analisado primeiro.

O NSGA2 ou Algoritmo Genético de Classificação Não Dominado é uma meta-heurística para otimização multiobjetivo que pode ser denominada de "programação multiobjetivo" ou "otimização vetorial" ou "otimização multicritério" ou "otimização multiatributo" ou "otimização de Pareto", sendo uma área de tomada de decisão com múltiplos objetivos a serem otimizados simultaneamente de dois ou mais objetivos conflitantes [114].

Cenário-2: “AGEMODEA”

O objetivo do cenário 2 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, é possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A primeira recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo AGEMODEA, algoritmo utilizado para solução da classe de problema de otimização no formalismo de *Swarm Intelligence*.

O *Adaptive Geometry Estimation for Many-Objective Optimization* ou Estimativa de Geometria Adaptativa para Otimização de Muitos Objetivos é uma metaheurística para otimização multiobjetivo [115].

Cenário-3: “CTAEA”

O objetivo do cenário 3 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, é possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A segunda recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo CTAEA, algoritmo utilizado para solução da classe de problema de otimização no formalismo de *Swarm Intelligence*.

O *Two-Archive Evolutionary Algorithm for Constrained Multiobjective Optimization* ou Algoritmo Evolutivo de Dois Arquivos para Otimização Multiobjetivo Restrita é uma metaheurística para otimização multiobjetivo [116].

Mineração de Dados

Para a aplicação da mineração de dados foi utilizado o processo CRISP/DM, repetindo o processo até que os dados extraídos fossem satisfatórios [102]. Objetivando extrair o conjunto de dados adequado para resolver o problema, para depois padronizá-los e balanceá-los, e assim evitar enviesamento do processo de aprendizagem. Para essa simulação, os seguintes dados foram selecionados:

- (1) procurador, identificação do procurador anonimizado (meta);
- (2) processo, identificador do processo anonimizado (meta);
- (3) complexidade, nível de complexidade do processo (*feature*);
- (4) página, quantidade de páginas do processo (*feature*);
- (5) prazo, prazo máximo para realizar a análise do processo (*feature*);
- (6) revisão, quantidade de revisões já realizadas no processo (*feature*);
- (7) entrega, quantidade de dias já decorridos na análise (*feature*);
- (8) valor, valor da causa (*feature*); e,
- (9) produtividade, campo alvo (*target*).

Os campos tratados no processo supracitado, resultantes do ETL, são exibidos na estrutura da seguinte forma, o campo “complexidade” passou a ser “ação-1”, o campo “página” passou a ser a “ação-2”, o campo “prazo” passou a ser a “ação-3”, o campo “produtividade” passou a ser a “ação-4”, que no processo de aprendizado por reforço é o campo-objetivo (alvo), sendo a otimização da produtividade.

Configuração dos Hiperparâmetros

Para aplicação dos fatores de avaliação, além da preparação dos dados, foi necessário a definição dos hiperparâmetros utilizados pelos modelos na simulação para a prova de conceito, objetivando obter o máximo de proporção entre eles. Vide Tabela 43.

Tabela 43: Simulação-4 Hiperparâmetros

NSGA2	AGEMODEA	CTAEA
<i>projection = '3d'</i>	<i>projection = '3d'</i>	<i>projection = '3d'</i>
<i>dimensions = 3</i>	<i>dimensions = 3</i>	<i>dimensions = 3</i>
<i>iterations = 2000</i>	<i>iterations = 2000</i>	<i>iterations = 2000</i>
<i>population = 20</i>	<i>population = 20</i>	<i>population = 20</i>
<i>bounds = [e1, e4]</i>	<i>bounds = [e1, e4]</i>	<i>bounds = [e1, e4]</i>
<i>cost = 'weighting'</i>	<i>cost = 'weighting'</i>	<i>cost = 'weighting'</i>
<i>seed = 1</i>	<i>seed = 1</i>	<i>seed = 1</i>
<i>verbo = false</i>	<i>verbo = false</i>	<i>verbo = false</i>
<i>call = ''</i>	<i>call = ''</i>	<i>call = ''</i>
<i>weights = [0.2, 0.2, 0.1]</i>	<i>weights = [0.2, 0.2, 0.1]</i>	<i>weights = [0.2, 0.2, 0.1]</i>
<i>individual = []</i>	<i>individual = []</i>	<i>individual = []</i>

Para essa simulação o conjunto de dados utilizou 1.013 registros do Cadastro de Documentos da Consultiva do Estado de Pernambuco com 8 campos, em que 2 campos, o identificador do tipo metas, 6 campos foram utilizados para extração de características, todos do tipo numérico.

Codificação das Técnicas

Segue a [Tabela 44](#) com a codificação da técnica recomendada pelo *Núcleo* com as outras duas técnicas recomendadas aleatoriamente para avaliação da recomendação para aplicação dos fatores de avaliação, com a codificação disponibilizada para visualização e execução no *Ambiente*.

Tabela 44: Simulação-4 Códigos

Cenário	Endereço Eletrônico
NSGA2	https://colab.research.google.com/drive/1q_pDYmx3dVyjbFILC6tGy5myqaRzXS9H
AGEMODEA	https://colab.research.google.com/drive/1g-aWfdcXUhuFdzZ4806UbEQqThD7TQnd
CTAE	https://colab.research.google.com/drive/1_wcXCrsvChzY7GzrC9QKOLn3xa63JlzS

Fatores de Avaliação

FA: nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F). Vide [Tabela 45](#).

Tabela 45: Simulação-4 Assertividade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	NSGA2	0.20	0.03	0.05	0.04	1°.
2	AGEMODEA	1.00	1.00	1.00	1.00	2°.
3	CTAE	0.00	0.00	0.00	0.00	3°.

FC: serviu para analisar a curva de convergência do modelo entre o tempo e as iterações. Vide [Tabela 46](#).

Tabela 46: Simulação-4 Convergência dos Modelos

Cenário	Modelo	Convergência	Ranking
1	NSGA2	10	1°.
2	AGEMODEA	80	3°.
3	CTAE	20	2°.

Figura 42: Simulação-4 Convergência dos Modelos

Fonte: o autor

FE: tempo de execução em segundos do processo de otimização realizado pelo modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas que podem resolver a mesma classe de problema. Vide [Tabela 47](#).

Tabela 47: Simulação-4 Executabilidade dos Modelos

Cenário	Modelo	Otimização	Ranking
1	NSGA2	0.46	1°.
2	AGEMODEA	0.52	3°.
3	CTAE	0.49	2°.

5.3.5. Caso-5 (Comparabilidade)

Caso comparabilidade pode demonstrar a habilidade do *Ambiente* de analisar a qualidade do resultado em relação ao aprendizado observando-se a curva de convergência, visto que também trabalha com técnicas escaláveis. Para demonstrar a habilidade do *Ambiente* para o caso foi proposto como objetivo a possibilidade de resolução do problema relacionado a abundância de processos e a pouca quantidade de especialistas para sua análise, assim fazendo necessário à sua priorização.

Para alcançar o objetivo de otimização do processo de seleção dos documentos na fase anterior (análise documental) objetivando como resultado o ganho de mais eficácia na análise processual. Segue esquema que exemplifica a ideia na [Figura 43](#).

Figura 43: Caso Comparabilidade – *Ambiente* disponibiliza comparação das recomendações
Fonte: o autor

Simulação Seleção de Processos para Análise

A quinta simulação consistiu em identificar qual processo deveria ser analisado primeiro entre vários com características distintas. Por exemplo, na especializada consultiva existem vários processos que chegam para a análise com as características de complexidade (muito baixa, baixa, média, alta, muito alta), número de páginas, prazo de entrega, número de revisões (cotas), entre outras que dificultam uma seleção eficiente e eficaz.

Realizar uma correta ordenação de qual processo deverá ser analisado primeiro, entre tantos outros que permita prover mais eficiência e eficácia ao processo consultivo, faz-se necessário a otimização dessa seleção, visto que, a quantidade de processos, dimensões e variedades de situações, impossibilita um entendimento fácil desses dados.

Com o uso de uma técnica de otimização se obterá um ganho de tempo da seleção do processo e por consequência sua entrega por parte dos procuradores na sua análise, e para sua contextualização segue a [Figura 44](#) explicando o caso de uso.

Figura 44: Simulação da Seleção de Processos para Análise
Fonte: o autor

Essa simulação usou 2000 episódios com inicialização aleatória objetivando avaliar a recomendação da técnica, ou seja, se o algoritmo recomendado pelo *Núcleo* comparado com outros dois recomendados aleatoriamente, mas apropriados para resolver a mesma classe de problema, obteve melhores indicadores em relação às métricas citadas nesta tese.

Cenário-1: “PSO”

O objetivo do cenário 1 foi observar a evolução dos estados para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação.

A recomendação feita pelo *Ambiente* para esse problema de *compliance* no setor público foi o uso do algoritmo *Particle Swarm Optimization* (PSO). A recomendação do *Núcleo* foi utilizada após a ETL, para se poder fazer o seu aprendizado, gerando uma previsibilidade para qual processo deveria ser analisado primeiro.

O PSO ou Otimização por Enxame de Partículas é um método proposto pelos pesquisadores Kennedy e Eberhart em 1995 para resolver problemas de otimização inspirado no comportamento das partículas, buscando melhorar a solução candidata com aplicação de uma dada medida de qualidade [111].

Cenário-2: “FSS”

O objetivo do cenário 2 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, foi possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A primeira recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Fish School Search* (FSS), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de otimização no formalismo de *Swarm Intelligence*.

O FSS ou Pesquisa de Cardumes é um método proposto pelos pesquisadores Fernando Buarque e Carmelo Filho em 2008 para resolver problemas de otimização inspirado no comportamento de cardumes, no qual os mecanismos de alimentação e movimento coordenados dos peixes foram usados como inspiração para criar os operadores de busca, tendo como ideia central a de fazer os peixes nadarem em direção ao gradiente positivo para se alimentar e ganhar peso [112].

Cenário-3: “ABC”

O objetivo do cenário 3 foi comparar a evolução dos estados observáveis para cada uma das inicializações, assim como avaliar a performance das ações. Dessa forma, é possível avaliar a convergência e o caráter da ação de recomendação em relação aos demais cenários.

A segunda recomendação aleatória para verificação e validação da escolha do *Núcleo* foi do algoritmo *Artificial Bee Colony* (ABC), algoritmo utilizado para solução da classe de problema de otimização no formalismo de *Swarm Intelligence*.

O ABC ou Colônia Artificial de Abelhas é um método proposto pelo pesquisador Derviş Karaboğa em 2005 para resolver problemas de otimização inspirado no comportamento do forrageamento inteligente das abelhas, buscando melhorar a solução candidata em relação a um objetivo [113].

Mineração de Dados

Para a aplicação da mineração de dados foi utilizado o processo CRISP/DM, repetindo o processo até que os dados extraídos fossem satisfatórios [102]. Objetivando extrair o conjunto de dados adequado para resolver o problema, para depois padronizá-los e balanceá-los, e assim evitar enviesamento do processo de aprendizagem. Para essa simulação, os seguintes dados foram selecionados:

- (1) processo, identificador do processo anonimizado (meta);
- (2) ano, data de entrada do processo (*feature*);

- (3) complexidade, nível de complexidade do processo (*feature*);
- (4) página, quantidade de páginas do processo (*feature*);
- (5) prazo, prazo máximo para realizar a análise do processo (*feature*); e,
- (6) prioridade, se é prioritário ou não com base na otimização (*target*).

Os campos tratados no processo supracitado, resultantes do ETL, são exibidos na estrutura da seguinte forma, o campo “complexidade” passou a ser “ação-1”, o campo “página” passou a ser a “ação-2”, o campo “prazo” passou a ser a “ação-3”, o campo “prioridade” passou a ser a “ação-4”, que no processo de aprendizado por reforço é o campo-objetivo (alvo), sendo a priorização na análise.

Configuração dos Hiperparâmetros

Para aplicação dos fatores de avaliação, além da preparação dos dados, foi necessário a definição dos hiperparâmetros utilizados pelos modelos na simulação para a prova de conceito, objetivando obter o máximo de proporção entre eles. Vide [Tabela 48](#).

Tabela 48: Simulação-5 Hiperparâmetros

PSO	FSS	ABC
<i>projection = '3d'</i>	<i>projection = '3d'</i>	<i>projection = '3d'</i>
<i>dimensions = 3</i>	<i>dimensions = 3</i>	<i>dimensions = 3</i>
<i>iterations = 2000</i>	<i>iterations = 2000</i>	<i>iterations = 2000</i>
<i>population = 20</i>	<i>school = 20</i>	<i>swarm = 40</i>
<i>bounds = [e1,e2]</i>	<i>bounds = [e1,e2]</i>	<i>bounds = [e1,e2]</i>
<i>cost = 'weighting'</i>	<i>cost = 'weighting'</i>	<i>cycles = 10</i>
<i>ci = 0.8 (w)</i>	<i>initial_step = 0.01</i>	<i>cost = 'weighting'</i>
<i>fî = 2.05 (cl)</i>	<i>final_step = 0.000001</i>	<i>feeding_sources = int(swarm/2)</i>
<i>particles = []</i>	<i>fish = []</i>	<i>bees = []</i>

Para essa simulação o conjunto de dados utilizou 1.013 registros do Cadastro de Documentos da Consultiva do Estado de Pernambuco com 7 campos, no qual 1 campo, o identificador do tipo meta, 6 campos foram utilizados para extração de características, todos do tipo numérico.

Codificação das Técnicas

Segue a [Tabela 49](#) com a codificação da técnica recomendada pelo *Núcleo* com as outras duas técnicas recomendadas aleatoriamente para avaliação da recomendação para aplicação dos fatores de avaliação, com a codificação disponibilizada para visualização e execução no *Ambiente*.

Tabela 49: Simulação-5 Códigos

Cenário	Endereço Eletrônico
PSO	https://colab.research.google.com/drive/1E0R8jX7lAtAw8zwea2MxVrFzlggHoYoT?usp=sharing
FSS	https://colab.research.google.com/drive/13cBOBTdRbtOj_hbHbah1zoGq0WunURtb?usp=sharing
ABC	https://colab.research.google.com/drive/1TzWqSxw1Vi091pXa2f-geKliDumbNRW9?usp=sharing

Fatores de Avaliação

FA: nível de acerto do modelo recomendado pelo *Núcleo* comparado com os modelos recomendados aleatoriamente usando o mesmo número de iterações através das métricas de Acurácia (A), Precisão (P), Revocação (R) e F1 (F). Vide [Tabela 50](#).

Tabela 50: Simulação-5 Assertividade dos Modelos

Cenário	Modelo	(A)	(P)	(R)	(F)	Ranking
1	PSO	0.20	0.03	0.05	0.04	2°.
2	FSS	1.00	1.00	1.00	1.00	1°.
3	ABC	0.00	0.00	0.00	0.00	3°.

FC: serviu para analisar a curva de convergência do modelo entre o tempo e as iterações. Vide [Tabela 51](#).

Tabela 51: Simulação-5 Convergência dos Modelos

Cenário	Modelo	Convergência	Ranking
1	PSO	09	1°.
2	FSS	60	2°.
3	ABC	80	3°.

Figura 45: Simulação-5 Convergência dos Modelos

Fonte: o autor

FE: tempo de execução em segundos do processo de otimização realizado pelo modelo recomendado pelo Núcleo comparado com os modelos recomendados aleatoriamente, mas que podem resolver a mesma classe de problema. Vide Tabela 52.

Tabela 52: Simulação-5 Executabilidade dos Modelos

Cenário	Modelo	Otimização	Ranking
1	PSO	38.767	2°.
2	FSS	37.879	1°.
3	ABC	39.758	3°.

5.4. Discussões

Esta tese utilizou cinco casos para verificar e validar a estrutura de *software*, com cada caso possuindo uma simulação com três cenários, os quais são:

- (1) Caso: portabilidade de usuário; Simulação identificar a melhor forma de cobrança; Cenários: *Random Forest* (RF), *K-Nearest Neighbors* (KNN) e *Support Vector Machine* (SVM);
- (2) Caso: escalabilidade de uso; Simulação descobrir o perfil do devedor; Cenários: *K-Means* (KM), *Hierarchical Clustering* (HCA) e *Self-Organizing Map* (SOM);
- (3) Caso: multimodalidade; Simulação selecionar documentos por características; Cenários: *Multilayer Perceptron* (MLP), *Logistic Regression* (LOR) e *Naive Bayes* (NB);
- (4) Caso: multiobjetividade; Simulação: avaliar a produtividade; Cenários: *Non-dominated Genetic Algorithm* (NSGA2), *Adaptive Geometry Estimation for Objective* (AGEMODEA) e *Two-Archive Evolutionary Algorithm* (CTAEA); e,
- (5) Caso: comparabilidade; Simulação: selecionar os processos prioritários; Cenários: *Particle Swarm Optimization* (PSO), *Fish School Search* (FSS) e *Artificial Bee Colony* (ABC).

O caso 1 denominado de portabilidade de usuário teve o objetivo de verificar a habilidade do *Ambiente* em atender especialistas distintos simultaneamente. Para sua validação foi utilizada a simulação para proposição de melhores formas de cobrança da dívida ativa, com base no formalismo de aprendizado supervisionado, resolvendo um problema da classe de predição com uso de algoritmos estatísticos, os quais foram: (1) RF; (2) KNN; e, (3) SVM.

O problema que se visou resolver foi decorrente a dinamicidade dos dados da dívida ativa do estado, gerando a necessidade de identificar qual a melhor forma de cobrança, objetivando prever a melhor forma de resgate da dívida ativa do estado, se protesto ou ajuizamento eletrônico, e assim se obter como resultado uma maior recuperação de crédito.

Utilizando três cenários com aplicação dos fatores de avaliação, foi possível observar através dos resultados obtidos e exibidos no quadro geral de avaliações, [Tabela 53](#), que o algoritmo recomendado pelo *Núcleo*, o RF, obteve a melhor avaliação geral com base nos fatores avaliados, seguido pelo KNN e SVM.

Após a aplicação do aprendizado com a técnica recomendada para os especialistas em tecnologia, esses dados foram passados para o *Núcleo* que os utilizou para aprender suas características com a técnica *Q-Deep Learning* e assim recomendar a melhor forma de cobrança para as dívidas ativas, o que evidenciou recomendações mais assertivas para os especialistas em negócios.

Assim, é possível argumentar que o processo de recomendação do *Núcleo*, mesmo ainda não possuindo uma base de conhecimento contando com um volume na casa de milhares de colaborações, contando mais com o aprendizado por demonstração, o qual foi a base de inicialização providenciada pelos especialistas, já apresentou resultado satisfatório, porém com a maior colaboração dos especialistas se irá enriquecer mais a base de conhecimento e a confiança nas recomendações.

Com essa simulação foi possível demonstrar que o *Ambiente* consegue atender usuários de tipos diferentes simultaneamente, sendo neste caso, os especialistas em tecnologia (desenvolvedores) e os especialistas em negócios (procuradores), usuários que possuem necessidades distintas, mas usam os mesmos dados para resolvê-los.

Tabela 53: Simulação-1 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação

Cenário	Modelo	FA	FR	FP	FO	FE	Ranking
1	RF	1º.	2º.	3º.	1º.	2º.	1º.
2	KNN	2º.	2º.	1º.	3º.	1º.	2º.
3	SVM	3º.	1º.	2º.	2º.	3º.	3º.

O caso 2 denominado de escalabilidade de uso teve o objetivo de verificar a habilidade do *Ambiente* em possibilitar processamentos com dados para as mais diversas classes de problemas, a citar, classificação, predição, agrupamento, associação, causalidade, otimização, busca, e outros que se desejasse escalar. Para sua validação foi utilizada a simulação para proposição de descoberta de perfil dos devedores, com base no formalismo de aprendizado não supervisionado, para resolver um problema da classe de agrupamento com uso de algoritmos estatísticos e neurais, os quais foram: (1) KM; (2) HCA; e, (3) SOM.

O problema que se resolveu foi devido à diferença de aplicação de penalidades nos métodos de cobrança em que se faz necessário diferenciar devedores de sonegadores, objetivando agrupar os dados das pessoas físicas e jurídicas que compõem o cadastro da dívida ativa do estado em dois grupos, o de devedores e o de sonegadores, e assim aplicar corretamente as penalidades legais.

Utilizando três cenários com aplicação dos fatores de avaliação, foi possível observar através dos resultados obtidos e exibidos no quadro geral de avaliações, [Tabela 54](#), que o algoritmo recomendado pelo *Núcleo*, o KM, obteve a segunda melhor avaliação geral com base nos fatores avaliados, seguido pelo SOM, ficando com a melhor avaliação o HCA.

Importante salientar que, o processo de recomendação do *Núcleo*, por ainda não possuir uma base de conhecimento razoável, contando mais com o aprendizado por demonstração, o qual foi a base de inicialização providenciada pelos especialistas em tecnologia, necessita de mais colaboração por parte dos especialistas para enriquecer a base de conhecimento e gerar recomendações mais assertivas.

Porém, mesmo que a recomendação do *Núcleo* para o especialista em tecnologia não tenha sido a mais convergente, as recomendadas aleatoriamente, mas que resolviam a mesma classe de problema, serviram para indicar qual a melhor técnica para esse tipo de problema, e assim gerando esse aprendizado para o *Núcleo*, e depois dos dados serem utilizados pela técnica *Q-Deep Learning*, mostrou que a recomendação dos documentos por características foi mais assertiva para os especialistas em negócios.

Com essa simulação foi possível demonstrar que o *Ambiente* consegue processar dados para as mais diversas classes de problemas, entregando resultados satisfatórios que precisam ser resolvidos por formalismos diferentes como aprendizado de máquina supervisionado ou aprendizado de máquina não supervisionado.

Tabela 54: Simulação-2 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação

Cenário	Modelo	FA	FR	FP	FO	FE	Ranking
1	KM	2°.	2°.	1°.	3°.	2°.	2°.
2	HCA	1°.	1°.	3°.	1°.	1°.	1°.
3	SOM	3°.	3°.	2°.	2°.	3°.	3°.

O caso 3 denominado de multimodalidade teve o objetivo de verificar a habilidade do *Ambiente* em recomendar ações que possam disponibilizar múltiplas saídas com os mesmos dados. Para sua validação foi utilizada a simulação para seleção de documentos com variabilidade de características, com base no formalismo de aprendizado supervisionado, para resolver um problema da classe de classificação com uso de algoritmos neurais e estatísticos, os quais foram: (1) MLP; (2) LOR; e, (3) NB.

O problema que se resolveu foi devido à necessidade de se aprender sobre as especificidades dos documentos que devem seguir para as corretas especializadas, as quais possuem a devida competência para sua análise, objetivando classificar o documento para o seu correto direcionamento conforme sua área de especialidade, e assim se ganhar mais eficiência na análise processual.

Utilizando três cenários com aplicação dos fatores foi possível observar através dos resultados obtidos e exibidos no quadro geral de avaliações, [Tabela 55](#), o algoritmo recomendado pelo *Núcleo*, o MLP, obteve o pior desempenho na avaliação geral, tendo a melhor avaliação o LOR seguido pelo NB.

Foi possível avaliar que a necessidade de ajustes dos hiperparâmetros, que podem ser realizados em tempo real, uma das *features* do *Ambiente*, poderá resultar em recomendações mais assertivas, isso agregado a uma base de colaboração maior. Mas, como o *Ambiente* ainda não possui uma base de conhecimento razoável, a simulação necessitaria de novas execuções para reavaliação dos resultados.

Porém, para a verificação e validação da recomendação de mais de uma saída que resolva a mesma classe de problema com os mesmos dados, essa simulação atendeu ao caso proposto, pois as três saídas disponibilizadas atendiam corretamente ao problema entrado. Com essa simulação foi possível demonstrar que o *Ambiente* consegue recomendar ações distintas com os mesmos dados, possibilitando aos usuários do *Ambiente* receberem múltiplas saídas para os problemas tratados.

Tabela 55: Simulação-3 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação

Cenário	Modelo	FA	FR	FP	FO	FE	Ranking
1	MLP	3°.	3°.	1°.	3°.	3°.	3°.
2	LOR	1°.	1°.	3°.	2°.	2°.	1°.
3	NB	2°.	2°.	2°.	1°.	3°.	2°.

O caso 4 denominado de multiobjetividade teve como meta a verificação da habilidade do *Ambiente* de solucionar problemas com inúmeros objetivos conflitantes. Para sua validação foi utilizada a simulação de avaliação de produtividade dos procuradores com base no formalismo de algoritmos evolucionários, para resolver um problema da classe de otimização, os quais foram: (1) NSGA; (2) AGEMOEA; e, (3) CTAEA.

O problema que se resolveu foi devido à existência de dois objetivos distintos que caracterizam a produtividade, assim foi necessário descobrir como avaliá-los, objetivando buscar o ponto ótimo entre os objetivos de eficiência e eficácia, tornando o processo avaliativo mais justo.

Utilizando três cenários com aplicação dos fatores de avaliação, foi possível observar através dos resultados obtidos e exibidos no quadro geral de avaliações, [Tabela 56](#), que o algoritmo NSGA2, o recomendado pelo *Núcleo*, teve um melhor desempenho que o AGEMODEA e do CTAE, dessa forma avaliamos que, com o equilíbrio dos

hiperparâmetros, o *Ambiente* consegue atender problemas complexos com N dimensões, que buscam resolver um, dois ou mais objetivos distintos.

Tabela 56: Simulação-4 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação

Cenário	Modelo	FA	FC	FE	Ranking
1	NSGA2	1º.	1º.	1º.	1º.
2	AGEMODEA	2º.	2º.	3º.	2º.
3	CTAE	3º.	3º.	2º.	3º.

O caso 5 denominado de comparabilidade teve o objetivo de verificar a habilidade do *Ambiente* de comparar as recomendações disponibilizadas para resolver problemas complexos com inúmeras dimensões e objetivos distintos, através de suas convergências. Para sua validação foi utilizada a simulação para seleção de processos prioritários com base no formalismo de *Swarm Intelligence*, para resolver um problema da classe de otimização com uso de algoritmos de enxames, os quais foram: (1) PSO; (2) FSS; e, (3) ABC.

O problema que se visou resolver foi devido à quantidade de processos e a pouca quantidade de especialistas e para sua análise se faz necessário a priorização, objetivando otimizar o processo de seleção dos documentos na fase anterior a de análise documental, e assim se ganhar mais eficácia na análise processual.

Utilizando três cenários com aplicação dos fatores de avaliação foi possível observar através dos resultados obtidos e exibidos no quadro geral de avaliações, [Tabela 57](#), que o algoritmo recomendado pelo *Núcleo*, o PSO, ficou atrás do FSS seguido do ABC, dessa forma avaliamos que, mesmo com o equilíbrio dos hiperparâmetros, o *Ambiente* recomendou o PSO, porém com os dados utilizados o desempenho geral do FSS se mostrou melhor, o que indica a necessidade de mais interações dos agentes com o *Ambiente* para enriquecer o aprendizado.

Porém, com essa simulação foi possível demonstrar que o *Ambiente* consegue atender problemas complexos com N dimensões através da verificação de suas convergências e assim indicar qual das saídas recomendadas é a mais adequada para a solução do problema com uso de indicadores de convergência.

Tabela 57: Simulação-5 Quadro Geral dos Fatores de Avaliação

Cenário	Modelo	FA	FC	FE	Ranking
1	PSO	2º.	2º.	1º.	2º.
2	FSS	1º.	1º.	2º.	1º.
3	ABC	3º.	3º.	3º.	3º.

Para finalizar a seção de discussões segue análise das duas perguntas qualitativas disponibilizadas no questionário respondido pelos experimentadores com todo detalhamento acessível no [Apêndice J](#).

Foram duas as questões, a primeira quanto a recomendação para os especialistas em tecnologia e a segunda quanto a recomendação para os especialistas em negócio, e à seguinte conclusão se pode obter com a análise das respostas: que a disponibilização do *Ambiente* para o setor público torna-se recomendável devido à estrutura de *software* utilizada ser aberta e a possibilidade de apoiar os especialistas na tomada de decisão com o entendimento do processo utilizado.

5.5. Considerações Finais

Através das técnicas da ED associada a metodologia DSRM, com a utilização do método FDA, com a utilização da UML, do padrão GoF, utilizados no modelo MVC e do ERM foram realizadas a análise, o projeto e a implementação do *Ambiente* em IA e IC para *compliance* no setor público com base nos três projetos: (1) mineração de processos; (2) detecção de anomalias; e, (3) extração de regras.

Para demonstração das habilidades do *Ambiente*, cinco casos foram planejados: (1) portabilidade de usuário; (2) escalabilidade de uso; (3) multimodalidade; (4) multiobjetividade; e, (5) comparabilidade.

Para suas validações, 5 simulações foram propostas e realizadas, cada uma com 3 cenários: (1) identificação de melhor forma de cobrança da dívida (RF, KNN e SVM); (2) descoberta de perfil de devedor (KM, HCA e SOM); (3) seleção de documentos por características (MLP, LOR e NB); (4) avaliação de produtividade (NSGA2, AGEMODEA e CTAEA); e, (5) seleção de processos prioritários (PSO, FSS e ABC).

Permitindo que verificações fossem realizadas pelo *Ambiente*, e assim testando as *features* implementadas para validação das contribuições para os especialistas em tecnologia e de negócio, com base nas quais foram realizadas as conclusões desta pesquisa, o que foi relatado no próximo capítulo.

6. Conclusões

Neste capítulo é apresentada a conclusão desta tese e nos próximos parágrafos são resumidos o processo que usou a metodologia DSRM, em que foi aplicada a ED com foco no reuso, e a IA e IC para AMRS, trazendo como contribuição um *Ambiente* tendo no seu *core* o apoio na tomada de decisão para dois tipos diferentes de usuários a fim de resolver classes diferentes de problemas, no que avaliado através do processo de simulação baseado em Wohlin *et al.* (2012) [18].

Assim, explica-se sequencial e resumidamente o processo de pesquisa, iniciando com sua motivação, explicando em seguida o método de pesquisa utilizado, para depois contextualizar cada uma das etapas deste processo, iniciando com a revisão sistemática, depois com o referencial teórico elaborado, seguindo para as contribuições, culminando nos resultados e discussões.

O que motivou esta tese foi principalmente o fato de que em muitas organizações públicas já adotam aplicativos para automação de processos, objetivando evitar trabalhos repetitivos buscando produzir resultados mais eficientes, assim foi observada uma carência de mecanismos inteligentes para apoio na tomada de decisões de maior complexidade.

Para comprovar essa observação foi elaborada a hipótese da tese: “como poderia ser a especificação de uma estrutura de *software* que usa técnicas de IA/IC para a camada de serviços com foco em *compliance*, que fosse adequado ao Serviço Público?”; dessa forma, buscou-se contribuir com uma solução para esse problema.

Para elaboração e construção desta tese foi utilizada a metodologia de pesquisa aplicada, o DSRM, com a realização das seguintes etapas:

- (1) identificação, nessa etapa foram realizadas as pesquisas para identificação do problema e sua motivação com a realização de uma revisão sistemática da literatura e duas revisões complementares;
- (2) definição, com base na identificação do problema e sua motivação, foram definidos os objetivos gerais e específicos, levantando o referencial teórico com base nos conceitos relevantes identificados, usando técnicas da ES;
- (3) desenvolvimento, nessa etapa foram realizadas as definições da estrutura de *software* e a construção dos artefatos, realizando o planejamento do projeto e desenho da modelagem;
- (4) demonstração, nessa etapa foram construídos os artefatos para o *Ambiente* concebido, objetivando a realização de casos para realizar simulações com cenários para verificação e validação da proposição do aprendizado de máquina do *Ambiente*;
- (5) avaliação, nessa etapa foram realizados os treinamentos, testes, verificações e validações das simulações propostas para análise da propositura do *Ambiente*; e,
- (6) comunicação, nessa etapa foi realizada a escrita da propositura com também o relato dos resultados das avaliações realizadas.

Dada as características inerentes a IA e devido à necessidade do uso do aprendizado, jugou-se necessário incorporar as fases da ED nas etapas do DSRM trazendo contribuições a metodologia, sendo as fases da ED intercaladas com as etapas do DSRM seguindo a lógica a seguir:

- (1) análise do domínio, intercalada entre as etapas 1-identificação e 2-definição do DSRM, com a aplicação dos métodos de análise de domínio com uso das técnicas de leitura técnica, entrevistas, consultas aos especialistas, e levantamento de *features*;
- (2) projeto do domínio, intercalada entre as etapas 3-desenvolvimento e 4-demonstração do DSRM, sendo aplicados os modelos de projeto de domínio com uso das técnicas de taxonomia e padrões estruturais e de projetos; e,

- (3) implementação do Domínio, intercalada entre as etapas 5-avaliação e 6-comunicação do DSRM, quando foram utilizadas as linguagens universais para as construções dos artefatos da modelagem da estrutura e persistência dos dados.

Na fundamentação teórica desta tese foram inicialmente realizados uma revisão sistemática da literatura com foco em IA, IC e *compliance*, permitindo verificar a necessidade de inserir no processo de revisão na área de setor público, e para a consolidação do processo de revisão sistemática houve o incremento do estudo para aplicação da ED.

Nesta revisão sistemática da literatura foram analisados como estudos primários sete trabalhos correlatos apontando suas deficiências e pontos altos. Com base nessas análises se trabalhou nas áreas de mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras, possibilitando a aplicação de métodos de ED para seu entendimento, e com as entrevistas realizadas com os *stakeholders* se identificou as *features* que resultou na construção da estrutura de *software*.

A ED foi aplicada nos três estudos de IA e IC supracitados, focados nas áreas de controle e auditoria para facilitar e otimizar processos, constatando-se que o uso da ED é um método recomendável para a coleta de *features*, evidenciando que a investigação de semelhanças em projetos pode gerar novos conhecimentos, e, assim, facilitar a construção de novas soluções.

Com a descoberta das *features* foram iniciadas as atividades de modelagem, já que a aplicação da ED nos três estudos revelou semelhanças, e essas ajudaram na construção de classes genéricas, permitindo a construção de um modelo conceitual o mais genérico possível, mas com a preocupação da manutenção das características necessárias com base nas *features* descobertas, aplicável para resolver problemas no setor público.

O desenvolvimento do *Ambiente* proposto seguiu o padrão arquitetônico de controle, modelo e visão, com o uso da orientação a objetos com os conceitos estabelecidos de herança, polimorfismo e encapsulamento, focado no reuso. Argumentamos que aplicamos essa estrutura de *software* objetivando produzir aplicações mais robustas, já que o objetivo era resolver problemas que envolve complexidade de domínio e alta taxonomia, como exemplo os da IA e IC aplicados ao setor público.

Para a elaboração da estrutura de *software* foram construídos os diagramas de classe, comunicação, sequência, colaboração e distribuição na Linguagem de Modelagem Unificada, mais conhecida pela nomenclatura em inglês *Unified Modeling Language*, esses resultantes da reengenharia dos projetos supracitados, da ED e das entrevistas.

Também foram realizadas a construção do Modelo de *Features* com base na ED e entrevistas com os *stakeholders*, com a concepção do modelo estrutural do *Ambiente*, culminando com o Modelo de Entidade Relacionamento para sua construção.

O *Ambiente* proposto usa IA para aprender com a interação de seus agentes que irão realizar ações no *Ambiente*, usando o formalismo do AMRS. Sendo aplicada a técnica de aprendizagem por reforço com uso da “TabelaQ” para que, com a definição dos estados (as classes de problemas) e das ações (as famílias de algoritmos), aplicando-se a aprendizagem por demonstração, fosse gerado um mapa de políticas para recomendações no apoio a tomada de decisões.

A implementação utilizou o conhecimento dos especialistas em tecnologia de IA, para serem encontradas as melhores políticas de aplicabilidade das técnicas de resolução por classes de problemas. Com a tabela de políticas definida para os melhores algoritmos para as classes de problemas, passou-se a trabalhar no estudo e definição do método *Q-Deep Learning* como ferramenta de recomendação das melhores políticas para as técnicas a serem aplicadas em problemas especificados por especialistas em negócio.

Com base nas *features* identificadas nos projetos selecionados e analisados, foram elaborados *mockups* gerando um modelo visual para o que se pretendia validar do modelo conceitual e estrutural, criando uma maquete com os detalhes visuais, que possibilitou a implementação do *Ambiente* disponibilizando os recursos de IA e IC para o setor público nas áreas de conformidade, inicialmente.

Para simulação do *Ambiente*, objetivando verificar e validar as *features* elicitadas para a sua construção, cinco casos foram propostos: (1) portabilidade de usuário; (2) escalabilidade de uso; (3) multimodalidade; (4) multiobjetividade; e, (5) comparabilidade.

A construção do *Ambiente* permitiu a realização da verificação e validação de cinco simulações, as quais foram: (1) identificação de melhor forma de cobrança da dívida; (2) descoberta de perfil de devedor; (3) seleção de documentos por características; (4) avaliação de produtividade; e, (5) seleção de processos prioritários.

Para cada uma das simulações, três cenários foram utilizados, permitindo a aplicação dos fatores de avaliação do *Ambiente*, em relação às recomendações decorrentes do aprendizado de máquina com o formalismo por reforço na modalidade segura, para verificação e validação das *features* elicitadas e construídas. Segue a [Tabela 58](#) com o resumo.

Tabela 58: Casos, Simulações e Cenários

#	Casos	Simulações	Cenário1	Cenário2	Cenário3
1	Portabilidade de Usuário	Identificação de melhor forma de cobrança da dívida.	RF	KNN	SVM
2	Escalabilidade de Uso	Descoberta de perfil de devedor	KM	HCA	SOM
3	Multimodalidade	Seleção de documentos por características	MLP	LOR	NB
4	Multiobjetividade	Avaliação de produtividade	NSGA2	AGEMODEA	CTAEA
5	Comparabilidade	Seleção de processos prioritários	PSO	FSS	ABC

Com a realização das atividades desta tese visando propor uma estrutura de *software* para contribuir no apoio a tomada de decisões no serviço público com foco em *compliance* e com a construção do *Ambiente*, as seguintes entregas foram disponibilizadas:

- (1) recurso que permite os especialistas configurarem os hiperparâmetros de forma *online*;
- (2) algoritmos semiprontos para solução de problemas de otimização mono e multiobjetivos;
- (3) recurso para implementação de algoritmos inteligentes orientados a dados e a modelos;
- (4) algoritmos para reuso com foco na solução de problemas de *compliance*;
- (5) recursos que auxiliam no processo de aprendizado e utilização da IA e IC; e,
- (6) apoio na tomada de decisão para os especialistas em tecnologia e em negócio.

Esta tese teve como resultado contribuições tanto para a academia como para indústria, essas sendo exibidas de forma geral na [Figura 46](#) e resumidas a seguir.

Figura 46: Contribuições de dupla via do *Ambiente* (em vermelho) Tecnologia, e (em amarelo) Negócios

Fonte: o autor

6.1. Contribuições para Academia

Esta tese contribui para o estado da arte na confluência da ES e IA com a proposição de um *Ambiente* que usa um motor de IA e IC que produz recomendações baseadas no AMRS, para concomitantemente atender tipos distintos de usuários que resolvem problemas de classes diferentes.

Nos testes para o primeiro tipo de usuário, especialistas em tecnologia, com base nos dados inseridos no *Ambiente*, recebem recomendações de algoritmos adequados para determinada classe de problema. Permitindo a utilização de parâmetros do *Ambiente* com interações em tempo real. Para o segundo tipo de usuário, especialistas em negócio, também com base nas interações com o *Ambiente*, esses usuários recebem recomendações para tomada de decisão. Isso permite mais assertividade, também com interações em tempo real.

Essa contribuição se dá com a utilização de um modelo de aprendizado por reforço composto por três métodos de “filtragem” ou “recomendação”, com a proposição de apoiar os especialistas com uso do AMRS disponibilizado no *Núcleo* deste *Ambiente*, os quais são:

- (1) recomendação baseada em conteúdo (RBC), baseado na similaridade dos dados, que nesta tese trata do conjunto de algoritmos que resolvem a mesma classe de problema, assim o método executa sua computação a partir da interação com os especialistas em tecnologia para aprender pela técnica com demonstração;
- (2) recomendação colaborativa baseada em memória (RCBM), é baseada no comportamento dos especialistas ao longo do uso, isto é, com base na similaridade de escolhas dos algoritmos utilizados nas soluções das classes de problemas, analisando o quanto são semelhantes às escolhas dos especialistas; e,
- (3) recomendação colaborativa baseada em conteúdo (RCBC), baseada em modelos, utilizando a técnica de redução da dimensionalidade, aqui nesta tese utilizado o *Principal Component Analysis* (PCA), pois quando existem muitos dados, a redução pode apoiar encontrar padrões de preferências, e assim identificar correlações entre os problemas e as soluções.

Em especial, a contribuição oferecida permite recomendações apropriadas, por exemplo, para o setor público via aprendizagem com demonstrações. Isso porque o modelo baseado em conteúdo e colaborativo, com uso da técnica de memória e de modelos, produzem recomendações assertivas, que podem ser generalizáveis.

6.2. Contribuições para Indústria

A disponibilização de um *Ambiente* caixa-branca de IA e IC com a possibilidade de evolução oferece tanto à comunidade de especialistas em tecnologia como em domínio um ferramental empoderador no setor público com aplicações de *compliance*.

O *Ambiente* disponibiliza algoritmos de IA e IC, permitindo que os especialistas em tecnologia que não possuam conhecimentos profundos de IA e IC, possam ainda assim utilizar as soluções recomendadas para problemas específicos.

O *Ambiente* também apoia especialistas em negócio em seus processos de decisão, que podem usar algoritmos já desenvolvidos e testados em problemas similares. Assim, oferecendo em uma única estrutura de *software* o uso do formalismo de AMR para o apoio na tomada de decisões ao nível da escolha da melhor técnica de IA ou IC para uma dada classe de problema.

Este *Ambiente* objetiva também disponibilizar diferentes técnicas de IA/IC que já foram devidamente testadas e validadas pela comunidade para resolver classes de problemas relacionadas ao setor público com foco em *compliance*.

Como contribuição final, destacamos a disponibilização de uma estrutura de *software* funcional para a camada de serviços, que permite economicidade, segurança e gestão da IA e IC.

6.3. Limitações e Ameaças

Esta tese propôs um *Ambiente* que possibilita apoiar na tomada de decisão e para isso usando IA e IC, porém limitações tanto ao nível metodológico como ao nível tecnológico foram encontradas.

No nível metodológico a proposição e modelagem do *Ambiente* se deparou com as seguintes limitações:

— A primeira foi relacionada a dinamicidade de regras e a dinâmica de acesso a dados do setor público demasiado complexa, visto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tornando o seu acesso, mesmo para gestores públicos lotados nos órgãos, restrito, já que existem restrições de nível de acesso.

— A segunda limitação metodológica consistiu na proposição e utilização do método de RCBC, pois para esse poder ser utilizado no processo de aprendizado por reforço, seria necessário um volume de base de conhecimento resultante de um volume de especialistas colaborando, visto que esse modelo de recomendação exige essa ampla base decorrente de um longo período de utilização para possibilitar um efetivo aprendizado. Isso é possível, mas demanda uma decisão estratégica do setor a adotar o *Ambiente*.

No nível tecnológico, as seguintes limitações foram encontradas na implementação do *Ambiente*:

— A construção do *Ambiente* usou a plataforma de desenvolvimento integrado *Visual Studio 2019 Community* que disponibiliza licença para um usuário, não disponibilizando recursos de desenvolvimento em equipe, necessário para tal, a aquisição de licença para a versão *Professional*.

— Para persistência de dados, segue restrição semelhante, por ser utilizado o *SQL Server 2019 Express*, havendo assim a restrição de licença para um usuário e com limitação de quantidade de dados que pode manipular.

Em ambos os casos as limitações são contornáveis caso haja decisão estratégica que financie a infraestrutura de SW.

Além das limitações supracitadas, existem limitações quanto ao modelo estrutural, que usam aprendizado de máquina, as mais relevantes são:

- (1) O tempo de simulação, resultante do número de iterações, onde um dos parâmetros utilizado no processo de aprendizagem de máquina para as simulações, teve valor atribuído de 2000 iterações para as avaliações serem possíveis de serem realizadas com a restrição de maquinário utilizado. Entretanto, o recomendável para um processo de aprendizado de máquina para uma grande quantidade de dados é uma GPU ou TPU, mas foi realizado numa CPU; e,
- (2) falhas de comunicação, como o *Ambiente* foi construído numa estrutura em camadas, existindo a comunicação da camada cliente (*browser*) com a camada servidor (*site* de hospedagem das regras de negócio) com a camada de persistência (*site* de hospedagem do banco de dados) e como o serviço utilizado foi de hospedagem gratuita o tempo de comunicação foi bem reduzido, afetando o desempenho das simulações.

Nesse sentido, a quantidade de dados utilizados nas simulações não representou o quantitativo total das bases de dados, e para visualização das configurações de *hardware* utilizadas, seguem seus parâmetros:

- (i) cliente, *Windows 11 Home Edition*, CPU 1.3GHz Intel *Core i7*, RAM de 8GB, SSD 256GB;
- (ii) servidor, *Windows Server 2019* com *Internet Information Service (IIS)*, CPU 2.5GHz Intel *Core i9*, RAM de 2GB, SSD 60GB.

6.4. Trabalhos Futuros

Este *Ambiente* poderá ser evoluído com estudos para ampliação de sua estrutura de *software*, visto que, o foco nesta tese foi o setor público, podendo ser ampliado não se restringindo ao escopo brasileiro, além de existir a possibilidade de ter sua estrutura expandida para o Setor Privado.

Hoje, o *Ambiente* foi concebido para o setor público, mas sua verificação e validação se restringiu ao poder executivo da esfera estadual, com simulações sobre problemas da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco. Entretanto, outros órgãos de governo dos poderes executivo, judiciário e legislativo podem ser considerados.

A ED foi aplicada em estudos da área de governo estadual, assim é proposto para evolução deste *Ambiente* a aplicação da ED em projetos do setor público das esferas federal e municipal.

Devido às limitações especificadas na seção anterior, faz-se necessário a ampliação da base de avaliações para o método de RCBC para que as recomendações decorrentes do processo de aprendizado por reforço do *Núcleo* do *Ambiente* possam ser contempladas com esse método.

Por fim, o *Ambiente* teve cinco casos objetivando verificar e validar as características propostas, a saber: (1) portabilidade de usuário; (2) escalabilidade de uso; (3) multimodalidade; (4) multiobjetividade; e, (5) comparabilidade. Mas, é natural pensar que a aplicação de outras simulações seja avaliada, por exemplo, o tratamento de restrições, exceções e atualizações da legislação.

Referências

- [1] Prencipe, A.; Hobday, M.; Davies, A. The Business of Systems Integration. Illustrated edition. Oxford: OUP Oxford. <https://doi.org/10.1093/0199263221.001.0001>, 2003.
- [2] Kuhl, N.; Lobana, J.; Meske, C. Do you comply with AI? — Personalized explanations of learning algorithms and their impact on employees' *Compliance* behavior. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.08777>, 2020.
- [3] Saltz, J.; Sidorova, A.; Goul, M. Introduction to Minitrack in Artificial Intelligence Management and Big Data Analysis, Governance and *Compliance*. Hawaii International Conference on System Sciences. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2020.646>, 2020.
- [4] Oke, S. A Literature Review on Artificial Intelligence. International Journal of Information and Management Sciences. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.471.814>, 2008.
- [5] Borges, A.F.S.; Laurindo, F.J.B.; Spínola, M.M.; Gonçalves, R.F. The strategic use of artificial intelligence in the digital age: Systematic literature review and future research directions. International Journal of Information Management. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102225>, 2021.
- [6] Figueiredo, R.B.; Cabral, F. G. Artificial intelligence: machine learning in public administration. Digital Law. <https://www.academia.edu/44498889>, 2020.
- [7] Serpa, A.C. Uncomplicated *Compliance*: A simple, straightforward guide to *Compliance* programs. Amazon Publication. ASIN B01DH79EH2, 2016.
- [8] Freitas, J. Scientific, and Technological Research. Espacios Magazine, Caracas, Venezuela. ISSN 07981015, 2014.
- [9] Cupani, A. Philosophy of Technology: an invitation. Florianopolis, SC: Editor of UFSC. <https://doi.org/10.5007/1808-1711.2012v16n3p505>, 2012.
- [10] Bunge, M. Treatise on Basic Philosophy. Part II. Boston: D. Reidel, v. VII. ISBN 978-9027728401, 1985.
- [11] Schön, D.; Simon, H.; Meng, J.C.S. The Sciences of the Artificial. Cambridge: MIT Press. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2008.09.001>, 2009.
- [12] Lacerda, D.P.; Dresch, A.; Proença, A.; Antunes Jr, J.A.V. Design Science Research: research method for production engineering. Management Prod., São Carlos. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013005000014>, 2013.
- [13] March, S.T.; Smith, G.F. Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167923694000412>, 1995.
- [14] Peffers, K.; Tuunanen, T.; Rothenberger, M.A.; Chatterjee, S. A design science research methodology for information systems research. Journal of management information systems. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>, 2007.
- [15] Hevner, A.R.; March, S.T.; Park, J.; Ram, S. Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly. <https://doi.org/10.2307/25148625>, 2004.
- [16] Gregório, J.; Pizarro, A.; Cavaco, A.; Wipfli, R.; Lovis, C.; Silva, M.M.; Lapão, L.V. Online Pharmaceutical Care Provision: Full-Implementation of an eHealth Service Using Design Science Research. Studies in Health Technology and Informatics. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-512-8-261>, 2015.
- [17] Poh, K.; Böckle, G.; van der Linden, F. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles, and Techniques*. Springer Berlin Heidelberg New York. ISBN 3978354024372-4, 1998.
- [18] Wohlin, C.; Runeson, P.; Hst, M.; Ohlsson, M.C.; Regnell, B.; Wessln, A. Experimentation in Software Engineering. Springer Publishing Company, Incorporated, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-29044-2>, 2012.
- [19] Fayad, M.; Schmidt, D.C. Object-oriented application structures. ACM Communications. <https://doi.org/10.1145/262793.262798>, 1997.
- [20] Wolfe, J.M.; Butcher, S.J.; Lee, C.; Hyle, M. Changing Your Mind: On the Contributions of Top-Down and Bottom-Up Guidance in Visual Search for Feature Singletons. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. <https://doi.org/10.1037/0096-1523.29.2.483>, 2003.
- [21] Deputy Chief of Legal Affairs Law No. 12846/2013 (Clean Company Law). Presidency of the Republic - Civil House. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/112846.htm, 2013.
- [22] Kang, K.C.; Cohen, S.G.; Hess, J.A.; Nowak, W.E.; Peterson, A.S. Feature-Oriented Domain Analysis (FDA) Feasibility Study. Pittsburgh: *Software* Engineering Institute, Carnegie Mellon University. <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=11231>, 1990.
- [23] Roberts, D.; Johnson, R.; Evolving *Frameworks*: A Pattern Language for Developing Object-Oriented *Frameworks*. University of Illinois. <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cur-sos/map/html/frame/evolve.html>, 1996.
- [24] Booch, G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Addison-Wesley. ISBN 9780805353402, 1997.
- [25] Blok, M. Nova Lei Anticorrupção e o *Compliance*: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Independently published. ISBN 9781520420905, 2014.

- [26] Breyer, C.R.; Cushwa, P.K.; Wroblewski, J.J. Federal Sentencing Outside the United States Sentencing Commission. United States. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2021/20210629_Non-Production-CP.pdf, 2021.
- [27] Lei Federal. nº 12.846/2013. Lei da Empresa Limpa. “L12846”. Governo Federal Brasileiro. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/112846.htm, 2013.
- [28] Presmann, R.; Maxim R.B. *Software Engineering: a professional approach*. Amazon Publication. ISBN 9788580555332, 2016.
- [29] Northrop, L.M.; Clements, P.C. *A Framework for Software Product Line Practice, Version 5.0*. Carnegie Mellon University. https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2012_019_001_495381.pdf, 2012.
- [30] Prieto-Díaz, R. Implementing Faceted Classification for *Software Reuse*. 12th International *Software Engineering Conference*, Nice, France. <https://doi.org/10.1145/103167.103176>, 1991.
- [31] Sommerville, I. *Software Engineering*. Pearson. ISBN 9780133943030, 2019.
- [32] Fowler, M. *Analysis Patterns: Reusable Object Models*. Menlo Park. ISBN 9780201895421, 2018.
- [33] Prieto-Díaz, R. Domain Analysis: An Introduction. *ACM Software*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=72604DD872FE419C3DB878BB63F9D891?doi=10.1.1.708.7166&rep=rep1&type=pdf>, 1990.
- [34] Frakes, W.B.; Kang, K. *Software Reuse Research: Status and Future*. IEEE Trans. It is soft. Eng. <https://doi.org/10.1109/TSE.2005.85>, 2005.
- [35] Arango, G.A. Brief Introduction to Domain Analysis. *ACM Applied Computing*. <https://doi.org/10.1145/326619.326656>, 1994.
- [36] Werner, C. M. L.; Travassos, G. H.; Rocha, A. R. D.; Cima, A. M. D.; Silva, M. F. D.; Vasconcelos, F. M. D. Memphis: a reuse based OO *software* development environment. *Technology of Object-Oriented Languages (TOOLS 24)*, p. 182–191. <https://doi.org/10.1109/TOOLS.1997.713542>, 1997.
- [37] Sanchez, F.; Althmann, M. F. *Desenvolvimento web com ASP.NET MVC*. Casa do Código. ISBN 9788566250282, 2013.
- [38] Galloway, J.; Wilson, B.; Allen, K. S.; Matson, D.; Haack, P. *Professional ASP.NET MVC 5*. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 9781118794753, 2014.
- [39] Araújo, E. C. *ASP.NET MVC5: Crie aplicações web na plataforma Microsoft*. Casa do Código. ISBN 9788555191893, 2016.
- [40] Johnson, R.E. *Frameworks = (components + patterns)*. *ACM Communications*. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/262793.262799>, 1997.
- [41] Fowler, M. *Enterprise Application Framework Standards*. Addison-Wesley Professional. ISBN 0321127420, 2019.
- [42] Muller, D.; de Lima-Neto, F.B.; Marwala, T. *On Rationality, Artificial Intelligence and Economics*. WSPC, 1ª ed. ISBN 9789811255113, 2022.
- [43] Fowler, M. *Refactoring: Improving the design of existing code*. Amazon Publication. ISBN 9780134757599, 1998.
- [44] D’Souza, D.F.; Wills, A. C. *Objects, Components, and Frameworks with Uml: The Catalysis Approach*. Addison-Wesley Professional. ISBN 9780201310122, 1998.
- [45] Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.; Vlissides, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional. ISBN 9780201633610, 1994.
- [46] Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.; Vlissides, J. *Design Patterns: Reusable Object-Oriented Software Solutions*. Bookman. ISBN 9788573076103, 2000.
- [47] Russell, S.; Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Global Edition. Third edition. Pearson. ISBN 9780134671864, 2010.
- [48] Hill, R. *Machine Learning for Absolute Beginners: An absolute guide to learning and understanding successful machine learning*. Amazon Publication. ASIN B07KDH78DD, 2018.
- [49] Landelius, T. *Reinforcement Learning and Distributed Local Model Synthesis*. PhD thesis. Linköping University, Sweden. SE-581 83 Linköping, Sweden. <https://www.diva-portal.org/smash/rec-ord.jsf?pid=diva2%3A302961&dswid=3680>, 1997.
- [50] Sutton, R.S.; Barto, A.G. *Reinforcement learning: an introduction*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, EUA. <https://doi.org/10.1017/S0263574799271172>, 2018.
- [51] Satinder, S.P.; Sutton, R.S.; *Reinforcement Learning with Replacing Eligibility Traces*. Cambridge: Dept. of Computer Science, MIT. <https://doi.org/10.1023/A:1018012322525>, 1996.
- [52] Sutton, R.S. *Learning to predict by the method of temporal differences*. *Machine Learning*. Kluwer Academic Publishers, Boston. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00115009.pdf>, 1988.
- [53] Sutton, R.S. *Temporal credit assignment in reinforcement learning*. University of Massachusetts Amherst. <https://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI8410337/>, 1984.
- [54] Travassos, G.H.; Dos Santos, P.S.M.; Mian Neto, P.G.; Biolchini, J. An Environment to Support Large Scale Experimentation in *Software Engineering*. 13th IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Systems. <https://doi.org/10.1109/ICECCS.2008.30>, 2008.

- [55] Boella, G.; Humphreys, L.; Van Der Torre, L. Integrating Legal-URN and Eunomos: Towards a comprehensive *Compliance* management solution. Artificial intelligence addresses the complexity of legal systems, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45960-7_10, 2013.
- [56] Wirtz, B.W.; Müller, W.M. An integrated artificial intelligence structure for public management. Public Management. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1549268>, 2019.
- [57] Mehr, H. Artificial intelligence for citizens' and government services. Cambridge, Harvard Kennedy School. https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf, 2017.
- [58] Thierer, A.D.; O'Sullivan A.C.; Russell, R. Artificial Intelligence, and public policy. Mercatus research. Edited by Mercatus Center at George Mason University. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3021135>, 2017.
- [59] Zheng, Y.; Han, Y.; Cui, L.; Miao, C.; Leung, C.; Yang, Q. SmartHS: An artificial intelligence platform to improve government service delivery. AAAI. <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11382>, 2018.
- [60] Boyd, M.; Wilson, N. Rapid developments in artificial intelligence: How can the New Zealand government respond? Quarterly Policy. <https://doi.org/10.26686/pq.v13i4.4619>, 2017.
- [61] Alvarado, P. Bridging the gap between human knowledge and machine learning. Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal. <http://hdl.handle.net/10366/127630>, 2015.
- [62] Sirosh, J. Aspects of Natural Language Processing. Springer, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-04735-0>, 2009.
- [63] Scherer, M.U. Regulating artificial intelligence systems: Risks, challenges, competencies, and strategies. Harvard Journal of Law & Technology. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2609777>, 2016.
- [64] Chun, A.H.W. Using artificial intelligence for automatic government assessment and immigration application forms. National Conference on Artificial Intelligence. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/1620113.1620116>, 2007.
- [65] Chun, A.H.W. An AI *Framework* for the Automatic Assessment of e-Government Forms. AI Magazine. <https://doi.org/10.1609/aimag.v29i1.2086>, 2008.
- [66] Chen, H. AI, E-government, and Politics 2.0. IEEE Intelligent Systems. <https://doi.org/10.1109/MIS.2009.91>, 2009.
- [67] Bartlett, S.J. The Case for Government by Artificial Intelligence. Willamette University. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3089920>, 2017.
- [68] Kouziokas, G.N. The application of artificial intelligence in the public administration to provide areas of transport of high-risk crimes in the urban environment. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517303642>, 2017.
- [69] Power, D.J. "Big Brother" can watch us. Journal of Decision Systems. <https://doi.org/10.1080/12460125.2016.1187420>, 2016.
- [70] Quraishi, F.F.; Wajid, S.; Dhiman, P. Social and ethical impact of artificial intelligence in public: A case study of college students. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology. <https://www.semanticscholar.org/paper/Social-and-Ethical-Impact-of-Artificial-on-Public-A-Quraishi-Wajid/1f4f6545715ec61e9123c63d6761276a00c702c0>, 2017.
- [71] Johnson, D.G.; Verdicchio, M. AI anxiety. Journal of the Association of Information Science and Technology. <https://doi.org/10.1002/asi.23867>, 2017.
- [72] Wirtz, B.W.; Weyerer, J.C.; Geyer, C. Artificial Intelligence, and the Public Sector: Applications and Challenges. International Journal of Public Administration. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>, 2019.
- [73] Eggers, W.D.; Fishman, T.; Kishana, P. Increase in Human Services in artificial intelligence - Using cognitive technologies to transform the delivery of the program. Deloitte Development LCC. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4152_AI-human-services/4152_AI-human-services.pdf, 2018.
- [74] Esfahani, N.; Elkhodary, A.; Malek, S. A Learning-Based *Framework* for Engineering Feature-Oriented Self-Adaptive *Software* Systems. IEEE. <https://doi.org/10.1109/TSE.2013.37>, 2013.
- [75] Duran-Limon, H.A.; Garcia-Rios, C.A.; Castillo-Barrera, F.E.; Capilla, R. An Ontology-based Product Architecture Derivation Approach. IEEE. <https://doi.org/10.1109/TSE.2015.2449854>, 2015.
- [76] Afzal, U.; Mahmood, T.; Khan, A.H.; Jan, S.; Rasool, R.U. Feature Selection Optimization in *Software* Product Lines. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3020795>, 2020.
- [77] Rodas-Silva, J.; Galindo, J.A.; Gutiérrez, J.G; Benavides, D. Selection of *Software* Product Line Implementation Components Using Recommender Systems: An Application to Wordpress. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2918469>, 2019.
- [78] Pinheiro, A.F.; Santos, W.B.; de Lima Neto, F.B. "Intelligent *Framework* to Support Technology and Business Specialists in the Public Sector," in IEEE Access, vol. 11, pp. 15655-15679, doi: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3243195>, 2023.
- [79] Cirne, R.B. Dissertation Defense n°217. PPGEC/UPE. <https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/upe/ppgec/index.php/pt/eventos/260-defesa-de-dissertacao-n-217-renato-barbosa-cirne>, 2021.

- [80] Lima, C.A.S.M. Dissertation Defense n°227. PPGEC/UPE. <https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/upe-ppgec/index.php/pt/eventos/272-defesa-de-dissertacao-n-227-caio-augusto-sobreira-melquiades-de-lima>, 2021.
- [81] Amaral, J.A.S. Dissertation Defense n°229. PPGEC/UPE. <https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/upe-ppgec/index.php/es/eventos/281-divulgacao-defesa-de-mestrado-n-229>, 2021.
- [82] Booch, G.; Rumbaugh, J.; Jacobson, I. Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley. ISBN 0321267974, 2005.
- [83] Tekinerdogan, B.; Bilir, S.; Abatlevi, C. Integrating Platform Selection Rules in the Model Driven Architecture Approach. European Workshop on Model Driven Architecture. https://link.springer.com/chapter/10.1007/11538097_11, 2003.
- [84] Czarnecki, K.; Simon, H. Classification of Model Transformation Approaches. OOPSLA'03 Workshop on Generative Techniques in the Context of Model-Driven Architecture. http://files.rsdn.org/73/czarnecki_helsen.pdf, 2003.
- [85] Graaf, B.; Lormans, M.; Toetenel, H. Embedded Software Engineering: The State of the Practice. IEEE Software. <https://doi.org/10.1109/MS.2003.1241368>, 2003.
- [86] Czarnecki, K.; Helsen, S.; Eisenecker, U. Staged configuration through specialization and multilevel configuration of *feature* models. Softw. Pract. <https://doi.org/10.1002/spip.225>, 2005.
- [87] Czarnecki, K.; Helsen, S.; Eisenecker, U. Formalizing cardinality-based *feature* models and their specialization. Softw. Pract. <https://doi.org/10.1002/spip.213>, 2005.
- [88] Krasner, G.E.; Pope, S.T. A cookbook for using the model-view controller user interface paradigm in Smalltalk-80. Journal of Object-Oriented Programming, v:1, p:26-49. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/50757.50759>, 1988.
- [89] Sikchi, H. Towards Safe Reinforcement Learning. Harshit Sikchi. <https://medium.com/@harshitsikchi/-towards-safe-reinforcement-learning-88b7caa5702e>, 2018.
- [90] Siebel, N.T.; Sommer, G. Evolutionary Reinforcement Learning of Artificial Neural Networks. International Journal of Hybrid Intelligent Systems. <https://doi.org/10.3233/HIS-2007-4304>, 2007.
- [91] Mnih, V.; Kavukcuoglu, K.; Silver, D.; Rusu, A.A.; Veness, J.; Bellemare, M.G.; Graves, A.; Riedmiller, M.; Fidjeland, A.K.; Ostrovski, G.; Petersen, S.; Beattie, C.; Sadik, A.; Antonoglou, L.; King, H.; Kumaran, D.; Wierstra, D.; Legg, S.; Hassabis, D. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature. <https://doi.org/10.1038/nature14236>, 2015.
- [92] Gonzalez-Garcia, A.; Vezhnevets, A.; Ferrari, V. An active search strategy for efficient object class detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298921>, 2015.
- [93] Date, C.J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. GEN LTC, 1ª ed. ISBN 9788535212730, 2004.
- [94] Chen, P. The Entity-Relationship model: toward a unified view of data. ACM Journals, ACM Transactions on Database Systems, v.1. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/320434.320440>, 1976.
- [95] Abbeel, P.; Andrew, Y. Apprenticeship learning via inverse reinforcement learning. Twenty-first international conference on Machine learning. ACM. <https://doi.org/10.1145/1015330.1015430>, 2004.
- [96] Lange, S.; Riedmiller, M. Deep auto-encoder neural networks in reinforcement learning. International Joint Conference on Neural Networks. <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2010.5596468>, 2010.
- [97] Kaelbling, L.P.; Littman, M.L.; Moore, A.W. Reinforcement learning: a survey. Journal of Artificial Intelligence Research. <https://doi.org/10.1613/jair.301>, 1996.
- [98] Powers, D.M.W. Evaluation: from precision, recall and f-measure to roc, informed, striking. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.16061>, 2020.
- [99] Ho, T.K. Random Decision Forests. IEEE Xplore <https://doi.org/10.1109/ICDAR.1995.598994>, 1995.
- [100] Altman, N. S. An Introduction to *Kernel* and Nearest-Neighbor Nonparametric Regression. The American Statistician, v.46, Issue 3. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.1992.10475879>, 1992.
- [101] Cortes, C.; Vapnik, V. Support-vector networks. Machine Learning. Springer. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>, 1995.
- [102] Chapman, P.; Clinton, J.; Kerber, R.; Khabaza, T.; Reinartz, T.; Shearer, C.; Wirth, R. CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. NCR Systems Engineering Copenhagen (Denmark), DaimlerChrysler AG (Germany), SPSS Inc (USA), and OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. (Netherlands). <https://www.semanticscholar.org/paper/CRISP-DM-1.0%3A-Step-by-step-data-mining-guide-Chapman-Clinton/54bad20bbc7938991bf34f86dde0babfbd2d5a72>, 2000.
- [103] Demšar, J.; Zupan, B. Orange: Data Mining Fruitful and Fun - A Historical Perspective. University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Tržaška 25, Ljubljana, Slovenia. <https://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/434>, 2013.
- [104] Refaailzadeh, P.; Tang, L.; Liu, Huan. Cross-Validation. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_565, 2009.
- [105] Celebi, M.E.; Kingravi, H.A.; Vela, P.A. A comparative study of efficient initialization methods for the k-means clustering algorithm. Expert Systems with Applications. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417412008767>, 2013.
- [106] Nielsen, F. Hierarchical Clustering. SpringerLink. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21903-5_8, 2016.

- [107] Kohonen, T. Self-Organized formation of topologically correct *feature* maps. SpringerLink. <https://doi.org/10.1007/BF00337288>, 1982.
- [108] Nielsen, R.H. Theory of the backpropagation neural network. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/0893-6080\(88\)90469-8](https://doi.org/10.1016/0893-6080(88)90469-8), 1988.
- [109] Cramer, J.S. The Origins of Logistic Regression. Elsevier. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.360300>, 2003.
- [110] Domingos, P.; Pazzani, M. On the Optimality of the Simple Bayesian Classifier under Zero-One Loss. SpringerLink. <https://doi.org/10.1023/A:1007413511361>, 1997.
- [111] Kennedy, J.; Eberhart, R. Particle swarm optimization. IEEE Xplore. <https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968>, 1995.
- [112] Bastos-Filho, C.J.A.; Lima-Neto, F.B.; Lins, A.J.C.C.; Nascimento, A.I.S.; Lima, M.P. A novel search algorithm based on fish school behavior. IEEE Xplore. <https://doi.org/10.1109/ICSMC.2008.4811695>, 2008.
- [113] Karaboga, D. An Idea Based on Honey Bee Swarm for Numerical Optimization. Artificial Intelligence Research at the University of Bologna. https://abc.erciyes.edu.tr/pub/tr06_2005.pdf, 2005.
- [114] Kephart, J.O. A biologically inspired immune system for computers. Artificial Life IV: proceedings of the fourth international workshop on the synthesis and simulation of living systems. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1428.003.0017>, 1994.
- [115] Brownlee, J. Clonal Selection Algorithms. Complex Intelligent Systems Laboratory, Centre for Information Technology Research, Faculty of Information Communication Technology, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=dc8318d1bb9fe68306a47020d70a808ccd19d7fc>, 2007.
- [116] Deb, K.; Pratap, A.; Agarwal, S.; Meyarivan, T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation (Volume: 6, Issue: 2). <https://doi.org/10.1109/4235.996017>, 2002.

Apêndice A — Protocolos das Revisões

Seguem os protocolos aplicados nas três pesquisas, sendo a primeira uma revisão sistemática da literatura e os dois seguintes mapeamentos sistemáticos da literatura (Tabela 59, Tabela 60 e Tabela 61, respectivamente).

Tabela 59: Protocolo da Primeira Busca - Revisão Sistemática

1. Introdução		
Este documento propôs um protocolo de revisão sistemática da literatura no campo de Inteligência Artificial e Computacional aplicada à área de <i>compliance</i> .		
2. Objetivo da Revisão		
Identificar o estado da arte em Inteligência Artificial e Computacional aplicada à <i>compliance</i> .		
3. Pergunta Geral		
Como a Inteligência Artificial e Computacional pode ser aplicada em programas de <i>compliance</i> ?		
4. Perguntas Específicas		
(1) Quais são os desafios atuais em programas de <i>compliance</i> ? (2) Há experiências de inclusão de técnicas de Inteligência Artificial com <i>compliance</i> ? (3) Dentre o Setor Privado e público, qual deles é o que mais utiliza as soluções de IA em <i>compliance</i> ? (4) Quais áreas de negócio tem se utilizado das técnicas de IA para aperfeiçoamento de programas de <i>compliance</i> ? (5) Que tipos de problemas de <i>compliance</i> podem ser solucionados por meio da utilização de técnicas de IA? (6) Quais as principais dificuldades na implantação de soluções de IA com <i>compliance</i> ? (7) Quais técnicas de Inteligência Computacional foram utilizadas com <i>compliance</i> ? (8) Quais os métodos de Inteligência Artificial são aplicados a <i>compliance</i> ? (9) Quais as arquiteturas de soluções de Inteligência Artificial em <i>compliance</i> ?		
5. Estratégias de Revisão		
A seleção dos estudos primários foi definida conforme as fontes de estudos secundários através de palavras-chave, período de busca, e baseado em critérios de inclusão e exclusão definidos.		
6. Critérios de Seleção das Fontes da Revisão		
Os critérios para seleção de fontes foram baseados no protocolo aqui definido, sendo utilizado seis bases, selecionadas devido a sua abrangência e por possuírem trabalhos relevantes na área de pesquisa coberta nesta revisão. As bases escolhidas foram: <i>ACM Digital Library</i> , <i>IBM Research</i> , <i>IEEE Xplore</i> , <i>Science Direct</i> , <i>SCOPUS</i> e <i>SpringerLink</i> .		
7. Métodos de Pesquisa da Revisão		
A revisão sistemática foi conduzida com a busca automática nas bases de pesquisa fazendo uso:		
(1) Palavras-chave: (<i>Compliance OR "Internal Control" OR Accountability OR Auditing OR "Risk Management" OR Actuarial</i>) AND (<i>"Artificial Intelligence" OR "Deep Learning" OR "Machine Learning" OR "Computational Intelligence" OR "Neural Network" OR "Swarm Intelligence" OR "Naive Bayes" OR "Bayesian Network" OR "Data Mining"</i>) AND NOT (<i>Health OR Medicine OR Robot</i>) IN (<i>Metadata</i>) OR (<i>Title</i>) OR (<i>Abstract</i>) (2) Período: de 2013 até 2018		
8. Procedimentos para Revisão		
Critérios de Inclusão (CI): (1) Trabalhos que incluem métodos computacionais e <i>compliance</i> . (2) Trabalhos que incluem métodos de Inteligência Computacional. (3) Modela aplicações conceituais de um programa de <i>compliance</i> . Critérios de Exclusão (CE): (1) Trabalhos que não estejam no idioma inglês. (2) Poster, tutorial, editorial. (3) Pesquisas em áreas não relacionadas à gestão. (4) Pesquisas com deficiências metodológicas. (5) Trabalhos que não estejam disponíveis integralmente. (6) Trabalhos duplicados. (7) Trabalhos não finalizados. (8) Trabalhos que não incluam alguma técnica computacional. (9) Trabalhos que não possuem citações.		
9. Processos de Seleção Pesquisa		
Processo Preliminar (PP): (1) Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. (2) Avaliação de acordo com títulos e abstracts, de maneira que sejam selecionados estudos que possuam informações relevantes para a revisão. Processo Final (PF): (1) Avaliação crítica dos trabalhos lidos com base nas perguntas elaboradas no checklist pontuando com a seguinte regra:		
SIM(S) = 1; NÃO(N) = 0; e PARCIALMENTE(P) = 0,5.		
10. Checklist		
ID	Critérios de Qualidade	RESPOSTA
Q01	Há uma descrição do domínio de aplicação no qual a pesquisa foi realizada?	S/N/P
Q02	É detalhada a técnica de Inteligência Computacional empregada?	S/N/P
Q03	Há uma descrição das fontes de informação utilizadas?	S/N/P
Q04	Os resultados são reportados com clareza?	S/N/P

Q05	Os resultados agregam valor à área de pesquisa?	S/N/P
Q06	Existe uma descrição da arquitetura da solução?	S/N/P
Q07	Apresenta as principais características de um programa de <i>compliance</i> ?	S/N/P
Q08	Expõe os principais problemas na implantação de um programa de <i>compliance</i> ?	S/N/P
Q09	Há aplicação na área de negócio?	S/N/P
Q10	Resulta em uma aplicação prática?	S/N/P
Q11	Apresenta métodos de IA aplicados à <i>compliance</i> ?	S/N/P
Q12	Destaca os tipos de problemas de <i>compliance</i> que podem ser solucionados por meio da utilização de técnicas de Inteligência Computacional?	S/N/P
Q13	Há indicação de aplicação no Setor Público ou privado?	S/N/P

11. Estratégia de extração e sumarização dos resultados

- (1) A estratégia de extração de informação adotada foi que, para cada pesquisa selecionada, os seguintes dados devem ser extraídos:
- (1.01) Título do artigo.
 - (1.02) Nome dos autores.
 - (1.03) Ano.
 - (1.04) Instituição.
 - (1.05) Base da pesquisa.
 - (1.06) Tipo de modelo.
 - (1.07) Domínio de aplicação.
 - (1.08) Dimensões consideradas.
 - (1.09) Requisitos do modelo.
 - (1.10) Resultados apresentados.
 - (1.11) Vantagens do modelo.
 - (1.12) Desvantagens do modelo.
- (2) Um resumo descritivo das pesquisas será incluído no final para obter as semelhanças e diferenças entre os estudos, objetivando identificar lacunas nas pesquisas.

Tabela 60: Protocolo da Segunda Busca - Mapeamento Sistemático

<p>1. Introdução</p> <p>Este documento propôs um protocolo de revisão da literatura no campo de Inteligência Artificial e Computacional aplicada às áreas de <i>Framework</i>, Engenharia de Domínio e Governo.</p>
<p>2. Objetivos da Revisão</p> <p>Identificar o estado da arte em Inteligência Artificial e Computacional aplicada à <i>Framework</i>, Engenharia de Domínio e Governo.</p>
<p>3. Pergunta Geral</p> <p>Como os <i>Frameworks</i> usam os conceitos de Inteligência Artificial no apoio às atividades de <i>compliance</i>, em particular, no Setor Público?</p>
<p>4. Perguntas Específicas</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Qual é a área de aplicabilidade da Engenharia de Domínio no Setor Público? (2) Como foi realizada a Engenharia de Domínio no Setor Público? (3) Como foi utilizado o modelo de <i>features</i> no Setor Público? (4) Como a Inteligência Artificial ou Computacional foi aplicada? e, (5) Quais limitações foram identificadas nessas pesquisas?
<p>5. Estratégias de Revisão</p> <p>A seleção dos estudos primários foi definida conforme as fontes de estudos secundários através de palavras-chave, período de busca, e baseado em critérios de inclusão e exclusão definidos.</p>
<p>6. Critérios de Seleção das Fontes da Revisão</p> <p>Os critérios para seleção de fontes foram baseados no protocolo aqui definido, sendo utilizado oito bases, selecionadas devido a sua abrangência e por possuírem trabalhos relevantes na área de pesquisa coberta nesta revisão. As bases escolhidas foram: <i>ACM Digital Library</i>, <i>ArXiv</i>, <i>Google Scholar</i>, <i>IBM Research</i>, <i>IEEE Xplore</i>, <i>Science Direct</i>, <i>SCOPUS</i> e <i>SpringerLink</i>.</p>
<p>7. Métodos de Pesquisa da Revisão</p> <p>A revisão foi conduzida com a busca automática nas bases de pesquisa fazendo uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Palavras-chave: (<i>Framework</i>) AND (<i>Compliance</i>) AND (<i>Artificial Intelligence OR Computational Intelligence</i>) AND (<i>Domain Engineering OR Feature Model</i>) AND (<i>Public Sector OR Government</i>) (2) Período: de 2013 até 2020
<p>8. Procedimentos para Revisão</p> <p>Critérios de Exclusão (CE):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Trabalhos que não estejam no idioma inglês. (2) Poster e tutorial. (3) Estudos com deficiências metodológicas. (4) Estudos que não estejam disponíveis integralmente. (5) Estudos duplicados. (6) Estudos não finalizados. (7) Estudos que não incluam alguma técnica computacional. (8) Estudos que não possuem citações.
<p>9. Processos de Seleção Pesquisa</p> <p>Processo Preliminar (PP):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. (2) Avaliação de acordo com títulos e abstracts, de maneira que sejam selecionados estudos que possuam informações relevantes para a revisão. <p>Processo Final (PF):</p>

(1) Avaliação crítica dos trabalhos lidos com base nas perguntas elaboradas no checklist pontuando com a seguinte regra:

SIM(S) = 1; NÃO(N) = 0; e PARCIALMENTE(P) = 0,5.

10. Estratégia de extração e sumarização dos resultados

(1). A estratégia de extração de informação adotada foi que, para cada pesquisa selecionada, os seguintes dados devem ser extraídos:

- (1.01) Título do artigo.
- (1.02) Nome dos autores.
- (1.03) Ano.
- (1.04) Instituição.
- (1.05) Base da pesquisa.
- (1.06) Tipo de modelo.
- (1.07) Domínio de aplicação.
- (1.08) Dimensões consideradas.
- (1.09) Requisitos do modelo.
- (1.10) Resultados apresentados.
- (1.11) Vantagens do modelo.
- (1.12) Desvantagens do modelo.

(2) Um resumo descritivo das pesquisas será incluído no final para obter as semelhanças e diferenças entre os estudos, objetivando identificar lacunas nas pesquisas.

Tabela 61: Protocolo da Terceira Busca - Mapeamento Sistemático

1. Introdução

Este documento propôs um protocolo de revisão da literatura no campo de Inteligência Artificial e Computacional aplicada à área de *Framework* e Engenharia de Domínio.

2. Objetivos da Revisão

Identificar o estado da arte em Inteligência Artificial e Computacional aplicada à *Framework* e Engenharia de Domínio.

3. Pergunta Geral

Como os *Frameworks* usam os conceitos de Inteligência Artificial no apoio às atividades de *compliance*, em particular, no Setor Público com uso da Engenharia de Domínio?

4. Perguntas Específicas

- (1) Qual é a área de aplicabilidade da Engenharia de Domínio?
- (2) Como foi realizada a Engenharia de Domínio?
- (3) Como foi utilizado o modelo de *features*?
- (4) Como a Inteligência Artificial e Computacional foi aplicada? e,
- (5) Quais limitações foram identificadas nessas pesquisas?

5. Estratégias de Revisão

A seleção dos estudos primários foi definida conforme as fontes de estudos secundários através de palavras-chave, período de busca, e baseado em critérios de inclusão e exclusão definidos.

6. Critérios de Seleção das Fontes da Revisão

Os critérios para seleção de fontes foram baseados no protocolo aqui definido, sendo utilizado sete bases, selecionadas devido a sua abrangência e por possuírem trabalhos relevantes na área de pesquisa coberta nesta revisão. As bases escolhidas foram: *ACM Digital Library*, *IBM Research*, *IEEE Xplore*, *Science Direct*, *SCOPUS*, *SpringerLink* e *Wiley*.

7. Métodos de Pesquisa da Revisão

A revisão sistemática foi conduzida com a busca automática nas bases de pesquisa fazendo uso:

- (1) Palavras-chave: "(*Framework*) AND (*Compliance*) AND (*Artificial Intelligence OR Computational Intelligence*) AND (*Domain Engineering OR Feature Model*)
- (2) Período: de 2013 até 2021

8. Procedimentos para Revisão

Critérios de Exclusão (CE):

- (1) Trabalhos que não estejam no idioma inglês.
- (2) Poster e tutorial.
- (3) Estudos com deficiências metodológicas.
- (4) Estudos que não estejam disponíveis integralmente.
- (5) Estudos duplicados.
- (6) Estudos não finalizados.
- (7) Estudos que não incluam alguma técnica computacional.
- (8) Estudos que não possuem citações.

9. Processos de Seleção Pesquisa

Processo Preliminar (PP):

- (1) Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.
- (2) Avaliação de acordo com títulos e abstracts, de maneira que sejam selecionados estudos que possuam informações relevantes para a revisão.

Processo Final (PF):

- (1) Avaliação crítica dos trabalhos lidos com base nas perguntas elaboradas no checklist pontuando com a seguinte regra:

SIM(S) = 1; NÃO(N) = 0; e PARCIALMENTE(P) = 0,5.

10. Estratégia de extração e sumarização dos resultados

(1). A estratégia de extração de informação adotada foi que, para cada pesquisa selecionada, os seguintes dados devem ser extraídos:

- (1.01) Título do artigo.
- (1.02) Nome dos autores.

- (1.03) Ano.
 - (1.04) Instituição.
 - (1.05) Base da pesquisa.
 - (1.06) Tipo de modelo.
 - (1.07) Domínio de aplicação.
 - (1.08) Dimensões consideradas.
 - (1.09) Requisitos do modelo.
 - (1.10) Resultados apresentados.
 - (1.11) Vantagens do modelo.
 - (1.12) Desvantagens do modelo.
- (2) Um resumo descritivo das pesquisas será incluído no final para obter as semelhanças e diferenças entre os estudos, objetivando identificar lacunas nas pesquisas.

Apêndice B — Artigos Selecionados nas Revisões

Segue a [Tabela 62](#) com a lista dos estudos primários resultantes das revisões que obtiveram o *status* de sua contribuição como aderente, excluídos os parcialmente aderentes e não aderentes, na ordem de contribuição ao processo de construção da base de conhecimento.

Tabela 62: Artigos Selecionados

ID	Título	Ano	Autores	URL
1	<i>Integrating legal-URN and eunomos_ Towards a comprehensive Compliance management solution article</i>	2013	Boella, G.; Humphreys, L.; Van Der Torre, L.	https://doi.org/10.1007/978-3-662-45960-7_10
2	<i>An integrated artificial intelligence Framework for public management</i>	2018	Wirtz, B.W.; Müller, W.M.	https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1549268
3	<i>Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies</i>	2016	Scherer, M.U.	http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2609777
4	<i>A Learning-Based Framework for Engineering Feature-Oriented Self-Adaptive Software Systems</i>	2013	Esfahani, N.; Elkhodary, A.; Malek, S. A.	https://doi.org/10.1109/TSE.2013.37
5	<i>An Ontology-based Product Architecture Derivation Approach</i>	2015	Duran-Limon, H.A.; Garcia-Rios, C.A.; Castillo-Barrera, F.E.; Capilla, R.	https://doi.org/10.1109/TSE.2015.2449854
6	<i>Feature Selection Optimization in Software Product Lines</i>	2020	Afzal, U.; Mahmood, T.; Khan, A.H.; Jan, S.; Rasool, R.U.	https://doi.org/10.1109/AC-CESS.2020.3020795
7	<i>Selection of Software Product Line Implementation Components Using Recommender Systems: An Application to Wordpress</i>	2019	Rodas-Silva, J.; Galindo, J.A.; Gutiérrez, J.G.; Benavides, D.	https://doi.org/10.1109/AC-CESS.2019.2918469

Apêndice C — Diagrama de Classes do Projeto de Mineração de Processos

A classe “Place” serviu para receber os parâmetros para inicialização do posicionamento do objeto. A classe *PlacesMatrix* serviu para compor a matriz de posicionamento dos objetos, criando a posição inicial e final dos objetos, com a inicialização da frequência, adicionando as informações iniciais, adicionando a frequência para cada arco, gerando os posicionamentos considerando a atividade anterior e as sequências, inicializando as atividades, gerando as conformidades dos arcos e a trilha de feromônio inicialmente zeradas e o tratamento da evaporação do feromônio.

A classe “Formiga” serviu para criar a formiga, registrando a última atividade executada, a probabilidade de executar uma atividade, o caminho da formiga, o depósito do feromônio, o custo e o critério de reinício. A classe Colônia tratou da colônia de formigas, tratando do caminho das formigas, do depósito de feromônios, da reinicialização da formiga, o registro da melhor formiga e a atualização do feromônio.

A classe “ACO” foi o algoritmo do *Ant Colony Optimization*, nessa classe foram definidos a sua inicialização, a matriz de posicionamento, a inicialização do feromônio, a atualização da trilha do feromônio, a otimização e o registro da melhor formiga.

A Figura 47 é a representação do diagrama de classes extraído do projeto de mineração de processos com base na reengenharia do projeto, que compõem a estrutura necessária para identificar o tema a resolver, o objeto de otimização, bem como sua lógica de funcionamento utilizados na ED aplicada nesta tese.

Figura 47: Diagrama de Classes Projeto Mineração de Processos

Apêndice D — Diagrama de Classes do Projeto de Detecção de Anomalias

A classe “*HiFores*” definiu o algoritmo *Hybrid Isolation Forest* (HIS) que foi a base do projeto de pesquisa para detecção de anomalias. Nessa classe foram definidos os atributos de número de nós das árvores, tamanho do exemplo, limite, número de núcleos e os alfas um e dois. Como comportamentos foram definidas ações de inicialização, computação dos scores, de obtenção da computação dos scores, de adição das anomalias, computação dos centroides das anomalias e obtenção das médias.

A classe “Nós” serviu para as definições dos nós, e seus atributos são os parâmetros *self*, *x*, *q*, *p*, *e*, esquerda, direita e tipo de nó, tendo como ações os métodos de inicialização, computação do centroide da anomalia e obtenção da média. A classe *Árvore* definiu a árvore de isolamento híbrido, e suas ações são os métodos de inicialização, montar a árvore e obter o nó da árvore.

A classe “Fator” definiu a árvore de fator, e suas ações são os métodos de inicialização, definição do caminho, adição da anomalia, definição dos ramos e geração do gráfico.

A [Figura 48](#) é a representação do diagrama de classes extraídos do projeto de detecção de anomalias com base na reengenharia do projeto, que compõem a estrutura necessária para identificar o tema a resolver, o objeto de otimização, bem como sua lógica de funcionamento utilizados na ED aplicada nesta tese.

Figura 48: Diagrama de Classes Projeto Detecção de Anomalias
Fonte: o autor

Apêndice E — Diagrama de Classes do Projeto de Extração de Regras

A classe “KMeansDAUD” definiu o algoritmo de comparação do uso do LSA com o *KMeans* e nessa classe encontram-se as ações de criação do *corpus* para medição de frequência das palavras, rotulação dos *clusters* para o novo conjunto de dados, a limpeza dos textos, a obtenção dos documentos e a comparação com o algoritmo de *KMeans*.

A classe “LSA_KMeansTCU” definiu as ações de limpeza do texto, comparação com uso do algoritmo *KMeans*, e criação do *corpus*. A classe LSA_KMeansEU definiu as ações de limpeza do texto, comparação com uso do algoritmo *KMeans*, e criação do *corpus*.

A classe “LSA_LDADAUD” definiu as ações de parada de leitura das palavras, obtenção das palavras, remoção das palavras, computação das palavras, limpeza das palavras e criação do *corpus*. A classe LSA_LDATCU definiu as ações de remoção das palavras, determinação da melhor quantidade de tópicos para a modelagem e computação das palavras, além da criação do *corpus*.

A Figura 49 é a representação do diagrama de classes extraído do projeto de extração de regras com base na reengenharia do projeto, que compõem a estrutura necessária para identificar o tema a resolver, o objeto de otimização, bem como sua lógica de funcionamento, baseado no código do projeto de extração de regras utilizados na ED aplicada nesta tese.

Figura 49: Diagrama de Classes Projeto Extração de Regras
Fonte: o autor

Apêndice F — Entrevistas com os Stakeholders

Na Figura 50 segue o *jamboard* resultante da sumarização das entrevistas e no endereço eletrônico <<https://bit.ly/3CWecEv>> estão disponibilizados todos os artefatos dessa atividade, os quais são:

- (1) protocolo das entrevistas;
- (2) resumo das entrevistas; e,
- (3) mapeamento das características com base nas entrevistas.

Figura 50: Sumarização das Características Levantadas com as Entrevistas com os Stakeholders

Fonte: o autor

Apêndice G — Pacotes Construídos Derivados da Modelagem

Seguem os diagramas de classes da UML nos seus respectivos *namespaces* (i.e., pacotes) derivados da ED e das entrevistas com os *stakeholders* disponível em <<https://bit.ly/3RyOpGh>>.

O *namespace* sobre os usuários é resultante das considerações que essas três classes têm acesso a perfis, e a classe Perfil é uma classe relacionada a classe de Usuário, e considerando que a implementação será uma herança desta última classe, segue a ideia geral apenas descrita na Figura 51.

Figura 51: Pacote de Temas com Diagrama de Classes
Fonte: o autor

O *namespace* sobre os objetos é resultante das considerações sobre os perfis dos especialistas e dos problemas a serem resolvidos por experimentos. A Figura 52 contém a ideia geral, apenas descrita.

Figura 52: Pacote de Objetos com Diagrama de Classes
Fonte: o autor

O *namespace* sobre as técnicas é resultante das considerações sobre os algoritmos que resolverão os problemas, com a classe Hiperparâmetro, para definição de quais parâmetros poderão ser utilizados para o algoritmo escolhido. A Figura 53 mostra a ideia geral apenas descrita.

Figura 53: Pacote de Técnicas com Diagrama de Classes
Fonte: o autor

Apêndice H — Ferramental Utilizado

Segue a [Tabela 63](#) com a descrição de todas as ferramentas utilizadas nesta tese e com seus respectivos endereços eletrônicos em ordem alfabética.

Tabela 63: Ferramentas Utilizadas na Pesquisa

#	Ferramenta	Versão	Descrição	URL
1	Astah	6.5	Ferramenta desktop para modelagem UML e ER.	https://astah.net/downloads/
2	CKEditor	5	Componente utilizado para adicionar recursos de edição de código do Ambiente.	https://ckeditor.com/ckeditor-4/
3	Diagrams.net	16.4.3	Ferramenta online utilizada para desenhar todos os modelos produzidos nesta pesquisa.	https://app.diagrams.net/
4	Eclipse	2020.09	Ferramenta desktop utilizada para instalação do Java para utilização do plugin <i>FeatureIDE</i> .	https://www.eclipse.org/
5	FeatureIDE	4.17	Plugin Java para modelagem de <i>features</i> no padrão F.O.D.A.	https://featureide.github.io/
6	GitHub	online	Repositório dos artefatos produzidos decorrentes desta pesquisa	https://github.com/
7	Google Colab	online	Ferramenta online para execução e testes dos códigos utilizados nesta pesquisa escritos em Python.	https://colab.research.google.com/
8	Google Drive	online	Repositório de Códigos de IA utilizados na construção.	https://bit.ly/3GB83wq
9	Google Forms	online	Ferramenta online utilizada para criação do formulário de entrevista.	https://docs.google.com/forms
10	Google Trends	online	Ferramenta online que analisa termos pesquisados por período de datas.	https://trends.google.com.br/
11	Grammarly	online	Ferramenta desktop e online utilizada para verificação da língua inglesa.	https://www.grammarly.com/
12	Kanban Flow	online	Ferramenta online utilizada para realizar a gestão das atividades realizadas nesta pesquisa.	https://kanbanflow.com/
13	Microsoft Excel	online	Ferramenta online utilizada para realizar o planejamento desta pesquisa.	https://www.microsoft.com/pt-br/
14	Miro	online	Ferramenta online utilizada para construção do <i>jamboard</i> utilizado no levantamento de requisitos resultante das entrevistas.	https://miro.com/app/
15	SQL Server 2019	18.10	Banco de dados utilizado para criação da estrutura de armazenamento relacional dos dados utilizados na construção.	https://www.microsoft.com/pt-br/
16	Orange Data Mining	3.31	Ferramenta desktop utilizada para realizar as minerações, verificações e validações dos dados utilizados nesta pesquisa.	https://orangedatamining.com/
17	PyCharm	2021.3.2	Ferramenta desktop utilizada para desenvolvimento na linguagem Python.	https://www.jetbrains.com/pt-br/pycharm/download/#section=windows
18	Somee	online	Site de hospedagem utilizado para disponibilizar o acesso na nuvem.	https://somee.com/FreeAspNetHosting.aspx
19	Visual Studio 2019	16.11.9	IDE desktop utilizada para o desenvolvimento do Ambiente escritos em C#, ASPX, Javascript e CSS.	https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/downloads/

Apêndice I — Mockups do Ambiente

Seguem Figuras de 54 a 65 com os *markups* das telas desenvolvidas para o *Ambiente*, e o endereço eletrônico para acesso: <<https://bit.ly/3KM1UAn>>.

Figura 54: Mockup Ícone de Acesso
Fonte: o autor

Figura 55: Mockup Login
Fonte: o autor

Figura 56: Mockup Início
Fonte: o autor

Figura 57: Mockup Suporte a Decisão
Fonte: o autor

Figura 58: Mockup Classes de Problemas (Estados)
Fonte: o autor

Figura 59: Mockup Famílias de Algoritmos
Fonte: o autor

Figura 60: Mockup Técnicas
Fonte: o autor

Figura 61: Mockup Algoritmos
Fonte: o autor

Figura 62: Mockup Recomendação
Fonte: o autor

Figura 63: Mockup Configuração
Fonte: o autor

Figura 64: Mockup Artefatos
Fonte: o autor

Figura 65: Mockup Sobre
Fonte: o autor

Apêndice J — Avaliação da Simulação do *Ambiente*

A explicação da execução do *Ambiente* foi realizada por meio de vídeo disponibilizado pelo endereço eletrônico <<https://bit.ly/3MOYMEf>> e pela disponibilização da implementação do *Ambiente* pelo endereço eletrônico <<https://bit.ly/3KMIUAn>>, estando os artefatos das simulações disponibilizados para acesso no endereço eletrônico <<https://bit.ly/3mKgFfg>>, os quais são:

- (1) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
- (2) Protocolo das Simulações;
- (3) Explicação da Operacionalização do Ambiente;
- (4) Simulações-Questionário;
- (5) Coleta dos Dados;
- (6) Análise dos Dados; e,
- (7) Resultado das Análises.

Seguem as Figuras 66 até 80 com os gráficos resultantes das análises das simulações e as respostas fornecidas pelos especialistas em tecnologia e em negócio.

Figura 66: Quantitativo de Experimentadores

Fonte: o autor

Figura 67: Experiência Profissional dos Experimentadores

Fonte: o autor

Figura 68: Nível Acadêmico dos Experimentadores

Fonte: o autor

Figura 69: Conhecimento das Áreas pelos Experimentadores
Fonte: o autor

Figura 70: Análise dos Dados para Caso Portabilidade de Usuário – teve o objetivo de avaliar a capacidade do Ambiente de atender diversos usuários com finalidades distintas.
Fonte: o autor

Figura 71: Análise dos Dados para Caso Escalabilidade de Uso – teve o objetivo de avaliar a capacidade do Ambiente de utilizar diversas técnicas de IA/IC para apoiar a tomada de decisão para as mais diversas classes de problemas.
Fonte: o autor

Figura 72: Análise dos Dados para Caso Multimodalidade – teve o objetivo de avaliar a habilidade do Ambiente de gerar múltiplas saídas com a recomendação de três cenários possíveis de resolver a mesma classe de problema.
Fonte: o autor

Figura 73: Análise dos Dados para Caso Multiobjetividade – teve o objetivo de avaliar a habilidade do *Ambiente* de tratar um ou vários objetivos através de uma técnica recomendada.

Fonte: o autor

Figura 74: Análise dos Dados para Caso Comparabilidade – teve o objetivo de avaliar a habilidade do *Ambiente* de analisar a qualidade do resultado em relação ao aprendizado observando-se a curva de convergência.

Fonte: o autor

Figura 75: Análise dos Dados sobre Contribuição para a Academia e Indústria – teve o objetivo de avaliar se o *Ambiente* contribuiu com o estado da arte na confluência de Engenharia de Software e Inteligência Artificial ao fornecer um motor que produz recomendações baseadas em Aprendizado de Máquina para Reforço Seguro, para atender simultaneamente diferentes tipos de usuários que resolvem problemas de classes diversas.

Fonte: o autor

Figura 76: Análise dos Dados sobre Contribuição para o Setor Público – teve o objetivo de avaliar o *Ambiente* em relação a contribuição no uso de algoritmos de Inteligência Artificial e Computacional na solução de problemas complexos do setor público.

Fonte: o autor

Figura 77: Análise dos Dados sobre Facilitador no Aprendizado de IA – teve o objetivo de avaliar o *Ambiente* em relação a recomendação de técnicas de IA/IC para resolução de problemas de classes de classificação, predição, agrupamento, associação, otimização, busca e causalidade, explicando a técnica, disponibilizando o artigo científico que a originou, bem como a explicação de seu uso por meio de vídeo, disponibilizando seu código fonte na linguagem Python, para verificar se melhorou o aprendizado da técnica.

Fonte: o autor

Figura 78: Análise dos Dados sobre Contribuição para Especialista em Tecnologia – teve o objetivo de avaliar o *Ambiente* em relação as áreas de recomendação para os especialistas em tecnologia (ou seja, desenvolvedores).

Fonte: o autor

Figura 79: Análise dos Dados sobre Contribuição para Especialista em Negócio – teve o objetivo de avaliar o *Ambiente* em relação as áreas de recomendação para os especialistas em negócios (ou seja, gestores públicos).

Fonte: o autor

Figura 80: Análise dos Dados sobre Contribuição para Praticidade – teve o objetivo de avaliar o *Ambiente* em relação as recomendações das técnicas de IA/IC para resolução de problemas de classificação, predição, agrupamento, associação, otimização, busca e causalidade, disponibilizando algoritmos para sua customização.

Fonte: o autor

Respostas dos experimentadores em relação a qualidade do *Ambiente*:

Resposta-1: Este estudo é um suporte importante e fundamental para os especialistas em IA.

Resposta-2: Percebi que na área de especialista em tecnologia, o ramo é mais focado para desenvolvedores ou analista de IA ou ciência de dados. Senti a necessidade de ter informações referente a escalabilidade da solução em áreas de infraestrutura. Não sei se é pertinente a minha sugestão.

Resposta-3: Excelente trabalho. Além ajudar muito à comunidade acadêmica e contribuir com os especialistas (técnicos e de negócio), bem como uma maior celeridade na escolha da possível melhor técnica a ser utilizada.

Resposta-4: Quanto a melhoria: sugiro incluir no radar de trabalhos futuros como por exemplo: usabilidade; uma tela simulação através de passagem dos hiperparâmetros e outros.

Resposta-5: Como sugestão, seria interessante pré-definir algum mecanismo de busca pelos melhores hiperparâmetros, isso ajudaria ainda mais os modelos a se adequarem aos vários tipos de problemas aos quais serão submetidos. Além de ser bastante útil para quem não tem tanta experiência nessa tarefa.

Resposta-6: A interface da entrada de dados poderia mudar o nome de acordo com as features necessárias para cada aplicação e não utilizar apenas 'Ação'.

Resposta-7: A concepção do *Ambiente* e o experimento foram muito interessantes - parabéns o doutorando, orientador e coorientador pelos progressos até o momento. Observei alguns pontos acessórios que podem desejar considerar para melhorias, SE oportuno: 1) Na interface do *Ambiente*, algumas ações demoraram a responder (alguns segundos) e fiquei em dúvida se havia algum travamento/erro. Talvez, a indicação de processamento acontecendo facilitasse essa interpretação. 2) Posso não ter percebido a indicação no vídeo ou noutro ponto, mas eu inferi que deveria usar o código no Colab ou Github para responder à questão 12. Se de fato não houver uma indicação explícita, sugeriria adicionar assim como as instruções diretas para essa parte do experimento. 3) No Colab na célula onde se lê dados = Orange.data.Table("/content/Experimento1.csv") O nome do arquivo na String não era o mesmo nome do arquivo fornecido para o experimento. Usar o mesmo nome pode facilitar para outros 'testadores'. Agradeço a oportunidade de participar e desejo sucesso ao time!

Resposta-8: Uma solução surpreendente que certamente auxiliará muito nossos agentes públicos, sejam técnicos ou de negócio. Eu, enquanto uma analista em gestão de TIC, fiquei entusiasmada em saber que o processo da aplicabilidade de Inteligência artificial e computacional pode ser guiado e assim percebo que além de facilidade no desenvolvimento, teste e avaliação do que for treinado dá transparência ao resultado.

Resposta-9: Importa deixar a possibilidade para o especialista em negócio rejeitar as alternativas recomendadas, desde que - para compliance - tenha justificativas não previstas pelo *Ambiente*.

Resposta-10: Maior descrição dos hiperparâmetros pode ajudar especialistas em tecnologia. Mostrar as recomendações de forma tabelada e/ou gráfica pode ajudar especialistas em negócios.

Resposta-11: Vejo o projeto como uma janela de oportunidades para crescimento nesta área, no serviço público.

Resposta-12: Excelente *Ambiente* que visa contribuir na assertividade do processo de construção de projetos de IA. Acredito que para o usuário especialista em negócio o *Ambiente* pode avançar em melhorias de usabilidade para deixar mais claro seu funcionamento, tornando mais intuitivo o seu uso por parte desses perfis de profissionais.

Apêndice K — Instrumentos da Tese

Segue a Tabela 64 com a relação dos instrumentos construídos nesta tese, todos disponibilizados no endereço eletrônico <<https://bit.ly/3QiLUXA>>.

Tabela 64: Instrumentos da Tese

Artefato	Descrição
I_1_Areas_Vr1.docx	Definição das áreas de pesquisa
I_2_Manifesto_Vr3.docx	Manifesto de Pesquisa
I_3_Infografico_Vr1.pptx	Infográfico da Pesquisa
I_4_Timeline_Vr1.pptx	Linha do Tempo da Pesquisa
I_5_Constelacao_Vr1.pdf	Constelação de Tópicos
I_6_Protocolo_Vr5.docx	Protocolo da Pesquisa
I11_FeatureModel	Diagrama de Características
I01_DSRM-ED_Vr1.drawio	Design Science Research Methodology Arquitetura
I03_ED_Vr1.drawio	Engenharia de Domínio Arquitetura
I04_SR_Vr1.drawio	Sistema de Recomendação Arquitetura
I05_DiagramasUML_Vr1.asta	Diagrama UML
I06_FeatureUsuarioClasses_Vr1.drawio	Diagrama UML
I07_FeatureUsuarioColaboracao_Vr1.drawio	Diagrama UML
I08_FeatureObjetoClasses_Vr1.drawio	Diagrama UML
I09_FeatureObjetoSequencia_Vr1.drawio	Diagrama UML
I10_FeatureTecnicaClasses_Vr1.drawio	Diagrama UML
I11_FeatureTecnicaColaboracao_Vr1.drawio	Diagrama UML
I12_PropostaUso_Vr1.pptx	Diagramação da Proposição de Uso
I13_PropostaFronteiras_Vr1.pptx	Diagramação das Fronteiras de Uso
I14_PropostaUsoDetalhamento_Vr1.pptx	Diagramação das Fronteiras de Uso Detalhamento
I15_ArquiteturaFramework.drawio	Modelo Arquitetural do <i>Ambiente</i>
I17_ArquiteturaKernel.drawio	Modelo Arquitetural do Sistema de Recomendação
I18_SR_Vr1.drawio	Diagramação do Sistema de Recomendação
I22_MER_Vr1.drawio	Modelo Entidade Relacionamento
I23_FrameworkFluxo_Vr1.drawio	Representação do Fluxo de Processo do <i>Ambiente</i>
I23_FrameworkFluxoAbstracao_Vr1.drawio	Representação do Fluxo de Processo do <i>Ambiente</i>
I24_MatrizRecompensa_Vr1.xlsx	Diagramação da Matriz de Recompensa
I25_WireframeCodigosFontes_Vr1.drawio	Desenho da Prototipação 1
I26_WireframeConjuntosDados_Vr1.drawio	Desenho da Prototipação 2
I27_WireframeSupervisionados_Vr1.drawio	Desenho da Prototipação 3
I28_WireframeNaoSupervisionados_Vr1.drawio	Desenho da Prototipação 4
I29_WireframePorReforco_Vr1.drawio	Desenho da Prototipação 5
I30_DiagramaColaboracaoElementos_Vr1.drawio	Diagramação da Colaboração entre os Elementos
I34_ContribuicoesVr1.pptx	Representação Gráfica das Contribuições
I34_ContribuicoesVr2.pptx	Representação Gráfica das Contribuições
IR1_LevantamentoRequisitos_Vr1.jpg	<i>Jamboard</i> dos Requisitos
IXX_Framework.ipynb	Notebook do <i>Ambiente</i>
IXX_Qualificacao.pptx	Apresentação para Qualificação
IXX_TimelineRSL_Vr1.drawio	Linha do Tempo das Revisão Sistemática
IXX_TimelineRSLrefs_Vr1.drawio	Linha do Tempo das Referências
IXX_CodigoFonte	Código Fonte da Prototipação
IXX_Simulacoes	Dados das Simulações Realizadas
IXX_Ajustes.xlsx	Ajustes Solicitados na Qualificação
IXX_Referencias.xlsx	Planilha de Referências da Tese
IXX_Casos_Simulacoes_Cenarios.xlsx	Resumo das proposições de experimentos

Apêndice L — Códigos das Simulações

Segue a [Tabela 65](#) com os códigos para os 5 casos selecionados para verificação e validação do *Ambiente*, os quais são:

- (1) Portabilidade de Usuário;
- (2) Escalabilidade de Uso;
- (3) Multimodalidade;
- (4) Multiobjetividade; e,
- (5) Comparabilidade.

Os quais usaram 5 simulações, as quais foram respectivamente:

- (1) Identificação de melhor forma de cobrança da dívida;
- (2) Descoberta de perfil de devedor;
- (3) Seleção de documentos por características;
- (4) Avaliação de produtividade; e,
- (5) Seleção de processos prioritários.

Tendo cada caso/simulação, feito uso de 3 cenários, representados a seguir com a respectiva URL para acesso aos seus códigos fonte armazenados no repositório do Colaboratory.

Tabela 65: Códigos das Simulações por Cenários para os Casos Selecionados

Caso	Simulação	Cenário	URL
1	1	RF	https://colab.research.google.com/drive/115O4qOyxD5NA1iQvcIKUfNP0RuMleCnt?usp=sharing
1	1	KNN	https://colab.research.google.com/drive/1KqTd8Um5jPMmErvvXeIRbjzYwmf-yO4X?usp=sharing
1	1	SVM	https://colab.research.google.com/drive/1kxFsQID4c1IBhNaZ3Kv-8OeaXEZVAf3m?usp=sharing
2	2	SOM	https://colab.research.google.com/drive/1SpbPaakkwBXHzWuHApP8-CkFcUJaSjfm?usp=sharing
2	2	KM	https://colab.research.google.com/drive/1qU8XgTSuEL_V2dISm7RuaAfWZQj2kQQ4?usp=sharing
2	2	HCA	https://colab.research.google.com/drive/1bhTcR2DVncybKpUt-4_K-06F2H-2rR_T?usp=sharing
3	3	MLP	https://colab.research.google.com/drive/1zZBee7_dux4oJQjUYSwryyclhge0Zmds?usp=sharing
3	3	LOR	https://colab.research.google.com/drive/1EHzsoIxcwUPrB2epIEfhxidqONrfuQ7r?usp=sharing
3	3	NB	https://colab.research.google.com/drive/1GqxbIM9HQ1ghQ9VQhZjWWXumWV3mHT5?usp=sharing
4	4	GA	https://colab.research.google.com/drive/1VeaxLvTZelZOPXaZ2EWFf59yV6ji43Mg?usp=sharing
4	4	AIS	https://colab.research.google.com/drive/1cQ8dSEvKqnDlylNtqlCSlzkfzPqxnGvD?usp=sharing
4	4	NSGA	https://colab.research.google.com/drive/1XremMDfrPeliNlf_KA0Yafozu1BuiTfp?usp=sharing
5	5	PSO	https://colab.research.google.com/drive/1E0R8jX7lAtAw8zwea2MxVrFz1ggHoYoT?usp=sharing
5	5	FSS	https://colab.research.google.com/drive/13cBOBTdRbtOj_hbHbah1zoGq0WunURtb?usp=sharing
5	5	ABC	https://colab.research.google.com/drive/1TzWqSxwIVi091pXa2f-geKliDumbNRW9?usp=sharing

Anexo 1 — Publicações Decorrentes desta Pesquisa

Segue a [Tabela 66](#) com os artigos produzidos e submetidos com seus respectivos endereços eletrônicos para acesso.

Tabela 66: Artigos Submetidos e Publicados

#	MM/AA	Conferência	Qualis	Artigo/Autores/Resumo/URL
1	09/23	IEEE Access	A1	<p><i>Intelligent Framework to Support Technology and Business Specialists in Public Sector Compliance</i></p> <p>Álvaro F. Pinheiro; Wylliams B. Santos; Fernando B. de Lima-Neto.</p> <p><i>The development of intelligent routines to support complex decision-making is not always straight-forward. In the public service the difficulties may be related to the abundance of available data sources and the number of legal standards to be met, in addition to the need for the incorporation of transparency, auditability, standardization, and desirable reuse in the IT systems. This article presents the Domain Engineering process carried out to obtain a feature model for the implementation of a Framework that uses Artificial Intelligence for dealing with the governmental rules to support public decision-making. One highlight of the put forward Framework is that it supports both, end users and IT people (i.e., experts in business and in technology), that are not experienced with intelligent techniques as well as it focuses on Compliance. For this research, the Design Science Research Methodology method was used, sorting the work into the steps of the problem identification and motivation, the definition of goals, the design and development, the verification and validation of the experiments, and the communication of the results. A systematic review identifying the lack of an AI Framework in the Public Sector was carried out beforehand. The research produced a Whitebox Framework aiming to supply recommendations for both groups of users based on solutions that have already been tested and applied to know problems in their respective areas, e.g., anomaly detection, fraud identification, rule extraction, and risk management, among others focused on Compliance. Moreover, the Framework was built so that it can be evolved by experts with due use.</i></p> <p>https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3243195</p>
2	10/22	DMA'22	A4	<p><i>Use of Machine Learning for Active Public Debt Collection with Recommendation for The Method of Collection via Protest</i></p> <p>João L. Vilar-Dias; Álvaro F. Pinheiro; Luiz Guerra; Fernando B. Lima-Neto.</p> <p><i>The Brazilian public legal sector is typically marked by the disproportionate ratio between the number of cases and the available number of specialized employees. However, many of these processes have minor importance for the State, which promotes overload for highly specialized and expensive employees with non-important activities that could be performed automatically or redistributed to lower-level professionals. The present work proposes a decision support approach for analyzing inheritance processes in a state attorney's office. The objective is to develop a system for collecting, classifying, analyzing, and ranking processes using text mining and machine learning in order to automate the document analysis procedure in a semantic manner. The put forward approach offers a novel way for objectively distribute processes according to their monetary importance and the hierarchical level of the involved professionals. The approach also proposes a tunable semantic analysis, which considers the user experience for the automatic document ranking, which can be easily adapted for other analytical activities in attorney's offices.</i></p> <p>https://doi.org/10.23919/CISTI52073.2021.9476421</p>
3	07/21	CISTI'21	A4	<p><i>Intelligent Decision Support System in Inheritance Processes: a Research in the General Attorney Office of the State of Pernambuco</i></p> <p>Álvaro F. Pinheiro; Denis S. Silveira; Fernando B. Lima-Neto.</p> <p><i>This work consists of applying supervised Machine Learning techniques to identify which types of active debts are appropriate for the collection method called protest, one of the means of collection used by the Attorney General of the State of Pernambuco. For research, the following techniques were applied, Neural Network (NN), Logistic Regression (LR), and Support Vector Machine (SVM). The NN model obtained more satisfactory results among the other classification techniques, achieving better values in the following metrics: Accuracy (AC), F-Measure (F1), Precision (PR), and Recall (RC) with indexes above 97% in the evaluation with these metrics. The results showed that the construction of an Artificial Intelligence/Machine Learning model to choose which debts can succeed in the collection process via protest could bring benefits to the government of Pernambuco increasing its efficiency and effectiveness.</i></p> <p>https://doi.org/10.5121/csit.2022.120909</p>
4	06/21	BRASNAM'21	B3	<p><i>Prioritization and transparency in software development: Action research in public administration</i></p>

Alvaro F. Pinheiro; José Nilo M. Sampaio; Melina Soares; Geraldo T. Galindo-Neto; Wylliams B. Santos.

The prioritization of requirements is a critical activity in quality assurance. However, in public institutions, prioritization faces conflicts with financial constraints. Problem: Increasing the complexity of requirements. Objective: Proposition of a Kanban method to improve the transparency of activities and facilitate prioritization. Method: Action research carried out in two cycles at the Attorney General's Office of the State of Pernambuco, involving the development team and public managers. Result: The presentation of the method's effectiveness as a mechanism facilitating transparency and as a support to management in prioritization.

<https://doi.org/10.5753/brasnam.2021.16147>

5 05/20 REPA'20 B4

Prediction of active debt in the State of Pernambuco, Brazil

Álvaro F. Pinheiro; João A. da Silva Amaral; Geraldo T. Galindo-Neto; José Nilo M. Sampaio; Wedson L. Soares.

Application of Data Mining (DM) techniques to optimize the Active Debt (AD) collection process in the State of Pernambuco, Brazil. We applied the following data mining techniques: Decision Tree (DT), Logistic Regression (LR), Naive Bayes (NB), and Support Vector Machine (SVM), also applied to the Random Forest (RF) technique, considered an assembly method. We observed that the RF technique obtained better results than all classification techniques, reaching higher values in all analyzed metrics. Creating a DM model to choose which debts can be successful in the collection process could benefit the government of Pernambuco. We obtained indexes above 85% in evaluating the metrics by applying the RF technique.

<https://doi.org/10.25286/repa.v5i1>
